

ISSN : 2617-913X

REVUE CONGOLAISE DE LINGUISTIQUE

RCL N°04 DÉCEMBRE 2021

REVUE CONGOLAISE DE LINGUISTIQUE
Revue Internationale de linguistique et langues orales
Revue publiée par le *Centre de Recherches en Linguistique*
et Langues Orales «CERELLO»
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
Université Marien N'GOUABI
Mail : cerello@umng.cg
B. P. : 2642 Brazzaville - République du Congo

Directeur de Publication : Yvon-Pierre NDONGO IBARA, Professeur Titulaire de linguistique (Université Marien N'GOUABI [Congo])

Rédacteur en chef : Samuel MBOUYOU M'VOUO, Maître de conférences de linguistique (Université Marien N'GOUABI [Congo])

Rédacteur en chef Adjoint : Georges Martial EMBANGA ABOROBONGUI, Maître-conf de linguistique (Université Marien N'GOUABI [Congo])

Comité Scientifique :

- Pr. François LUMWAMU, Université Marien Ngouabi (Congo),
- Pr. Paul NZETE, Université Marien Ngouabi (Congo),
- Pr. Omer MASSOUMOU, Université Marien Ngouabi (Congo),
- Pr. Anatole MBANGA, Université Marien Ngouabi (Congo),
- Pr. Timothée MUKASH KALEL, Université de Kinshasa (RD Congo),
- Pr. Pierre ONDO MEBIAME, Université Omar Bongo (Gabon),
- Pr. Basile TORONZONI, Université de Kinshasa (RD Congo),
- Pr. Souleymane FAYE, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal),
- Pr. Camille ABOLOU, Université Alassane Ouatara (Cote d'Ivoire),
- Pr. Gohy Mathias IRIE BI, Université Alassane Ouatara (Cote d'Ivoire),
- Pr. Edouard NGAMOUNTSIKA, Université Marien Ngouabi (Congo),
- Pr. Jean-Jacques ANGOUNDOU, Université Marien Ngouabi (Congo),
- Pr. Apollinaire SELEZILO, Université de Bangui (RCA),
- Pr. Issa DJARANGAR DJITA, Université de N'Djamena-(Tchad),
- Pr. Firmin MOUSSOUNDA IBOUANGA, Université Omar Bongo (Gabon),
- Pr. Léïla MESSAOUDI, Université Ibn Tofail, Kenitra (Maroc),
- Pr. Youssouf OUEDRAOGO, Université KI ZERBO, Ouagadougou 1 (Burkina Faso),
- Pr. Georges ALAO, INALCO, Paris 3 (France),
- Pr. Maxime SOME, Université Norbert ZONGO, Koudougou (Burkina Faso),
- Pr. Kouakou Appoh Enoc KRA, Université Félix Houphouët-Boigny (Cote d'Ivoire),
- Pr. Edmond BILOA, Université de Dschang (Cameroun),
- Pr. Annie Rialland, CNRSS (France),
- Pr. Mark Van de Velde, LLACAN (France),
- Pr. Cédric Patin, Université de Lille (France),
- Pr. Jean-Marc Beltzung, Université de Nantes (France),
- Pr. Naomie Yamaguchi, Université de Paris 3, (France),
- Pr. Dimitri Idiatov, LLACAN (France),
- Pr. Nancy Kula, Essex University (Angleterre),
- Pr. Koen Bostoen, University de Gand (Belgique)
- Pr. Laré KANTCHOA, Université de Kara (Togo)
- Pr. Augustin AINAMON, Université d'Abomey-Calavi (Benin)
- Pr Abou NAPON, Université de Ouagadougou (Burkina Faso)

Éditorial

La *Revue Congolaise de Linguistique* (RCL) de l'Université Marien N'GOUABI est une revue de spécialité du Centre de Recherches en Linguistique et Langues Orales. Elle aborde les questions de linguistique, dans sa pluralité, et de langues orales. Avec ce quatrième numéro la RCL continue sa marche. Ce numéro est une compilation des contributions des chercheurs linguistes sur les langues naturelles. Ainsi, retrouve-t-on des textes des chercheurs de l'Université Marien N'gouabi (Congo), de l'Université de Parakou ((Benin), de l'Université Omar Bongo (Gabon), de l'Université Félix Houphouet Boigny (Côte d'Ivoire), de l'Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire), de l'Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (Mali) et de l'Université Peleforo Gon Coulibaly-Korhogo (Burkina Faso).

Ce numéro s'ouvre par la contribution du Dr **Balla Dianka** qui présente une analyse morphosémantique des prénoms théophores Dogon et Khassonke. Il affirme que la culture Dogon et Khassonke, dans leur ensemble, spécifie la relation entre les humains et le système de croyances à travers leurs systèmes de nomination. Dr **Roger Mickala Manfoumbi**, s'appuyant sur l'appropriation du français par les Gabonais, aborde le phénomène du gabonisme et du redoublement. Il a réussi à démontrer que le redoublement permet aux Gabonais de se s'approprier la langue française et de briser les schémas classiques de la sémantique et du lexique de la langue de Molière.

Dans le cadre d'une analyse variationnelle des langues du groupe C20, **Embanga Aborobongui Georges Martial, Orchider Chéril Oba, Yvon-Pierre Ndongo Ibara** se penchent sur les questions de la dialectologie et de la dialectométrie. Ainsi, comparent-ils le likwala (C26) avec le likuba (C27) pour vérifier l'hypothèse de la variation endogène d'un dialecte ou de la variation exogène à l'instar des autres variétés du groupe C20. Il résulte que le likwala et le likuba ne sont pas des variétés de l'un ou l'autre dialecte, mais plutôt des variétés dialectales indépendantes. Quant à **Pither Medjo Mve et Regis Ollomo Ella**, ils se proposent d'examiner les idéophones en fang, une langue bantu parlée au Gabon qui est classée A75 (dialecte ntumu). Dans un autre sens, **Traore Soutou et Thuo Larsend** se penchent sur les pratiques didactiques innovantes. Ils présentent une étude basée sur l'implémentation des programmes télévisés comme des inputs dans l'apprentissage de l'anglais. Ils ont analysé l'impact de l'émission « Hello » de la Radiotélévision Ivoirienne 2 (RTI2) sur l'acquisition du vocabulaire et le développement de l'écoute en Anglais chez les téléspectateurs.

Dr Sekongo Gosouhon aborde la question du multilinguisme en Afrique sous l'angle de la politique d'aménagement linguistique. Il estime que ce multilinguisme peut être un frein pour une véritable politique linguistique intégratrice et capable de booster un mieux-vivre ensemble. **Dr Kotchi Katin Habib ESSÉ** se livre à l'exercice de l'analyse du discours en scrutant les discours de Laurent Gbagbo. Par l'analyse du « je », il montre que l'énonciation de ce pronom dévoile un univers éthosique dense et une scène énonciative forte re-flexive. Dans un sens similaire, **Dr André Marie Beuseize** analyse les différents procédés discursifs mis en jeu par les parties en conflit dans le pays baoulé. Aussi, **Dr Danielle Patricia MINKO MI NGUI** étudie-t-elle le vocabulaire des étudiantes de l'Université Omar Bongo pour marquer les représentations sur les hommes. De même, **Dr Konan Paul Armand Yao** analyse le nouchi, un jargon lourd et grossier, sans syntaxe déterminée qui symbolise le génie linguistique ivoirien.

Enfin, **Dr Abdoulaye Hakibou** décrit la syntaxe des adjectifs dans la langue baatonum. Il procède de la typologie de cette catégorie grammaticale à sa distribution au sein d'une phrase.

SOMMAIRE

ÉDITORIAL	2
1- <i>Etude morphosemantique des prenomes theophores dogon et khassonke</i>	4
Balla Dianka	
2- Gabonismes et redoublement	12
Roger Mickala Manfoumbi	
3- <i>A cross dialectal variation between Likwála and Likuba</i>	30
Embanga Aborobongui Georges Martial, Orchider Chéril Oba, Yvon-Pierre Ndongo Ibara	
4- <i>Notes sur les ideophones en fang ntumu parlé dans les regions de Bitam et Oyem (Gabon)</i>	46
Pither Medjo Mve & Regis Ollomo Ella	
5- <i>Television programme as an extra-teaching input in English language learning: a three-months experiment with learner-viewers</i>	58
Traore Sourou & Thuo Larsend	
6- Sociolinguistic analysis of the quest for African transnational languages	69
Sekongo Gossouhon	
7- <i>Les avatars semantiques du pronom «je» dans les discours politiques de Laurent Gbagbo</i>	81
Kotchi Katin Habib Essé	
8- <i>Pratique langagiere en contexte specifique : le cas des reglements de litiges en pays baoule</i>	92
Beuseize Andre-Marie	
9- <i>Les étudiantes de l'Université Omar Bongo et les termes pour caracteriser les hommes</i>	102
Danielle Patricia Minko Mi Ngui	
10- <i>Vitalite et omnipresence du nouchi dans les usages linguistiques ivoiriens : contextes d'apparition et d'emergence</i>	118
Konan Paul Armand Yao	
11- <i>Les adjectifs dans la syntaxe du baatɔnum</i>	124
Abdoulaye Hakibou	

Etude morphosémantique des prénoms théophores Dogon et Khassonke

Balla DIANKA

Institut des Sciences Appliquées,
Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB)
Email: balla.dianka@yahoo.fr

RESUME :

Le système d'attribution du prénom théophore révèle une importance capitale en milieu Dogon et Khassonke. Les prénoms servent à plusieurs fins, à la fois pour le donneur du nom et pour le nommé. Ils nous informent non seulement sur la relation entre les humains et les divinités mais aussi, sur les circonstances de la naissance. Nous poursuivrons ici cet intérêt pour les prénoms théophores afin d'étudier la morphologie et la sémantique de ces noms qui expriment la foi et la reconnaissance pouvant glorifier les attributs de Dieu ou de ceux des êtres surnaturels. L'homme se résigne, se confie à Dieu et aux objets créés par lui-même pour sa protection. La culture Dogon et Khassonke, dans leur ensemble, spécifie la relation entre les humains et le système de croyances à travers leurs systèmes de nomination. L'onomastique Dogon et Khassonke, très peu étudiée, renferme des valeurs socio-culturelles qu'il importe de sauvegarder (Somboro, 2018 ; Dianka, 2020). Utilisant la méthode de Groupe de discussion focalisée et les entretiens semi-directifs, cette étude décrira, à partir d'un corpus de prénoms contenant les noms de Dieu et d'êtres surnaturels le sens à donner à l'inclusion du nom de Dieu, *Ama*, dans les prénoms Dogon et *Allah* (*déformation phonétique si possible*) dans les prénoms Khassonke. Les résultats permettront d'appréhender le lien entre l'homme et les divinités et découvrir les combinaisons morphosémantiques des prénoms théophores dans les deux langues. **Mots-clés** : Dogon, Khassonke, morphosémantique, Noms théophores.

I. Introduction

Le système d'attribution du prénom théophore révèle une importance capitale en milieu Dogon et Khassonke. Les prénoms servent à plusieurs fins, à la fois pour le donneur du nom et pour le nommé. Ils nous informent non seulement sur la relation entre les humains et les divinités mais aussi, sur les circonstances de la naissance. Nous poursuivrons ici cet intérêt pour les prénoms théophores afin d'étudier la morphologie et la sémantique de ces noms qui expriment la foi et la reconnaissance pouvant glorifier les attributs de Dieu ou de ceux des êtres surnaturels.

L'homme se résigne, se confie à Dieu et aux objets créés par lui-même pour sa protection.

La culture Dogon et Khassonke, dans leur ensemble, spécifie la relation entre les humains et le système de croyances à travers leurs systèmes de nomination. L'onomastique Dogon et Khassonke, très peu étudiée, renferme des valeurs socio-culturelles qu'il importe de sauvegarder (Somboro, 2018 ; Dianka, 2020).

Cette étude décrit, à partir d'un corpus de prénoms contenant les noms de Dieu et d'êtres surnaturels le sens à donner à l'inclusion du nom de Dieu, *Ama*, dans les prénoms Dogon et *Allah* dans les prénoms Khassonke.

Le présent travail est une étude qui porte sur l'**anthroponymie de deux peuples maliens** qui sont culturellement très liés.

- ✓ Les **Dogons** et
- ✓ Les **Khassonke**.

La problématique

Les peuples Dogon et Khassonke, comme tout autre peuple africain, ont subi à des degrés divers le douloureux phénomène de la colonisation, qui a été un facteur de dépersonnalisation, d'acculturation et d'assimilation. Thierou (1977 : 28) argumente : " Tout nom africain a un sens concret ou abstrait ". Ainsi, le domaine est en quelque sorte peu connu voire ignoré dans le milieu Khassonke et Dogon dont nous sommes originaires.

Le problème de l'étude est la question de restauration des prénoms théophores Dogon et Khassonke, c'est-à-dire la conservation par écrit de ce riche patrimoine culturel, tendant à tomber en désuétude.

A cet effet, l'étude se propose de mettre en valeur et de préserver les prénoms théophores Dogon et Khassonke qui sont en disparition progressive de nos jours.

Objectifs

L'objectif principal de cette étude est d'identifier et décrire du point de vue morphologique et sémantique les prénoms théophores Dogon et Khassonke afin d'en montrer la portée sociale. Plus précisément, l'étude comprend les objectifs suivants :

- ✓ Identifier les prénoms théophores selon leur usage et leur morphologie dans les deux langues ;
- ✓ Connaître dans quel contexte, nous utilisons les anthroponymes théophores Dogon et Khassonke.

Questions de recherche

Deux **questions de recherche** guident l'étude :

1. Quels sont les différents types de prénoms théophores dans les deux langues et leurs constituants morphosémantiques ?
2. Dans quel contexte les anthroponymes théophores Dogon et Khassonke sont-ils employés.

II. Concept et cadre théorique

L'étude des noms de personnes ou anthroponymie a suscité une attention particulière chez les sociolinguistes, ethnolinguistes et les anthropologues au fil des ans. En effet, l'étude des noms est connue sous le vocable onomastique qui comprend l'anthroponymie et la toponymie. L'anthroponymie étudie, de manière spécifique l'étymologie et l'histoire des noms de personnes et la toponymie étudie les noms des lieux (Schneider, 2012). À cet égard, en raison de leur connexité, dans Minkailou (2017) R. Guo (2002) observe qu'il est difficile de faire une distinction nette entre les deux concepts car les anthroponymes sont parfois utilisés comme toponymes et vice-versa. Leguy (2012 : 51) définit la dénomination de la façon suivante : « *Désigner une personne par un nom est d'abord un phénomène de langage. Nommer, c'est en effet attribuer certains sons à une entité. Nommer une personne, c'est désigner vocalement cette personne.* » En d'autres termes, la dénomination revêt une importance particulière dans la mesure où l'attribution des noms de personnes reflète les pratiques socioculturelles dans les communautés linguistiques données.

Nordquist (2020 :1) définit l'onomastique comme l'étude des noms propres. Comme le souligne William Bright (2003 :670), une telle étude est menée dans le cadre de domaines plus vastes comme la linguistique, l'ethnographie, la philologie, l'histoire, la philosophie, etc.

En réponse à la question posée par Zonabend (1977 :4) « Pourquoi nommer ? », différents types de réponses peuvent être envisagés, compte tenu de la diversité des systèmes de nomination.

Précisons la question ainsi qu'il suit : nomme-t-on un individu pour l'inscrire dans l'histoire, c.-à-d. dans une perspective diachronique, ou pour dire quelque chose de précis dans un contexte actuel, la dation étant alors à comprendre dans sa perspective synchronique ?

Méthodologie

Sur le plan méthodologique, l'étude utilise d'une part, des données collectées à Barapireli dans le cercle de Koro et Sangha dans celui de Bandiagara, Région de Mopti en milieu Dogon et Lobo Sabouciré, une ville située dans la région de Kayes et d'autre part, elle utilise un guide d'entretien et un focus groupe d'autre part.

- L'enquête s'est déroulée en deux phases dans les régions de Mopti et de Kayes de Mars 2021 à Avril 2021. Nous avons débuté avec les étapes de Barapireli et Sangha (Mopti) en Mars et avons fini avec celle de Logo Sabouciré (Kayes) en Avril.
- Le guide d'entretien a été administré auprès de 15 personnes (Dix hommes et cinq femmes) à Barapireli, Sangha et Logo Sabouciré.
- Le focus groupe a été organisé dans trois toguna composés de personnes âgées en milieu Dogon et dans deux familles de chef de quartiers à Lobo Sabouciré.
- Les conversations des participants ont été enregistrées à l'aide d'un téléphone portable Tecno POP5 et transcrites en Dɔgɔsɔ et Khassonke puis traduites en français et en anglais.
- Tous les prénoms théophores collectés ont été analysés et classés sous forme de tableau, et leurs caractéristiques morphosémantiques sont mis en évidence selon le contexte d'usage.

III. Analyse des données

Les conclusions les plus importantes qui ressortent des données collectées révèlent, sans aucun doute, une pratique générale sur le système de nomination comme repère culturel. Les prénoms théophores existent dans de nombreuses cultures humaines ; il nous est difficile de vouloir dire qu'il existe une nation qui ne fait pas l'inclusion de Dieu dans le système de nomination.

Des personnes de cultures différentes les utilisent dans leurs communautés afin d'exprimer non seulement leurs croyances et leurs reconnaissances à Dieu mais aussi leurs liens avec Dieu, les êtres surnaturels et les objets pour leur protection.

Dans les tableaux suivants, nous présentons les prénoms théophores Dogon et Khassonke et leur analyse morphosémantique.

Tableau 1: Les prénoms Dogons liés au Dieu omnipotent

Nbr	Prénoms	Morphologie		Interprétation Sémantique
		Morphèmes	Nbr	Sens Contextuel
1.	Abirɛ	A (Ama) + birɛ (action/ fait)	2	Action/ fait de Dieu
2.	Amɛnu	A (Ama) + mɛnu (acier/bague)	2	Homme acier/ bague
3.	Amajuro	Ama (God) + juro (ajouter)	2	Dieu ajoute encore
4.	Amananɔlu	Ama (God+ nanɔ (oublier)+lu(pas)	3	Dieu ne m'a pas oublié
5.	Amamenɛnbar a	Ama (God) + mɛnɛn (lien de parenté) +bara (augmenter)	3	Dieu augmente le lien de parenté

6.	Apenren	A /Ama(Dieu)+penren(presser pour que ça sorte)	2	Dieu sauve
7.	Amaborugo	Ama(Dieu)+Borugo(merci)	2	Dieu merci
8.	Abino	A/Ama(Dieu)+Bino/binε(retourner)	2	Dieu a fait retourner l'enfant
9.	Amaomō jεεε	Ama(Dieu)+omō(bonheur)+jεεε(ame- ner)	3	Dieu amène la prospérité
10.	Amagana	Ama(Dieu)+ gana(merci)	2	Dieu merci
11.	Amaga	Ama(Dieu)+ ga(grand)	2	Dieu est grand
12.	Amadomō	Ama(Dieu)+ domō(attendre)	2	J'attends Dieu
13.	Amadime	Ama(Dieu)+ dime/dimiyε(suivre)	2	Je suis (suivre) Dieu
14.	Amagunō	Ama(Dieu)+ gunō(esclave)	2	Serviteur de Dieu
15.	Amayaba	Ama(Dieu)+ yaba(sauver)	2	Dieu nous sauve
16.	Amadiηε	Ama(Dieu)+ diηε(volonté)		La volonté de Dieu
17.	Amasagu	Ama(Dieu)+ saguduiyō(prendre la responsabilité)	2	confié à Dieu
18.	Amasomu	Ama(Dieu)+ somu/somunō(invoquer)	2	Au nom de Dieu
19.	Amatige	Ama(Dieu)+ tige(attendre)	2	Attend Dieu
20.	Amato	Ama(Dieu)+ to(defendre)	2	Dieu juge
21.	Amagōnrōn	Ama(Dieu)+ gōnrōn(puissance)	2	puissance de Dieu
22.	Amōnō	A/Ama(Dieu)+ mōnō(unir)	2	Dieu unisse
23.	Amagen	Ama(Dieu)+ gen(prier)	2	Prie Dieu
24.	Amairé	Ama(Dieu)+ Iré (mieux)	2	il n'y a pas mieux que Dieu
25.	Amaōgō	Ama(Dieu)+ oōgō(pouvoir)	2	Pouvoir donné par Dieu
26.	Amaibe	Ama(Dieu)+ ibε/iwε(aimé)	2	Amour de Dieu
27.	Amaingere	Ama(Dieu)+ iηεε(arrêter)	2	Dieu laisse vivre l'enfant
28.	Amakene	Ama(Dieu)+kene(prospérer)	2	Dieu amène la prospérité
29.	Amakō	Ama(Dieu)+ kō (élever)	2	l'enfant
30.	Amale	Ama(Dieu)+ le/liyε(avoir peur)	2	Crains Dieu
31.	Amajugō	Ama(Dieu)+ jugō(connaitre)	2	reconnais Dieu
32.	Amapeεmō	Ama(Dieu)+ pεmō(faire vieillir)	2	Dieu donne la longévité
33.	Amaōgōbara	Ama(Dieu)+ōgō(pouvoir)+bara(augm- enter)	3	Dieu augmente le pouvoir
34.	Amakire	Ama(Dieu) + kire(juger)	2	Dieu défende
35.	Amadaga	Ama(Dieu)+ daga(laisser)	2	Dieu laisse vivre l'enfant
36.	Amaseru	Ama(Dieu) + seru(rendre témoin)	2	Confié au Dieu Ama
37.	Amajuro	Ama(Dieu) + juro(seconder)	2	Dieu ajoute encore
38.	Amanaηalu	Ama(Dieu) + naηa(oublier)+lu(négation)	3	Dieu ne m'a pas oublié
39.	Amamenrenbar a	Ama(Dieu) + menren+ bara(renforcer)	3	Dieu augmente le lien de parenté
40.	Abuyōn	Ama(Dieu) + buyōn(respecter)	2	Respecte Dieu
41.	Amasoηo	Ama(Dieu) + soηo(malin)	2	Dieu est (plus)malin
42.	Amapebelu	Ama(Dieu) + peβε(accuser)+lu(négation)	3	Je n'ai pas accusé Dieu
43.	Amatege	Ama(Dieu) + tege(rendre louange)	2	Louange à Dieu
44.	Amasō	Ama(Dieu) + sō(affaire/secret)	2	Secret de Dieu

45.	Amayamugalu	ma(Dieu) + yamuga(gâter)+lu(négation)	3	Dieu n'a pas gâté
46.	Amakuninju	Ama(Dieu) + kuninju(chance)	2	Chance divine
47.	Amɔgo	Am/Ama + ɔgo(pouvoir)	2	Pouvoir de Dieu
48.	Amakaju	Ama(Dieu) + Kaju(fort)	2	Dieu est fort
49.	Amakejerɛn	Ama(Dieu) + kejerɛn(écouter)	2	Ecoute Dieu
50.	Amakala	Ama(Dieu) + kala(protection)	2	Sous la protection de Dieu
51.	Amapadalu	Ama(Dieu)+pada/paja(laisser)+lu(négation)	3	Dieu ne m'a pas laissé
52.	Amaɛnelu	Ama(Dieu)+ɛne (deshonorer)+ lu(négation)		Dieu ne m'a pas humilié
53.	Abirɛ	A (Ama) + birɛ(action/ fait)	2	Action/ fait de Dieu

Les prénoms Dogon invoquant Dieu sont généralement composés de deux ou plus de deux morphèmes, car le Dogon fait appel au tout puissant d'abord avant d'exprimer ses besoins. Il peut s'agir de la joie, la douleur, la peine, l'attente ; bref tout ce qu'il ou elle attend de Dieu. Le nom « Ama » auquel le Dogon fait allusion n'est pas différent de « Dieu » en français, « Allah » en arabe et « God » en anglais, cité dans les saints livres, un Dieu omniscient et omnipotent qui règne sur la terre et sur le monde.

L'expression « Ama/Am/A » sert de préfixe dans la formulation des prénoms théophores en Dogon.

Tableau 2 : Les prénoms dogons liés à la théologie animiste

Nbr	Prénoms	Morphologie		Interprétation Sémantique
		Morphèmes	Nbr	Sens Contextuel
1.	Alebe	A (man)+ lebe (le plus ancien fétiche)	2	Enfant confié au fétiche plus ancien « lebe »
2.	Binukaju	Binu (fétiche) + kaju (puissance)	2	Nom donné à un enfant dont la circonstance de naissance invoque la puissance du fétiche « binu ou binrun »
3.	Wageseru	Wage(ancêtre) +seru(confié/témoin)	2	Confié aux ancêtres « wagenw »
4.	Binseru	Bin/Binrun(fétiche)+seru(confié/témoin)	2	Confié au fétiche « binu »
5.	Lɛbeseru	Lɛbe(fétiche)+seru(confié/fétiche)	2	Que le fétiche « lebe » veille sur lui
6.	(ama qui n'est pas prononcé donc sous-entendu) Seru	(ama qui peut être en bois ou terre représentant dieu)+seru(confié/témoin)	1	Que tous fétiches veillent sur lui
7.	Lɛwɛseru	Lɛwɛ(fétiche)+seru(confié/témoin)	2	Que « lɛwɛ » veille sur lui
8.	Lɛseru	Lɛ diminutif de Lɛbe(fétiche)+seru(confié/témoin)	2	Témoignage du fétiche « lebe ou lewe »

9.	Amasomu	Ama(fétiche en bois ou en terre)+somu (appel)	2	Au nom du fétiche « ama »
10.	Binrunbelu	Binrun(fétiche)+belu ou bɛru(animal)	2	Nourriture pour le fétiche « binrun » pour que la mort ne prenne pas l'enfant
11.	Yanranoju	Yanran(ancêtre)+oju(chemin ou route)	2	Route des anciens
12.	Kenbasa	Kɛn(héritage)+ba(suffir/valoir)+sa(suffixe positif)	2	Ça vaut l'héritage
13.	Menrɛnpɛin	Mɛnrɛn(consanguinité)+pɛin(ancien)	2	Parenté d'antan, ancienne parenté
14.	Binusei	Binu(fétiche)+sei(confié/témoin)	2	Confié à « binu ou binrun »
15.	Dawan	Dawan(interdit)	1	Interdit, totem
16.	Dawanla	Dawan(interdit)+la(négation)	2	Ce qui n'est pas interdit

Le tableau ci-dessus est l'illustration des prénoms essentiellement liés aux différents objets ou êtres surnaturels que le Dogon adore à l'instar de beaucoup de peuples africains. La société dogon est divisée en plusieurs clans, et chaque clan « wagenw » se confie à un culte qui s'appelle fétiche « lebe », « binu », etc. Ces fétiches représentent symboliquement des dieux, qui ne sont que des morceaux de bois, de terre, de pierre, de fer ou autres. Après la naissance, le Dogon amène son bébé chez le chef de clan qui va invoquer les dieux pour confier l'enfant à un de ces fétiches. Quand nous disons Amaseru, il peut s'agir de Ama le tout puissant invisible à qui s'adresse le Dogon qui n'est pas animiste, ou alors de « ama » objet rituel à qui le féticheur fait des offrandes pour demander des faveurs de protection, de prospérité, de vengeance, de justice..., donc il faut savoir discerner les deux sortes de Dieu « Ama ». Les autres noms animistes restent sans ambiguïté les noms attribués aux différents fétiches Dogon.

Tableau 3 : Les prénoms Khassonke liés au Dieu omnipotent

Nbr	Prénoms	Morphologie	Interprétation Sémantique	
		Morphèmes	Nbr	Sens Contextuel
1.	Alaso	Allah + so (Dieu + don)	2	Don de Dieu
2.	Alamako	Allah + mako (Dieu + fait/action)	2	Fait/action de Dieu
3.	Keɛntalama	Keɛnte + Allah (Dieu + obligé)	2	Dieu n'est pas obligé
4.	Alaxafisa	Allah + xa + fisa (dieu + bon)	3	Dieu est bon
5.	Alamuta	Allah + muta (Dieu + prendre)	2	Dieu est mon espoir

6.	Sinbela	Sinbe +Allah (prendre appui sur + Dieu)	2	S'appuyer sur Dieu
7.	Jonmansi	Jon + mansi (personne + pouvoir)	2	L'homme ne peut pas, c'est Dieu qui peut

Dans ce tableau nous retrouvons les noms contenant Allah (Dieu). Ils évoquent tous le pouvoir de Dieu, l'omnipotent, l'omniscient. Au Khasso après une longue période de stérilité, la femme après avoir eu enfin un enfant, peut choisir entre ces noms pour magnifier Dieu, le créateur de la terre et du Ciel.

Tableau 4 : Tableau2 : Les prénoms Khassonke liés à la théologie animiste

Nbr	Prénoms	Morphologie		Interprétation Sémantique
		Morphèmes	Nbr	Sens Contextuel
1.	Sexene	Balanites aegyptiaca Del.	1	Enfant confié à un arbre
2.	Laxafia	Ximenia americana Linn.	1	Enfant confié à un arbre
3.	Kinti	Variété de mil	1	Enfant confié à la variété de mil
4.	kupe	Combretummicranthum G. Don	1	Enfant confié à un arbre
5.	Gawa	Ficus platiphylla	2	Enfant confié à un arbre
6.	Duwa	Bénédictio	1	Enfant eu grâce à des bénédiction
7.	Tinalin	tina + lin (gaté + quelqu'un)	2	Un enfant gâté
8.	Torobali	Toro + bali (douleur + mal)	2	Quelqu'un à qui on ne doit pas faire de mal
9.	Setigi	Se + tigi (detenteur + pouvoir)	2	Celui qui a le pouvoir
10.	Tumbi	Tamarindusindica L.	2	Enfant confié à un arbre
11.	Jala	KhayasenegalensisJuus.	2	Enfant confié à un arbre

Au Khasso comme dans beaucoup d'autres sociétés, on pensait et on continue toujours de penser que les fétiches ont le pouvoir de trouver des solutions à tous les problèmes humains : c'est pourquoi quand il devient difficile à une femme de procréer et ce, après l'échec de la médecine conventionnelle, elle va (très souvent des arbres) afin d'avoir un enfant. Quand le vœu vient à être exaucer, l'enfant portera le nom de l'arbre qui lui servira aussi de protection.

Conclusion

En définitive, permettront d'appréhender le lien entre l'homme et les divinités et découvrir les combinaisons morphosémantiques des prénoms théophores dans les deux langues.

Donner un nom à un enfant, c'est bien souvent en dire beaucoup sur soi et ses préoccupations chez les Dogons et les Khassonke. Le nom, tout en désignant la personne nominée, tout en la classant parfois, révèle également des éléments de l'identité ou des pensées du donneur, de celui qui a fait le choix du nom. Chez les Dogons et les Khassonke, comme dans de nombreuses sociétés africaines, les noms individuels sont souvent à entendre comme des messages adressés à une tierce personne. Il n'existe pas à proprement parler de répertoire de noms propres, chacun pouvant en créer un en fonction du message qu'il souhaite transmettre, ce qui est parfaitement le cas des noms théophores. Le nom choisi ne dit pas seulement alors quelque chose du donneur, il dit également quelque chose à quelqu'un.

Références

- BALLA, Dianka, (2020). *Sociolinguistic Approach of Onomastic Data in Khassonke Environment: The case of Anthroponomy and Toponomy*. Thèse de Doctorat Unique. IPU, Bamako
- BRIGHT, William. (2003). What's a name? Reflections on Onomastics.
Retrieved from http://www.ling.sinica.edu.tw/files/publication/j2003_01_3698.pdf on July 13th 2017.
- GUO, Yana. (2012). *Ce que disent les anthroponymes chinois : la tradition française des noms propres de personnages dans la fictiob de Lu Xun*. In Gerflint. Université de commerce internationale et d'économie, Chine.
- LEGUY, C. (2012). *Noms propres, nomination et linguistique*. In Sophie Chave-Dartoën, Cécile Leguy et Denis Monnerie (dir.), *Nomination et organisation sociale*. Paris: Armand Colin (Recherches), pp. 51-81.
- MINKAILOU, M. (2017). "Exploration into Anthroponymy among the Bamanan of southern Mali" in *Lɔŋbowu, Revue des Lettres, Langues et Sciences de l'Homme et de la Société*, N° 004
- NAPARE, Hamidou. (2017). « Analyse des prénoms dogon. » Direction Nationale de la Pédagogie Bamako.
- NORDQUIST, Richard. (2020). "Onomastics Explained." Thought Co, accessed on Aug. 26, 2020, from www.thoughtco.com/onomastics-names-term-1691450
- SCHNEIDER, Morgan. (2012). Les noms de lieux à Montpellier. In *Nouvelle Revue d'Onomastique*, numéro 25-26. Paris, France.
- SOMBORO, Jean. (2018). The Dogon " Noms théophores et Conception Dogon de Dieu. Paris: l'Harmattan.
- TIEROU, Alphonse. (1977) Le nom Africain ou Langage de tradition. Paris : G.P Maisonneuve et Larose.
- ZONABEND, Françoise. (2020). *Pourquoi nommer ?* Paris : Ed. Grasset.

Gabonismes et redoublement

Roger MICKALA MANFOUMBI

Université Omar Bongo

romickala05@yahoo.fr

Résumé :

A l'instar des autres francophones, les Gabonais participent eux aussi à l'enrichissement et au dynamisme de la langue française. Dans la création de nouveaux mots, le redoublement est fortement sollicité. Cet article examine de nombreux cas de redoublement et leur impact sur la sémantique et la syntaxe.

Mots clés : *gabonismes, redoublement, rupture syntaxique, rupture sémantique*

Abstract:

Like others French speakers, the Gabonese are also contributing to enrichment and the vitality of the French language. When creating news words, reduplication is strongly needed. This article intends to examine cases of reduplication and their impact on semantics and syntax.

Keywords : *gabonisms, reduplication, syntax rupture, semantics rupture*

Introduction

Au Gabon, la langue française est une conséquence de la colonisation. Elle est parlée sur toute l'étendue du territoire national et dans tous les foyers. Mba Nkoghe (1991 : 22,23) reconnaît l'audience spécifique du français : « *(Au Gabon) le français jouit d'un statut particulier en tant que langue de communication individualisée, à la fois intra ethnique et interethnique, et de communication institutionnalisée. Elle est de façon générale, la langue de l'école, la langue de l'administration publique, la langue de la justice, la langue des institutions économiques, la langue du parlement, la langue du travail, la langue des médias d'information, etc. En d'autres termes, le français est, au Gabon, la langue du savoir et de la connaissance scientifique, la langue du pouvoir, de la prise de parole, du droit, de la promotion sociale et de l'information. Le français est enfin la seule langue dont le statut juridique est clairement défini par la Constitution gabonaise dans l'article 2 du titre 1, en ces termes : « La République gabonaise adopte le français comme langue officielle » ».*

Mouele (2011 : 88) rajoute : « *...A l'intersection de ces deux catégories de langues (le français standard et les langues nationales), un français gabonais a émergé et s'est répandu dans la société en tant que langue véhiculaire qui se superpose quand il ne se substitue pas carrément à la langue de crête et aux langues locales ».*

Le français gabonais est donc un parler ayant des mots et locutions qui le panachent, le métissent et l'enrichissent. Ces mots et locutions que nous rangeons dans le grand ensemble des néologies sont des gabonismes. Nombre d'entre eux se distinguent par le redoublement, ce fait que Dubois et al. (2007 : 403) définissent comme « *la répétition d'un ou plusieurs éléments (syllabes) d'un mot ou du mot entier* ». Quelle influence ce phénomène a-t-il sur la substance sémantique et la syntaxe des mots impactés ? Nous allons, dans un premier temps, passer en revue les gabonismes par redoublement ou reduplication de mots de la langue française mais encore de mots du patrimoine des langues gabonaises par des usagers gabonais ; dans un deuxième temps, examiner ceux dont la structure se révèle hybride (ou mixte), enfin, nous analyserons les gabonismes redoublés qui tirent leur origine des langues locales.

1. Corpus

Notre corpus compte **53** mots et expressions. Il est loin d'être exhaustif. Lesdits mots et expressions ont été collectés à la fois sur le terrain et dans certains ouvrages. Le tableau ci-après confirme avec éloquence que le système de création des gabonismes jouit de plusieurs procédés qui inaugurent une taxonomie à triple entrées :

- la première entrée emprunte aux mécanismes de créolisation qui consistent à s'approprier les mots d'une langue A donnée et lui imposer des pratiques langagières appartenant à une langue B par reduplication ou redoublement lexical avec à la clé un objectif de mise en relief et d'insistance voire de resémantisation ;

- la deuxième entrée exploite avec bonheur les mots du patrimoine propre aux communautés linguistiques gabonaises. Ici, ce sont les mots du terroir qui sont redoublés rappelant aux interlocuteurs le référent culturel qui les lie ;

- la troisième entrée est une espèce de mixture qui combine pour chaque exemple un morphème des langues bantu et une forme verbale du français. Le morphème bantu observé dans les mots de notre corpus est le préfixe nominal de classe 8 bi-. Pour rappel, sémantiquement, le PN8 exprime le pluriel.

Ces modèles de structuration peuvent être réservés à une taxonomie qui voudra bien rendre compte du florilège autrement perçu des gabonismes.

Tableau comparé des procédés de gabonisation					
N°	Gabonismes par redoublement de mots français		Gabonismes par redoublement de mots des langues gabonaises		Gabonismes par préfixation et redoublement
1	allô-allô	39	buru-buru	49	biboire-boire
2	arrangé-arrangé	40	igo-igo	50	bidanse-danse
3	au bord-au bord	41	kala-kala	51	bifaire-faire
4	aujourd'hui-aujourd'hui	42	kungulu-kungulu	52	bimange-mange
5	avant-avant	43	mbam-mbam	53	biparle-parle
6	chacun-chacun	44	mwa-mwa		
7	collé-collé	45	ngunda-ngunga		
8	correct-correct	46	ngwak-ngwak		
9	couché-couché	47	nyama-nyama		
10	coupé-coupé	48	yunga-yunga		
11	debout-debout				
12	depuis-depuis				
13	en bas-en bas				
14	en haut-en haut				
15	eux-mêmes-eux-mêmes				
16	façon-façon				
17	hier-hier				
18	jusqu'à-jusqu'à				
19	la peau-la peau				
20	l'eau-l'eau				
21	les mains-les mains				
22	les trous-les trous				
23	mince-mince				

24	moitié-moitié				
25	net-net				
26	nous-mêmes-nous-mêmes				
27	on casse-on casse				
28	on fait-on fait				
29	on finit, on finit				
30	on gaspille, on gaspille				
31	on part, on part				
32	on roule, on roule				
33	partout-partout				
34	sec-sec				
35	tant-pis-tant pis				
36	tombé-tombé				
37	tuée-tuée				
38	vous-mêmes-vous-mêmes				

2. Les gabonismes par redoublement des mots issus du français

Les gabonismes par redoublement des mots issus du français ont des compositions diverses, comme modalités de formation lexicale. Nous allons, ci-après, les passer en revue.

2.1. Les gabonismes par redoublement à base nominale

Les gabonismes issus du français ayant une base nominale se subdivisent en deux types.

Type 1

La morphologie des mots appartenant à ce type est celle-ci :

#substantif-substantif (redoublé)#.

Du fait de l'évidente simplicité de leur structure, ce type de construction se protège d'une rareté qui n'entrave en rien sa qualité et sa significativité. Sur la base de notre corpus, nous nous sommes rendu compte que la mathématique n'est pas syntaxiquement opérante. En voici les occurrences glosées :

a) *Moitié-moitié.*

Moitié est un substantif féminin. Il représente comme l'affirme Larousse (2007 : 699) « *chacune des deux parties égales en lesquelles un tout est divisé* ». En français du Gabon, *moitié-moitié* se soumet non pas à un emploi substantival mais plutôt à un emploi adverbial. Sa substance sémantique véhicule les notions d'équité, de justice, d'égalité. Elle peut être traduite par « *de façon très équitable, équitablement, également* ».

Exemple : « *La gazelle que Rogoula a ramenée du village, a été partagée moitié-moitié, par son épouse, entre les membres des clans paternel et maternel* ».

b) *Façon-façon.*

Façon est un substantif féminin qui selon Larousse (2007 : 450 op. cit.) exprime la manière d'être, d'agir. Son dérivé *façon-façon* est syntaxiquement employé comme un qualificatif. Sur le plan sémantique, il est doué d'une charge dépréciative, dévalorisante. On peut le traduire par : « *de piètre manière, n'importe comment, en désordre* ».

Exemples : 1) *Un gouvernement façon-façon ;*

2) *Un journaliste façon-façon.*

Type 2

Contrairement à la structure des mots de type 1, ceux de type 2 intègrent un déterminant : *#déterminant-substantif-déterminant-substantif (redoublés)#.*

Sur la base de notre corpus, deux déterminants ont été remarqués : *les* et *au*. Ces mots composés sont, selon nous, des calques faits sur le modèle des langues locales.

a) Les mains-les mains.

Mains est un nom féminin dont la flexion est au pluriel. Selon Larousse (2007 : 653 op. cit.), ce sont des « *organes de la préhension et de la sensibilité munis de cinq doigts, qui constituent les extrémités des membres supérieurs de l'homme* ». En français du Gabon, le mot redoublé **les mains-les mains** dont l'emploi est adjectival, exprime la vacuité, le manque, la carence.

Exemple : « *Les temps sont durs. Je suis revenu de Libreville les mains-les mains* ».

Quelques langues gabonaises	
fang (A75)	<i>mô-mô</i> <i>binam-binam</i>
inzebi (B52)	<i>myógo na myógo</i>
liduma (B51)	
yipunu (B43)	<i>myógu na myógu</i> <i>makaka na makaka</i>

b) Les trous-les trous.

Trous est un substantif masculin pluriel. Il désigne des cavités, des creux. En français du Gabon, **les trous-les trous** qualifie une personne sans valeur, pour qui on n'a aucune considération. Exemple : « *Toi qui te prends pour un riche, nous ne te voyons que les trous-les trous* ».

Quelques langues gabonaises	
fang (A75)	<i>mevéng-mevéng</i>
yipunu (B43)	<i>malúta-malúta</i>
liduma (B51)	<i>mábéla-mábéla</i>

c) La peau-la peau

Peau est un substantif féminin singulier. C'est l'organe qui constitue le revêtement extérieur de l'être humain et des animaux. Son dérivé gabonais **la peau-la peau** désigne une personne ou un animal squelettique, d'une extrême maigreur.

Exemple : « *Hier, Moussavou est sorti de prison. Il n'est plus que la peau-la peau.* »

Quelques langues gabonaises	
fang (A75)	<i>iku-iku</i> <i>ekóp-ekóp</i>
liduma (B51)	<i>mukánza-mukánza</i>
yipunu (B43)	<i>mukáta na mukáta</i>

d) L'eau-l'eau

L'eau est un liquide incolore, inodore et insipide qui constitue un milieu indispensable à la vie. A cheval sur l'équateur, le Gabon dispose d'une importante hydrographie. Est-ce la raison pour laquelle sur le plan linguistique le gabonisme **l'eau-l'eau** a le sens de « rien d'important, pas grand-chose, de piètre qualité » ? Sur le plan syntaxique, il joue le rôle de qualificatif.

Exemple : « *Manomba se vante de faire du bon musungu alors que les spécialistes affirment que c'est l'eau-l'eau* ».

*Le *musungu* est une boisson locale faite à partir de la fermentation du jus de canne à sucre.

Quelques langues gabonaises	
fang (A75)	<i>mendzim-mendzim</i>
liduma (B51)	<i>mámba-mámba</i>
yipunu (B43)	<i>mámba na mámba</i>

e) *Au bord-au bord*.

Larousse (2007 : 151 op. cit.) nous apprend que *bord* est un substantif masculin, singulier. Sur le plan du sens, il est « la partie qui borde, forme le pourtour, la limite d'une surface, d'un objet. ». En somme, le bord s'oppose au centre. De ce mot, les Gabonais ont construit *au bord-au bord*. C'est le seul mot de notre corpus qui intègre dans sa structure le déterminant *au* article contracté pour à *le*. *Au bord-au bord* signifie : « être moins important socialement, pas considéré, ne pas appartenir à la haute classe ». La présupposition faite ici est que le centre est le lieu du pouvoir, des décisions, de la félicité. Syntactiquement, ce mot est un qualificatif.

Exemple : « *Matsanga et Iyona qui sont au bord-au bord ne peuvent être invitées au mariage du fils du ministre* ».

Il est bon de noter hic et nunc dans le type de gabonismes à parenté française, que nous venons d'analyser, la présence expresse d'un article défini autonome ou en fusion avec une proposition, ici « à ». Cette détermination définie est révélatrice. Elle révèle que ces conglomérats lexicaux ne sont pas anodins, flous et à tout vent mais désignent une réalité particulière et se réfèrent à une réalité déjà identifiée ou considérée dans sa généralité.

2.2. Gabonismes redoublés à base verbale

Les gabonismes par redoublement regroupés dans ce paragraphe mettent en exergue la dérivation nominale déverbative. Sur la base de notre corpus, ces mots intègrent tous un verbe du premier groupe. Leur structure est la suivante :

#*radical* – *suffixe -é* – *radical (redoublé)* – *suffixe -é (redoublé)* #.

Plus simplement, on peut dire que leur composition est :

#*participe passé* + *participe passé (redoublé)* #.

Il est important de noter que la syntaxe permet de distinguer deux sous-types : ceux qui se soumettent à un emploi substantival et ceux qui ont un emploi adjectival.

2.2.1. Ceux qui ont un emploi substantival

a) *Couché-couché*.

Pour Larousse (2007 : 280 op. cit.), *coucher* dont le participe passé est *couché* signifie « courber, incliner vers l'horizontale ». Ce participe passé est morphologiquement analysable de la manière suivante :

#*couch-* é# → *couch-* : *radical verbal*, -é : *suffixe*.

Son dérivé gabonais est *couché-couché*. C'est une espèce de tresse aplatie (contrairement au *debout-debout*). A notre avis, le redoublement traduit ici la régularité voire l'harmonie que constituent ces tresses sur la tête d'une femme.

Exemple : *Au salon de coiffure, cette fois-ci, Maganga a préféré les couchés-couchés aux civils habituels.*

b) Coupé-coupé.

Couper a dans Larousse (2007 : 304 op. cit.) le sens de « diviser avec un instrument tranchant ». Son participe passé est *coupé*. Ce dernier est morphologiquement analysable de la façon suivante :

#*coup- é#* → *coup-* : radical verbal, *-é* : suffixe.

En français du Gabon, **les coupés-coupés** sont de la viande grillée au feu de bois, découpée en menus morceaux, assaisonnée et vendue au bord de la route ou dans des abris de fortune. La forme redoublée exprime, à notre sens, le découpage rapide et récurrent fait par le cuisinier et le nombre important des morceaux de viande.

Exemple : *Alfred pimente abondamment ses coupés-coupés.*

c) Tombé-tombé.

« Etre entraîné, précipité par son propre poids d'un lieu haut vers un lieu bas » est le sens que nous propose Larousse (2007 : 1060) pour le verbe *tomber*. Son participe passé est *tombé*. Celui-ci est morphologiquement analysable de la façon suivante :

#*tomb- é#* → *tomb-* : radical verbal, *-é* : suffixe.

De ce participe passé, les Gabonais ont forgé le mot **tombé-tombé**. Il est polysémique.

1) Son premier sens relève du transport terrestre interurbain et interprovincial. Au Gabon, celui-ci est assuré par des “*clandos*”, minibus et voitures de particuliers, généralement hors d'usage. Les **tombés-tombés** sont donc les passagers que l'on dépose avant le terminus. Certes, ils remplissent le véhicule mais, en réalité, ils ne constituent pas un gain conséquent pour le chauffeur.

Exemple : *Entre Ntoun et Libreville, il y a plus de tombés-tombés que de vrais clients.*

2) Son deuxième sens désigne des sœurs en Christ qui ont pour habitude d'entrer en transe et de se rouler par terre pendant le culte.

Bien que ce soient des femmes dont il s'agit, le mot reste invariable au niveau de la flexion en genre.

Exemple : *Sœurs Albertine et Jeanne sont les plus âgées des tombés-tombés de notre église.* Aisément, on comprend que le redoublement exprime d'une part la régularité des débarquements des passagers, et d'autre part, la constance des roulés-boulés faits par certaines ouailles.

d) Arrangé-arrangé.

« Mettre en ordre, disposer harmonieusement, régler de manière satisfaisante » sont les sens que nous donne Larousse (2007 : 110 op. cit.) à propos du verbe *arranger*. Son participe passé est *arrangé* que l'on analyse morphologiquement de la manière ci-après :

#*arrang- é#* → *arrang-* : radical verbal, *-é* : suffixe.

De ce participe passé, les Gabonais ont créé le mot **arrangé-arrangé**. *L'arrangé-arrangé* est un artisan ambulancier (tailleur, cordonnier...) dont les prestations sont faites dans les quartiers populaires de la ville. Il est généralement originaire d'Afrique de l'ouest.

Exemple : *Moussa est le plus connu des arrangés-arrangés de notre quartier.*

*Ici, ce verbe a le sens de « réparer grossièrement ». Nous percevons le redoublement dans ce mot comme l'expression du rafistolage fait par l'artisan.

e) Tuée-tuée.

Tuer signifie « causer la mort de quelqu'un de manière violente, faire mourir un animal volontairement notamment à la chasse » note Larousse (2007 : 1084 op. cit.). Cette même

source nous apprend que *tué* est un participe passé mais aussi un substantif dont le sens est « *personne tuée, décédée de mort violente* ». On l'analyse morphologiquement de la façon suivante :

#tu- é# → tu- : radical verbal ; -é : suffixe.

En français du Gabon, *la tuée-tuée* est une prostituée, une femme de petite vertu, une péripatéticienne. Ce substantif est sémantiquement péjoratif. A notre avis, le redoublement révélé dans la morphologie exprime la détresse, le désarroi que vivent ces femmes à qui certains clients exigent parfois des rapports sexuels non protégés. Contrairement aux quatre mots précédents, le mot *tuée-tuée* est le seul à être féminin.

Exemple : *Depuis qu'elle s'est convertie au christianisme, Ntsame n'est plus une tuée-tuée.*

Sur le plan syntaxique, les cinq mots que nous venons de passer en revue se soumettent à un emploi substantival. Grammaticalement, et précisément au niveau de la flexion en nombre, Orango-Berre (2006 : 258), Bounguendza (2008 : 58), d'une part et Ditougou (2009 : 46), d'autre part, ont des approches divergentes. Les premiers auteurs dans leurs exemples optent pour l'invariabilité de ces mots.

Orango-Berre propose : « *Mourindi [...] s'engouffra dans le premier clando à destination de Mont-Bouet afin de prendre au marché quelques coupé-coupé pour le repas de midi.* ». Bounguendza note : « *Si tu vas acheter des coupé-coupé, demande au vendeur d'y mettre assez de piment.* ».

Ditougou, lui, écrit : « *Coupés-coupés : viande grillée au feu de bois et vendue en petits morceaux en bordure de route.* ».

Nous partageons le point de vue du dernier auteur cité et estimons personnellement que ces mots nouveaux, bien que corsetés géographiquement au Gabon, participent au dynamisme, à l'effervescence de la création lexicale et à l'enrichissement de la langue française. De ce fait, leur accès à la flexion en nombre est non seulement légitime mais tout à fait justifié. Nous pensons qu'on peut écrire avec aisance ce qui suit :

Tableau n°1

Un couché-couché	Des couchés-couchés
Un coupé-coupé	Des coupés-coupés
Une tuée-tuée	Des tuées-tuées
Un tombé-tombé	Des tombés-tombés
Un arrangé-arrangé	Des arrangés-arrangés

Depuis trois décennies, nous assistons à l'évolution mieux à la révolution accélérée de la langue française en matière de flexions en genre. La révolution en question, rappelons-le, n'a pas pour origine la France, point focal de ladite langue, mais le Québec (Canada), la Belgique et la Suisse. L'Afrique qui a adopté le français par le biais de la colonisation ne doit pas être à la traîne. De ce fait, nous pouvons commodément concevoir et envisager les flexions en genre suivantes :

Tableau n°2

Un tué-tué	Une tuée-tuée	De nos jours, il n'y a pas eu les femmes qui se livrent à la prostitution. De nombreux jeunes gens assument, sans sourciller, leur statut de gigolos.
Un tombé-tombé	Une tombée-tombée	Les passagers des "clandos" ne sont pas que des personnes de sexe masculin.

Un arrangé-arrangé	Une arrangée-arrangée	Bien que ce métier soit pour le moment dominé par les hommes, quelques femmes commencent à se faire remarquer.
--------------------	-----------------------	--

Selon Ella (2014 : 158) « *Il faut que les Gabonais disposent d'un dictionnaire gabonais de la langue française. Bien que la base de cette langue soit identique à celle de la France et qu'il soit souhaitable de perpétuer cette similitude pour être au fait des progrès enregistrés dans le monde, il y a nécessairement quelques différences avec le français standard parlé au Gabon.* ». La dissertation de cet auteur est certes appréciable mais elle pêche par un manque criard d'exemples. L'écriture inclusive a pour rôle de rassembler et de mettre en pratique des règles qui cherchent à éviter toute discrimination supposée par le langage ou l'écriture. Elle est en pleine éclosion. Jeudi 26 octobre 2017 à Paris, elle a suscité de la part de l'Académie française, la vénérable institution fondée par Richelieu, une solennelle mise en garde. Personnellement, nous pensons que ce sont les locuteurs qui font la langue et, de ce fait, assurent sa vitalité, son évolution.

2.2.2. Ceux qui ont un emploi adjectival

Sur la base de notre corpus, nous n'avons qu'un seul gabonisme à base verbale qui se plie à un emploi adjectival.

**Collé-collé*.

« Faire adhérer avec de la colle, appliquer étroitement, appuyer, placer contre » telle est la substance sémantique que nous propose Larousse (2007 : 264 op. cit.) du verbe *coller*. Son participe passé est *collé* dont l'analyse structurelle est :

#coll- é# → coll- : radical verbal ; -é : suffixe.

A partir de ce participe passé, les Gabonais ont construit le mot *collé-collé*. Il a pour sens : « uni, inséparable, indissociable ». Selon nous, la reduplication traduit la grande proximité. Ditougou (2009 : 43) propose : « *Ce couple-là est toujours collé-collé* ».

2.3. Les syntagmes verbaux

L'originalité des syntagmes verbaux répertoriés dans notre corpus est qu'ils ont tous pour sujet le pronom personnel indéfini de la troisième personne "on". Dans ce cas d'espèce, ce pronom est inclusif étant donné qu'il désigne plusieurs individus non déterminés. Il symbolise aussi ce que les uns et les autres dénomment dans les *mapane* (mot gabonais désignant les quartiers sous-intégrés) «le "On-est-ensemble", le "Tous-ensemble-unis-et-déterminés"». Les verbes sollicités dans lesdites phrases sont de divers groupes (1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème}). Ils sont conjugués au présent de l'indicatif pour imprimer à la formule plus de vitalité, de dynamisme. Le redoublement du syntagme verbal exprime à la fois la détermination, l'immédiateté, l'instantanéité, l'imminence des actions et leur nécessité voire leur obligation.

a) *On roule, on roule !*

Comme le montre Larousse (2007 : 903 op. cit.), le verbe *rouler* est polysémique. Dans le gabonisme redoublé que nous présentons maintenant, il doit être compris dans son acception suivante : « se déplacer en parlant d'un véhicule, de ses passagers ». *On roule, on roule !* traduit la témérité à la fois du conducteur et des passagers : quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, nous devons absolument démarrer le véhicule et arriver à destination. Exemple : « *Malgré la pluie, on roule, on roule pour atteindre Lambarené. Le patron s'y trouve déjà.* »

b) *On part, on part !*

Partir c'est selon Larousse (2007 : 791 op. cit.) « quitter un lieu, se mettre en route, se mettre en marche ». Les Gabonais utilisent ce verbe de façon redoublée dans ***on part, on part !*** L'expression met en exergue la bravade. Peu importe le moyen de locomotion, le voyage doit absolument se faire. Il n'est pas question de le reporter ou de l'annuler.

Exemple : *Malgré l'ouragan qui s'annonce, on part, on part à la Pointe Denis.*

**On part, on part* est quasiment synonyme de *On roule, on roule.*

c) *On finit, on finit !*

Finir c'est « mener à son terme, achever » nous informe Larousse (2007 : 465 op. cit.). Au Gabon, ce verbe est employé dans le syntagme verbal redoublé ***on finit, on finit !*** pour se lancer un défi. Le travail entamé doit incontestablement aller à son terme.

Exemple : *Nous avons commencé à couler la dalle. Bien qu'il pleuve maintenant, on finit, on finit.*

d) *On fait, on fait !*

D'après Larousse (2007 : 451 op. cit.) *Faire* c'est « réaliser par son travail, son action, fabriquer, produire ». De ce verbe, les Gabonais ont forgé le syntagme redoublé ***on fait, on fait*** pour que ce qui a été envisagé, ce qui a été décidé doit coûte que coûte être exécuté.

Exemple : *Malgré l'interdiction de la hiérarchie, on fait, on fait cette grève.*

e) *On gaspille, on gaspille !*

« Dépenser avec profusion, consommer sans discernement, faire un emploi désordonné et sans profit » sont les sens que nous donne Larousse (2007 : 501 op. cit.) du verbe *gaspiller*. Au Gabon, une formule subversive est construite à partir de ce verbe : ***On gaspille, on gaspille !*** Elle incite au désordre, à la rixe. Elle est généralement proférée par des étudiants ou des lycéens lors des échauffourées contre la police ou la gendarmerie. Elle l'est aussi par des manifestants lors des meetings politiques réprimés par les mêmes forces de l'ordre. Du double fait que la formule en question soit un acte de contestation et que ses mots soient chargés d'une expérience humaine et politique, elle est à répertorier dans le registre linguistique de l'indocilité.

Exemple : *Les gendarmes nous ont inondé de bombes lacrymogènes, on gaspille, on gaspille !*

f) *On casse, on casse.*

« Mettre en morceaux sous l'action d'un choc, d'un coup, briser » telle est la signification que nous donne Larousse (2007 : 211 op. cit.) du verbe *casser*. En République gabonaise, ce verbe est utilisé dans le syntagme redoublé ***On casse, on casse !*** Cette formule n'est pas moins subversive que la précédente. Toutefois, elle est sémantiquement cloisonnée. Dans ce contexte, le verbe « *casser* » a uniquement le sens de « *rompre une relation amoureuse* ».

Exemple : *Ma chère Aline, je ne supporte plus ta jalousie. On casse, on casse !*

Pour tester la prolificité de ce type de redoublement, nous avons “forgé” et soumis les exemples ci-après à l'appréciation de nos étudiants des classes de licence 1, 2 et 3. A l'unanimité, ils nous ont répondu que les cas proposés sont envisageables dans un contexte déterminé. **On pousse, on pousse !* Obligation d'avancer, de progresser. **On mange, on mange !* 1) Obligation de manger plus que d'habitude. 2) Nécessité de se mettre quelque chose sous la dent. **On boit, on boit !* 1) Obligation de boire plus que d'habitude. 2) Nécessité d'étancher la soif. **On bouge, on bouge !* 1) Nécessité de se déplacer, de voyager. 2)

Obligation de faire la fête, d'électrifier l'ambiance. **On danse, on danse !* Obligation de danser dans une boîte de nuit, dans une cérémonie quelconque jusqu'au petit matin.

2.4. Les gabonismes par redoublement à base adverbiale

Les gabonismes redoublés à base adverbiale sont relativement nombreux. Nous les avons subdivisés en types selon leur orientation sémantique mais aussi selon leur structure.

2.4.1. L'expression de la posture

**Debout-debout*

Debout est un adverbe qui traduit le fait d'être sur ses pieds, d'être levé, posé verticalement en parlant d'une chose. Son dérivé gabonais ***debout-debout*** est employé à l'oral et à l'écrit dans tous les milieux sociaux. Il est polysémique.

1) Il désigne d'abord et surtout un marchand ambulant (généralement un Ouest-africain) qui pratique son métier de façon informelle.

Exemple : « *J'ai acheté cette belle montre auprès d'un debout-debout* ».

Ce premier sens est le plus connu et le plus usité.

2) Sorte de tresses dressées sur la tête (contraire de *couché-couché*).

Exemple : « *Arondo s'est fait tresser des debout-debout au nouveau salon de coiffure* ».

3) Le mot *debout-debout* représente aussi d'une part, une personne sans statut matrimonial fixe et qui court la prétentaine.

Exemple : « *Boukandou n'a pas encore trouvé de mari, elle est encore debout-debout* » ;
et d'autre part quelqu'un qui a une situation professionnelle précaire, instable.

Exemple : « *Ntsame n'est pas encore embauchée. Elle travaille encore debout-debout* ».

4) *Debout-debout* sert aussi à qualifier une personne préoccupée à résoudre coûte que coûte une difficulté.

Exemple : « *Mouloungui a perdu son passeport. Il est debout-debout pour se faire faire un autre* ».

Dans les deux premiers exemples, la substantivation de *debout-debout* est acquise. Dans les deux derniers exemples, ce gabonisme sert de qualificatif. Dans tous les cas, ces mutations sont des ruptures syntaxiques nettes par rapport à *debout* le mot-source.

2.4.2. L'expression du temps

L'expression du temps par le redoublement de l'adverbe est bien intégrée et fortement utilisée par les Gabonais de tous les milieux. Tel un "propulseur", le redoublement apporte une intensité sémantique au mot. De ce fait et selon les cas que nous passons en revue ci-après, la proximité, la détermination et l'éloignement sont amplifiés. Nous avons relevé *hier-hier*, *aujourd'hui-aujourd'hui*, *depuis-depuis*, *avant-avant*.

a) *Hier-hier*

Comme nous le dit Larousse (2007 : 546 op. cit.) *Hier* désigne « le jour précédant immédiatement celui où l'on est, où l'on parle ». Son dérivé gabonais ***hier-hier*** se traduit aisément par « tout récemment, depuis peu, peu âgé ».

Exemples : 1) « *Son intégration dans la Fonction publique s'est passée hier-hier. Et pourtant, cette fille veut déjà être directrice !* ».

2) « *Christophe a beau être très grand, c'est un enfant de hier-hier* ».

b) Aujourd'hui-aujourd'hui

« 1) Au jour où l'on est, ce jour ; 2) Au temps où nous vivons, maintenant » telles sont les significations que nous donne Larousse (2007 : 123 op. cit.) du mot *aujourd'hui*. Le gabonisme **aujourd'hui-aujourd'hui** peut être interprété selon les contextes comme : coûte que coûte, sur-le-champ, immédiatement, advenue que pourra.

Exemples : 1) « *Aujourd'hui-aujourd'hui, Maganga va se rendre absolument à Lambarené récupérer son casier judiciaire.* ».

2) « *Aujourd'hui-aujourd'hui, tu vas me dire qui t'a dit que je t'ai critiqué !* ».

Notons que de tous les gabonismes relatifs au temps, le plus connu et sans conteste le plus célèbre est *aujourd'hui-aujourd'hui*. Nous pensons que cela est dû à la popularité de la formule quasi proverbiale « *Ojodi-ojodi, poisson boire dilo, dilo boire poisson* » ; « Adviene que pourra, le poisson boira de l'eau et l'eau boira le poisson ». Ladite formule doit être comprise comme une invitation à un combat singulier, un défi adressé à quelqu'un.

c) Depuis-depuis

Depuis est un adverbe de temps. Comme nous le dit Larousse (2007 : 351 op. cit.), il «1) indique le point de départ dans le temps ; 2) désigne le point de départ dans l'espace ». De lui, les Gabonais ont créé **depuis-depuis** qui renforce sa substance sémantique que l'on interprète comme « *Il y a très longtemps, depuis longtemps* ».

Exemple : « *Mebame est parti à Ndjolé depuis-depuis* ».

*Notons que *depuis-depuis* n'a pas le sens de « *jadis, autrefois* ».

d) Avant-avant

Certes, *avant* marque l'antériorité mais sa version redoublée **avant-avant** l'amplifie. A bien regarder, *avant-avant* n'est que le calque de *kala-kala* que nous analysons en 4.

Exemple : « *Avant-avant, dans les lycées et collèges, l'Etat mettait à la disposition de chaque élève de nombreux manuels.* ».

⇒ Un constat non négligeable est tout de même à faire : **demain-demain** et **après-après** manquent à l'appel de ces gabonismes. Le premier aurait pu être la réplique évidente de *hier-hier* ; le deuxième celui de *avant-avant*. Dans nos investigations, nous avons pourtant soumis à nos informateurs quelques phrases intégrant ces mots. Elles ont toutes été rejetées.

2.4.3. Les locutions adverbiales

a) Tant pis-tant pis.

Tant pis est une locution adverbiale constituée des adverbes *tant* et *pis*. Elle exprime le dépit dont on se sert pour réprover quelque chose. En la redoublant, les Gabonais en ont fait un mot très utilisé dans tous les milieux de la société : **le tant pis-tant pis** désigne le chanvre indien autrement appelé "tabac congo", une drogue dure. Sur le plan linguistique, nous sommes en présence de deux cas de rupture :

1) Une rupture syntaxique ou déclassement catégoriel. Contrairement à ses éléments constitutifs, la locution adverbiale redoublée *tant pis-tant pis* acquiert la substantivation. Ce mot est employé comme un nom masculin, réfractaire à la flexion en nombre.

Exemples : *La loi interdit de consommer le tant pis-tant pis.*

Le tant pis-tant-pis vendu par Bouka est de très bonne qualité.

2) Une rupture sémantique totale que nous nous permettons de dénommer par le néologisme "sémantisation nouvelle" ou "re-sémantisation". Le degré d'écart observé entre le sens initial et le sens issu de la dérivation est important. Ce changement sémantique enrobé

d'agressivité et de refus de se soumettre à l'ordre établi est, sans aucun doute, motivé par la répression faite aux compatriotes consommateurs de cette substance illicite.

b) *En haut-en haut.*

En haut est une locution adverbiale composée de la préposition *en* et de l'adverbe *haut*. Sémantiquement, elle nous fait comprendre que ce dont on parle est dans un lieu élevé. Son redoublement par les Gabonais, lui fait acquérir un sens particulier : ***en haut-en haut*** exprime uniquement l'élévation sur le plan social. Sur la base de nos investigations, nous constatons que ce gabonisme est toujours employé dans l'expression « *être en haut-en haut* ».

Exemple : « *Ne te moque pas de nous autres. Vous qui êtes en haut-en haut, vous avez de nombreux avantages* ».

c) *En bas-en bas*

En bas est aussi une locution adverbiale composée de la préposition *en* et de l'adverbe *bas*. Son dérivé gabonais ***en bas-en bas*** est l'antonyme de *en haut-en haut*. Sa substance sémantique traduit l'état de ceux qui ont une situation sociale peu enviable ou bien leur régression. Exemple : « *Nous qui sommes en bas-en bas, que pouvons-nous attendre du gouvernement ?* ».

2.4. Les gabonismes par redoublement à base pronominale

Sur la base de notre corpus, les gabonismes ayant une base pronominale ne sont pas nombreux. Dans cet ensemble, nous distinguons les pronoms des locutions pronominales.

2.4.1. Les pronoms

Nos investigations n'ont pas été fructueuses. Un seul pronom a été décelé.

****Chacun-chacun***

Pronom indéfini, *chacun* représente toute personne ou toute chose faisant partie d'un ensemble. Ce mot se soumet à la flexion en genre : *chacune*. Son dérivé gabonais ***chacun-chacun*** est réfractaire à toute forme de flexion mais sur le plan sémantique, il agit comme un exhausteur, un renforçateur du sens initial. On peut l'interpréter comme « *toute personne sans exclusive* ». Exemple : « *Nous formons désormais une équipe. Chacun-chacun, doit faire sa part de travail.* ».

2.4.2. Les locutions pronominales

Les locutions pronominales ici répertoriées sont toutes au pluriel et appartiennent au même paradigme. Elles traduisent de façon emphatique l'unité, la fédération ou l'exclusivité du groupe, l'insistance, le renforcement. Grammaticalement, elles assument facultativement les fonctions de sujet. Le phénomène est très courant dans les langues bantu. Selon les cas, c'est le substitutif de la 1^{ère}, 2^{ème} ou 3^{ème} personne du pluriel qui est redoublé. Dans certaines langues, ce redoublement intègre parfois l'associatif nà « et, avec ».

a) *Nous-mêmes-nous-mêmes*

Sans conteste, la locution ***nous-mêmes-nous-mêmes*** est la plus populaire. On la traduit aisément par «exclusivement entre nous».

Exemple : *Nous-mêmes-nous-mêmes, nous avons bâti l'école du village* ; ou bien *Nous-mêmes-nous-mêmes avons bâti l'école du village*.

*A Libreville, un quartier périphérique est ainsi dénommé.

Quelques langues bantu	
fang (A75)	<i>bya-bya</i>
yipunu (B43)	<i>jyétu bé(ni) na jyétu bé(ni)</i>

kikongo (H16)	<i>bétu na bétu</i>
lingala (C36)	<i>biso na biso</i>

b) Vous-mêmes-vous-mêmes

Sémantiquement, cette locution n'est pas fédérative, en ce sens que tout le monde n'est pas concerné : « vous (sans nous) ». Sur le plan syntaxique, il a le même comportement que *nous-mêmes-nous-mêmes*.

Exemple : *Vous-mêmes-vous-mêmes, vous avez bâti l'école du village* ; ou bien *Vous-mêmes-vous-mêmes avez bâti l'école du village*.

Quelques langues bantu	
yipunu (B43)	<i>jyénu bé(ni) na jyénu bé(ni)</i>
kikongo (H16)	<i>bétu na bétu</i>
lingala (C36)	<i>bino na bino</i>

c) Eux-mêmes-eux-mêmes

A l'instar de la précédente, la locution *eux-mêmes-eux-mêmes* n'est pas fédérative. Eux, c'est vous et nous exclus. Entre eux, d'un commun accord entre eux. L'attitude syntaxique reste la même.

Exemple : *Eux-mêmes-eux-mêmes ont quitté l'association* ou bien *Eux-mêmes-eux-mêmes, ils ont quitté l'association*.

Quelques langues bantu	
yipunu (B43)	<i>jobe(ni) na jobe(ni)</i>
lingala (C36)	<i>bango na bango</i>

Remarque : Le paradigme est incomplet du fait que les locutions pronominales du singulier en sont exclues.

2.5. Les gabonismes par redoublement à base adjectivale**a) Correct-correct**

Un slogan publicitaire de la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG) est à l'origine de ce gabonisme. *Correct* est un adjectif qualificatif qui signifie « exempt de fautes, conforme aux règles, aux convenances, aux lois ». Le résultat de sa dérivation par redoublement *correct-correct* sert d'amplificateur sémantique. Ainsi, son sens peut être interprété comme « *très correct, rigueur permanente* ».

Exemple : « *Pour qu'elle ne vienne pas te couper l'eau et l'électricité, il vaut mieux être correct-correct avec la SEEG* ».

Il est à noter qu'à une certaine époque, la SEEG était dénommée « correct-correct » par de nombreux Gabonais. Les coupures intempestives d'électricité et d'eau ont rendu caduque cette appellation.

b) Net-net

A l'instar de ce qui se passe pour *correct-correct*, le redoublement de l'adjectif *net* a sémantiquement une valeur augmentative. De ce fait, *net-net* acquiert le sens de « très net, très propre... ».

Exemple : « *Après le passage de la ménagère, le salon est net-net.* ».

Remarque : Syntaxiquement, *correct-correct* et *net-net* ont des emplois adjectivaux.

c) *Sec-sec*

Sec est un adjectif qualificatif dont le sens est « qui est peu ou qui n'est pas humide, aride ». En le soumettant à la reduplication, les Gabonais changent à la fois son sens et sa catégorie grammaticale. *Sec-sec* traduit ainsi la célérité, la promptitude, la rapidité, la vitesse. Son emploi sur le plan syntaxique est adverbial.

Exemple : « *Après avoir été insultée par Arondo, Atsame est arrivée sec-sec pour la bagarre.* ».

d) *Mince-mince*

Larousse (2007 : 658 op. cit.) nous apprend que l'adjectif qualificatif *mince* est polysémique. Le sens que nous retenons ici est : « qui est peu épais, qui a peu de largeur ». Son dérivé gabonais est *mince-mince*. Sémantiquement, le sens originel acquiert une valeur augmentative. On le traduit aisément par *très mince*. Syntaxiquement, *mince-mince* est un qualificatif. Exemple : « *Solange a beau manger, elle reste mince-mince.* ».

Remarque : Son antonyme *gros-gros* n'a pas été approuvé par nos différents informateurs.

e) *Igo-igo*

Instantanément, cela ne se voit pas et pourtant *igo-igo* est bien la "gabonisation" de *égaux-égaux* qui dérive de la forme du pluriel de l'adjectif qualificatif *égal*. Ses origines bien françaises justifient sa présence dans ce paragraphe consacré aux gabonismes ayant une base adjectivale. Sur le plan phonétique, la voyelle [e] est réduite d'un degré d'aperture : [i]. *Igo-igo* peut être interprété sémantiquement comme « de même niveau, identiques, pareils ».

Exemple : « *L'équipe de notre quartier et la vôtre sont igo-igo.* »

2.6. Locution prépositive****Jusqu'à-jusqu'à***

Jusqu'à est une locution composée des prépositions *jusque* et *à*. Elle indique la limite spatiale ou temporelle, un point limite, un degré extrême. *Jusqu'à-jusqu'à*, sa reduplication, sert à amplifier le sens initial, à laisser imaginer l'indicible à celui à qui on parle.

Exemple : « *Elle a bu toute seule une bouteille de champagne jusqu'à-jusqu'à.* ».

2.7. Gabonisme par redoublement à base interjective****Allô-allô***

Dubois et al. (2007 : 253 op. cit.) nous définissent l'interjection comme étant « un mot invariable, isolé, formant une phrase à lui seul, sans relation avec les autres propositions et exprimant une réaction affective vive ». *Allô* en est une. Cette interjection sert conventionnellement d'appel dans les conversations téléphoniques. Son dérivé gabonais **allô-allô** a usage substantival et désigne un téléphone simple, bas de gamme, réduit aux fonctions primaires.

Exemples : 1) « *Personne n'a voulu voler le allô-allô que Mamiaka a oublié au bar depuis trois jours.* ».

2) « *Ntsame ne peut pas faire de photos avec son allô-allô.* »

Remarque : On dit bien « Le allô-allô ». L'élision de la voyelle du déterminant n'est pas effective.

3. Les gabonismes par redoublement mixtes (ou hybrides)

«Mixtes, hybrides» sont les qualificatifs qui conviennent aux gabonismes par redoublement ici répertoriés du fait que leur structure incorpore à la fois des morphèmes des langues bantu (le préfixe nominal de classe 8 bi-) et du français (le radical d'un verbe) :

PN8 – radical verbal – radical verbal (redoublé)#.

En réalité, nous sommes en présence du fruit d'un calque. Autrement dit, les locuteurs transposent des mots et/ou des constructions de leurs langues maternelles en français. Syntactiquement, ces mots ont un usage substantival.

a) Biparle-parle.

C'est ainsi qu'on traduit la logorrhée c'est-à-dire la manie de parler interminablement, sans nécessité et sans aucun sens ou les commérages.

Exemple : « *Quand il est ivre, Ndong nous agace avec ses biparle-parle* ».

Punu (B43) : *mavóvósa* # ma – ^xvós – vós – a #, mot dérivé du verbe *uvósa* « parler ».

Fang (A75) : *bidzodzo* #bi +dzo – dzo #, mot issu du verbe *ádzo* « dire » ; *bikóbəkøbə* dérivé du verbe *ákøbə*.

Lembama (B62) : *ewówiwówi* qui provient du verbe *owówó* « parler ».

b) Biboire-boire.

Ce mot désigne les boissons de piètre qualité, les tord-boyaux faciles à se procurer.

Exemple : « *Au PK5, Massounga ne vend que les biboire-boire* ».

En punu (B43), les adeptes de ces boissons sont appelés *binwanwanga* (*inwanwanga* au singulier). Le fait de s'y adonner : *manwanwanga*. Ces mots dérivent de *unu* « boire ».

c) Bimange-mange.

Bimange-mange désigne les mets de moindre qualité souvent servis sur le trottoir ou servis dans de modestes gargotes.

Exemple : « *Les bimange-mange de Memvola sont toujours trop épicés* ».

d) Bidanse-danse.

C'est le fait de danser n'importe comment, de ne pas être dans le rythme.

Exemple : « *Les gars, arrêtez avec vos bidanse-danse. Nkoma, le vrai danseur est arrivé* ».

En punu (B43), on dit : *magígina* mot qui dérive de *ugína* « danser ».

e) Bifaire-faire.

C'est le fait d'entreprendre une action n'importe comment, sans entrain, sans application.

Exemple : « *Au lieu de bien peindre la maison, Mayombo continue ses bifaire-faire* ».

Les Bapunu disent *mavavaga*, émanation du verbe *uvaga* « faire ».

A notre sens, la liste reste ouverte d'autant plus que *bichante-chante*, *bicroire-croire*, *bilire-lire* sont tout aussi compréhensibles et acceptables bien que lors de nos investigations ils n'aient pas été validés.

4. Les gabonismes par redoublement issus des langues locales

Le redoublement est aussi perceptible dans de nombreux gabonismes issus des langues locales.

a) Yunga-yunga.

Le mot *yunga-yunga* (généralement orthographié *younga-younga* dans la littérature) nous vient des langues du sud du Gabon. Il dérive du verbe *uyunga* « être abîmé, être gaspillé ».

L'existence dudit verbe est reconnue par quelques auteurs : Lemoine (1994) en *gisira* (B41) ; Idiata et Nadaillac (2012) en *isangu* (B42). Structurellement, il est constitué des morphèmes suivants : le préfixe nominal de classe 9 n-, non apparent au niveau phonologique à cause de l'application d'une règle d'élision ; le radical verbal +yùng- ; le morphème de dérivation –à ;

le radical verbal +yùng- (redoublé) et le morphème de dérivation –à (redoublé). Sur le plan sémantique, *yunga-yunga* désigne quelqu'un qui est hyperactif et brouillon. Sur le plan syntaxique, il peut assumer les fonctions de sujet et de complément.

Exemples : 1) « *Le yunga-yunga a tout renversé sur son passage* ».

2) « *Boussougou s'est battu avec le yunga-yunga* ».

b) *Buru-buru.*

Le mot *buru-buru* (généralement orthographié *bourou-bourou* dans la littérature) signifie « *désordonné, agité, brouillon, instable dans son comportement, têtu, entêté, hyperactif* ». Il est pour nous une véritable énigme au niveau de ses origines. Bounguendza (2008) est muet à ce sujet. Ditougou (2009 : 30) nous informe qu'il est « *issu des langues du sud du Gabon* » sans aucune précision. Aussi, une alternative nous échoit :

1) *Buru-buru* dérive du verbe punu (B40) *uburumuga* que Bonneau (1956 : 112) traduit comme « *tressauter, soubresauter, tressaillir* ».

2) *Buru-buru* est construit à partir de *buru* « âne » emprunt du portugais burro parfaitement intégré dans de nombreuses langues gabonaises dont le punu (B43), le myene (B10) comme le note Raponda-Walker (1995 : 16). Tout le monde sait qu'au sens figuré, on dit d'un homme sot, borné et ignorant que c'est un âne. Nous avons notre préférence pour ce deuxième choix.

c) *Nyama-nyama.*

Le mot *nyama-nyama* (parfois orthographié *gnama-gnama*) est polysémique : 1) enfant, bambin ; 2) personne limitée ; 3) chose négligeable. Il dérive du substantif bantu *nyama* « viande de tout animal, de tout poisson ». Structurellement, il est composé des morphèmes ci-après : le préfixe nominal de classe 9 n-, le thème nominal simple +nyàmà et le thème nominal simple +nyàmà redoublé. Sémantiquement, il exprime selon les cas, une valeur diminutive, une valeur dépréciative, une valeur péjorative.

Exemples : 1) « *Il se fait tard et ces nyama-nyama continuent à faire du bruit.* ».

2) « *Avec le peu d'argent qu'il avait, Pambo s'est acheté quelques nyama-nyama à Mont-Bouet* ».

d) *Ngunda-ngunda.*

Le substantif *ngúndà* signifie « front » en lembama (B62). Sa version redoublée *ngúndà-ngúndà* (souvent orthographiée *ngounda-ngounda* dans la littérature), popularisée à la fin des années 70 par Kounabeli, un groupe d'animation du Parti Démocratique Gabonais (PDG), ex-parti unique, traduit la gloriole, l'arrogance. Sur le plan morphologique, il est constitué des unités minimales significatives ci-après : le préfixe nominal de classe 9 n- (qui est éliminé par l'application d'une règle), le thème nominal dissyllabique +ngúndà et le même thème redoublé. L'expression consacrée est « *faire le ngunda-ngunda* ("pour à rien") ». On peut la traduire aisément par « faire le dos rond, se vanter, se gonfler d'orgueil ».

Exemple : « *Epondja nous fait le ngunda-ngunda alors qu'il habite les mapane.* ».

e) *Kungulu-kungulu.*

Kungulu est un idéophone myene. Raponda-Walker (2012 : 1014) dit de lui qu'il « *marque un éclat subit de colère* ». Sa forme redoublée *kungulu-kungulu* par le biais des jeunes, a acquis une envergure nationale. Elle exprime le désordre, la fureur ou une ambiance endiablée. Exemple : « *Même malade, Ondeno est toujours dans ses kungulu-kungulu.* »

f) Kala-kala.

Dans de nombreuses langues du Gabon, *kàlà* est un mot invariable qui joue le rôle d'adverbe de temps. Il exprime l'antériorité. Son sens peut être rendu par *autrefois, jadis*. Sa version redoublée *kala-kala* amplifie l'antériorité en question. On peut la traduire par : *Il y a très longtemps, depuis longtemps*.

Exemple : « *Mayombo a quitté Mimongo depuis kala-kala. Il s'est installé à Four-Place* ». Signalons que *kala-kala* sert de calque à *avant-avant* que nous analysons en 2.3.2.

g) Mwa-mwa.

Le mot invariable *punu mwà* (à ne pas confondre avec l'adverbe *mwá* « peu ») exprime le fait de se répandre, de se diffuser. Lors des joutes oratoires chez les Bapunu, le rhéteur interpelle parfois l'auditoire par cette formule traditionnelle : *Ná kodu ná kodu, tsángu mwa !* « D'un côté comme de l'autre, que la nouvelle se répande, se diffuse ! ». Sa forme redoublée *mwa-mwa* traduit selon les cas, la débâdade, la panique, une ambiance électrique ou une joie débordante. Syntaxiquement, il sert de qualificatif.

Exemples : 1) « *Si l'équipe nationale de football perd le match contre le Congo, ce sera mwa-mwa !* ».

2) « *Après la proclamation des élections, tout Kinguélé était mwa-mwa !* ».

3) « *La soirée dansante organisée par Georges était mwa-mwa !* ».

Conclusion

Courant dans les langues bantu du Gabon, le redoublement implique les principales catégories lexicales : substantifs, verbes, pronoms. C'est donc de toute évidence que ce phénomène linguistique est fortement sollicité dans la création de nombreux et divers mots et locutions typiquement nationaux. Loin d'être anodin, le redoublement permet aux Gabonais de se s'approprier la langue française et de briser les schémas classiques de la sémantique et du lexique de la langue de Molière. Cette appropriation linguistique commence par et aboutit à une réinvention. Ici, il s'agit de la réinvention du premier français (le français normatif autrement dit français de France) en un français autre comme le français-gabonais fait de gabonismes. On le voit bien, en la matière, la propension néologique localement marquée réside dans le lexique. Le lexique qui sert le gabonisme procède par composition, des fois libre (sans trait d'union), d'autres fois en union formelle (avec trait d'union). Cela n'est pas sans conséquence. La première conséquence est l'apparition dans le patrimoine usuel de la langue de la langue française, à tout le moins localement, de mots nouveaux. La deuxième conséquence est la propagande d'une pratique morphosyntaxique qui consiste à répéter un mot pour en faire un seul mot, donnant ainsi congé à l'opération arithmétique $1+1=2$ pour installer une égalité nouvelle $1+1=1$. La dernière conséquence est d'ordre sémantologique : le redoublement lexical emporte un impact sur le sens du mot. Il présage une mise en relief, une insistance sur l'action, sur l'état, sur le caractère qu'exprime le mot pris isolément. Ces conséquences qui ne sont pas exhaustives induisent éloquentement un truisme qui ne saurait se dédire : les langues gabonaises enrichissent le français ; le français enrichit les langues gabonaises.

Bibliographie

Bounguendza Dodo E. (2008) *Dictionnaire des gabonismes*, Paris, L'Harmattan.

Bounguendza Dodo E. (2013) *Dictionnaire du parler toli-bangando, argot des jeunes Gabonais*, Libreville, Les éditions Ntsame.

- Bounguendza Dodo E. (2016) « Le français dans les corps de défense au Gabon : esquisse d'analyse d'un inventaire lexical » in ALAC, Revue Scientifique Internationale, Libreville, Université Omar Bongo, Editions CUI-Gabon.
- Ditougou L. (2009) *On est ensemble, 852 mots pour comprendre le français du Gabon*, Libreville, Editions Raponda Walker.
- Dubois J. & alii(2007) *Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Paris, Larousse.
- Ella E. M. (2014) « Adapter un dictionnaire du français standard pour un usage local au Gabon » in *Humanités gabonaises n°5*, Libreville,
- Idiata D.F. & Nadaillac L. (2012) *Dictionnaire Isangu-Français*, Libreville, Les Editions du CENAREST.
- Lemoine G-M (Sœur) (1994) *Petit Dictionnaire Français-Gisira-Ngosi*, Libreville, Multipress-Gabon.
- Mba Nkoghe J. (1991) « Le Gabon linguistique » in *Littérature gabonaise*, Notre librairie, Revue du livre, Afrique, Caraïbes, Océan indien, n°105, Paris, Clef.
- Mouele M. (2011) « Les racines bantu du français gabonais » in Mbaandza 1, *Revue d'étude et d'analyse francophones*, Libreville, Les Editions du CENAREST.
- Ondo-Mebiame P. (2008) « La formation des néologies en français gabonais : analyse d'un corpus tiré du journal « Le Scribouillard » », in *Revue Gabonaise des Sciences du Langage*, Libreville.
- Orango-Berre R. (2006) *Brouillard, fragments de lumière (chroniques et notes poétiques)*, Libreville, Editions Raponda Walker.
- Raponda-Walker A. (2012) *Dictionnaire français-omyènè - omyènè-français*, Libreville, Editions Raponda-Walker.
- Siouffi G. et Van Raemdonck D. (1999) *100 fiches pour comprendre la linguistique*, Paris, Bréal.

A cross dialectal variation between Likwála and Likuba

**Embanga Aborobongui Georges Martial, Orchider Chéril Oba,
Yvon-Pierre Ndongo Ibara**
Université Marien Ngouabi

Abstract

This study scrutinises whether Likwála C26 and Likuba C27 are two dialects or independent languages within the Group C20 with a particular regard to the phonemic analysis. It results from the comparative phonematic analysis that, in spite of some full sound pairs of words, consonantal and vocalic distribution, as well as allophonic variation of some segments in intervocalic position, the degree of opacity between the two languages is more than the degree of stability in terms of intercomprehension. So, it comes out that Likwála (C26) and Likuba (C27) are not two dialects of either of the two language, but rather two different languages within the group C20.

Keywords: Likwálà, Likùbà, dialectal variation, phonematic

Resumé

Cette étude examine si Likwála C26 et Likuba C27 sont deux dialectes ou deux langues indépendantes au sein du groupe C20, avec une attention particulière sur la phonématique. Il résulte de cette analyse que, en dehors de quelques paires sonores complètes des mots, de la distribution consonantique et vocalique, ainsi que de la variation allophonique de quelques segments en position intervocalique, l'écart d'intercompréhension est important. Par conséquent, le Likwála (C26) et Likuba (C27) ne sont pas deux dialectes d'une même langue mais deux langues différentes du groupe C20.

Mots-clés: Likwála, Likuba, variation dialectale, phonématique

Introduction

This work compares Likwála and Likuba, two languages of Group C20 classified as C26 and C27 respectively (Guthrie, 1971) with a particular reference to the phonemic aspects. The aim is to scrutinise whether they are two different languages or two dialects of one language. As such, it falls within the domain of dialectology. As a matter of fact, Chambers and Petter's (2004) states that language varieties may differ in terms of phoneme inventory, phoneme distribution, and phoneme incidence without affecting intercommunication. Through this study, we want to point out which full similarity and partial similarity that include one sound difference, two sound differences, and three sound differences as well as total differences between the two languages under scrutiny. Therefore, the work put up research questions below:

1. Are Likuba and Likwála different languages or dialects of either of the two within C20 group?
2. How are phonemes distributed in Likuba and Likwála?
3. How similar and dissimilar are Likuba and Likwála in terms of segments?

Languages are genetically related if they are descended from the same ancestor language. As such, the synchronic comparison can help answer diachronic questions about language

development and classification. Thus, Likuba and Likwála due to their geographical setting people wonder whether they are two languages or two dialects of one of the two languages. Then, our task consists in pointing out the connection that exists between the two languages under scrutiny distinguishing the degree of opacity and stability between the segment which is being assimilated – the assimilee, the segment which assimilates another segment – the assimilator, and the segment resulting from the assimilation –the assimilant cross linguistically.

4. Comparative phonematic study between Likuba and Likwála

This section aims at providing comparative phonematic analysis between Likuba and Likwála to point out similarities and dissimilarities. Prior to presenting sounds system charts of each of the two dialects under scrutiny.

4.1. Likuba phonemes

The aim of this subsection is to present Likuba consonants and vowels as well as their distinctive features.

4.1.1. Likuba consonants chart.

Adoua (1981), Ndinga Oba(2003), Oba(2019), have dealt with the sound patterns of Likuba each of them points out consonants system chart of this dialect regarding his research limit based on the related corpus. Therefore, for the sake of the present study we consider Oba (2019) below illustrate:

(1)

	labial	Labio dental	alveolar	Alveo -palatal	palatal	velar	Labio velar
Stop	p b		t d	ts dz		k	
Fricatives		f	s		j		w
Lateral			l				
Pre-nasal	mb		nd	Ndz		ng	
Nasal	m		n		ɲ	ŋ	

4.1.2 Likwála vowel system

The following vowels chart is extracted from Ndongo Ibara(2000); we consider it in comparison with our finding after undertaking on vocalic system of Likuba.

	unrounded/front	Central	back/rounded
close	i		u
half close	e		o
half open	ɛ		ɔ
open		a	

(Oba: 2019)

4.2. Likwála consonants

This section purports at providing Likwála consonants and vocalic sounds together with their distinctive features.

4.2.1. Likwála consonants chart

Likwála dialect has already been documented in some research work, notably Louango(1989), Ndinga Oba(2003), Oba(2019). However, their conclusions distinguish each other in term of consonants number. Thus, the chart below is extracted from Oba (2019: 57) so that we consider this one as more detailed than others.

(3)

	labial	alveolar	alveo-palatal	palatal	velar	Labio velar	Glottal
Stop	p b	t d	ts dz		k		
Continuant		s		j		w	h
Lateral		l					
Pre-nasal	mb	nd	ndz		ng		
Nasal	m	n		ɲ	ŋ		

(Oba, 2019: 57)

4.2.2. Likwála vowel chart

In accord with authors above mentioned who undertook on Likwála sound patterns; it comes out that the dialect attests seven (07) vocalic sounds that Oba(2019) represents as follow:

(4)

	unrounded/front	central	back/rounded
Close	ɪ		u
Half close	E		o
Half open	ɛ		ɔ
Open		a	

(Oba, 2019: 59)

Actually, as above mentioned the comparison focuses on phonemic analysis. Firstly, we deal with consonants analysis to point out the manner of articulation set cross the two languages under scrutiny. Secondly, we provide vocalic process analysis in terms of vowel combination compatibility and incompatibility.

5. Consonant sound comparison between Likuba and Likwála

In this section, the comparison focuses on consonants variation from Proto-Bantu (PB) cross Likuba and Likwála so as to point out similar and dissimilar point. As regards similar point, prior to mentioning that allophonic variation will be taken into account in order to provide phonological rules. It will be noticed that one sound can have more than one realisation attested in one of the two languages under comparison due to the environmental constraints, while in other it is not attested.

As for dissimilar point, we compare pair of words in terms of one sound difference; two sounds difference; three sounds difference; and full differences.

5.1. Similarities between Likuba and Likwála

This part is concerned with selecting some Likuba and Likwála full segment similarities in comparison with the PB, by pointing out sounds that are allophones regarding environmental constraints. Among the main sounds that change according to the environmental constraints, we are: /Nt, g, k, t, b/

(5). The historical change of the PB /Nt, g, k/ in Likuba and Likwála

	PB	Likuba	Likwála	Meaning
a.	*-Ntu	mo-to	mo-to	"person"
b.	*-Guba	mo-kuba	mo-kuba	"smith"
c.	*-Boko	lɔ-bɔɔɔ	lɔ-bɔɔɔ	"arm"

It results from (5a) that the PB prenasalised consonant /Nt/ lost its nasality feature and is realised as [t] in both languages. This loss is not phonologically conditioned. Nevertheless, the PB voiced velar /g/ and the velar /k/ are respectively realised [ɣ] and [k] in an intervocalic position. These allophonic variations can be interpreted according to the following rules:

(6). The PB /g, k/ variations in Likuba and Likwála

a.	/g/	→	[ɣ]	/	v - v
b.	/k/	→	[k]	/	v - v

The first rule shows that [+voiced] velar becomes [-voiced] when it appears between two vowels. This devoicing rule is quite surprising as a voiced consonant is devoiced in the environment of two voiced vowels. This is a case of dissimilation by loss of the feature [+voice]. The second rule is a case of weakness of the velar by the loss of place of articulation.

Other changes are observed with /t/ and /k/ which are respectively as [r/ɾ ?] and [ɣ] between vowels. (7) below illustrates these changes.

(7). Allophonic variations of /t/ and /k/ between vowels.

Phonological rules for these changes can be formulated as followed: Realisations of /t/ and /k/ in Likuba and Likwála in intervocalic

It is worth pointing out that allophonic variations occur only in intervocalic position. Furthermore, in Likuba, the PB /b/ is realised [w] in intervocalic as illustrated in (9) below which show the difference between Likuba and Likwála.

(9). Allophonic variation of /b/ in Likuba

	PB ?		Likuba	Likwála	meaning
	/*-jīb-/	→	[mo-jíwi]	[mo-jíbi] ?	"thieth"
	/*-lob-/	→	[o-lowá]	[o-loba] ?	"say"
	/*-jéb-/	→	[o-jéwa]	[o-jéba] ?	"know"
	/*-kùbà/ ?	→	[mo-kùwa]	[mo-kùba] ?	"smith"

It results from (9) that, between vowels, /b/ is realised [w] in Likuba, while it remains [b] in Likwála. This difference cross Likuba and Likwála can be formulated through the following rules:

(10). Realisation of /b/ in intervocalic

This realisation of the PB /b/ by [w] in Likuba in intervocalic position is a language specificity (parametric). The following section focuses on dissimilarities in the two languages under comparison.

5.2. Dissimilarities between Likuba and Likwála

This section aims at pointing out consonant differences in pairs between Likuba and Likwála in terms of one sound difference, two sounds difference, three sounds difference and total difference.

5.2.1. One different sound words between Likuba and Likwála

Likuba and Likwála do not only share full sound words; they also have words that present one consonant difference. To point out the difference, let consider data exemplified below:

(11). One different sound between Likwála and Likuba referring to PB

PB	Likùbà	Likwála	Meaning
*-ndongud	/mo-lakisi/	/mo-hakisi/	"the guide"
*-sucol	/o-jéke/	/o-héke/	"wash"
*-puto	/o-wúra/	/o-húra/	"payment"
*-búk	/o-bosa/	/o-boha/	"break"
*-	/ó-ngáa/	/ó-ha/	"here"

It results from (11) that the Proto-Bantu initial and final phonemes /nd, s, p, k / in **bold** do not have the same realisation in Likuba and Likwála. They vary by [l, j, w, s, ng, ɣ] in Likuba, whereas in Likwála these alternations are only realised by a glottal fricative [h]. As one can remark in (5a and 5b) there are opacities in pairs from PB cross Likuba and Likwála. As a matter of fact, these different realisations from PB cross Likuba and Likwála regard the environmental context. The realisation of the PB sounds in Likwála and Likuba can provide the following phonological rule:

As a matter of fact, all variations at this level concern the alternation of the PB /nd, s, p, k / to other manners of articulation in Likùbà and Likwála regarding the environmental constraint.

Furthermore, the Likwála /h/ is also realised [g] in both initial and intervocalic position as we can see below:

(13). Realisation of /h/ in Likwála				
a)	*-Gad-	/-hém̄b-a/	[-gém̄ba]	Man
b)	*-Dzeb-	/-héba/	[-géba]	Know
c)	*-Nyung-	/o-tìhìn-à/	[o-tìgìnà]	Movement

From (13), it is observed that the PB /g, dz, ng/ are realised as a fricative /h/ in Likwála and the last can also be realized as a velar stop /g/ in both initial and intervocalic position. Hence, the following phonological rule is provided:

(14). Realisation of the PB /g,dz, ng/ in initial and intervocalic in Likwála					
/g, dz, ng/	}	[h] → [g]	/	v_v	Likwála
		[h] → [g]	/	—v	Likwála
		[g, dz, ng]	/	elsewhere	Likwála

In (15), we are going to compare the variation of the Likùbà fricative /f/ in Likwála in both initial and mid position referring from PB.

(15) Realisation of Likùbà /f/ cross Likuba and Likwála				
	PB	Likùbà	Likwála	meaning
a)	*-Pl-e	kafé	kapé	Coffee
b)	*-Yung-u	fuléle	puléle	flower

It results from (15) that the PB /pl and y/ are not the same realisation cross Likuba and Likwála. In Likuba, they are realised as a voiceless fricative /f/, whereas they are voiceless stop [p] in Likwála. Such phonological variation cross linguistically may be historical, whence the manner of articulation sets the realisation from /pl, y/ to [f] and [p]. Furthermore, the alternation is attested in intervocalic; but in initial when the following vowel is /u/. The phonological rule can be put up as follows:

(16). Realisation of the PB /pl, y/ Likuba and Likwála					
/pl,y/	}	[f]	/	v_y/-v	Likuba
		[p]	/	v-v/_y	Likwála

Besides, one sound difference between Likùbà and Likwála can also occur in terms of consonant deletion. The case of the Likwála /p/,/b/, and /l/ that can be deleted in intervocalic position as below illustrated:

(17) Deletion case				
	PB	Likwála	Likùbà	Meaning
a)	*-Gubu	ngubú	ngúú	Hippopotamus
b)	*-Gedé	ngelé	ngéé	downriver
c)	*-Sobo	mɔtsɔpɔ	mɔtsɔɔ	Intestines
d)	*-Púdu	pulú	Puú	Foam

It appears from (17a, 17c) that the PB velar stop /g/ is prenasalised in the two dialects at initial position. Although, in mid position the Proto-Bantu /b/ has the same realisation in the first dialect between close sounds /u-u/, but it varies by [p] when occurring between vowels; while in the second dialect it is deleted. From (17b, 17d) we observe that the PB alveolar /d/ is realised as a lateral [l] in the mid position in the first dialect; whereas they are deleted in the second dialect by combining two vowels from two different syllables that become long vowels. Nevertheless, vowels length in Likuba are not phonological. It derives from the loss of the intervocalic consonant. Furthermore, the change of /d, b/ to [l, p] is not due to the nature of the environmental vowels, but to its environment of occurrence. This is a process of dissimilation as argued previously. The following phonological rule can make it clearer.

(18) Realisation of PB /g,b,d/ cross Likùbà and Likwálà

Likuba

/b/ → [p] / v – v
 /d/ → [l] / v – v
 → [Ø] / v – v
 /g/ ↘ [g] / elsewhere

Likwala

/b/ → [l] / v – v
 /d/ → [p] / v – v

In (18), we point out that labia-velar /w/ and fricative /s/ can occur in mid position in Likùbà whereas they are deleted in Likwálà as exemplified below:

(18) Realisation of /w/ and /s/ in Likùbà and Likwálà				
	PB	Likùbà	Likwálà	Meaning
a)	*-Duk	o-lùwà	o-lùà	Vomit
b)	*-Buk	o-bòsà	o-bòà	Break

As we can notice from (18), the phoneme /k/ from PB has two realisations in Likùbà namely /w/ and /s/ regarding the environmental constraints. However, it is deleted in intervocalic position in Likwálà and gives rise to phonetic realisations of the diphthongs /ua/ and /oa/; while in Likùbà they are not realized as diphthongs, but belonging to two different syllables as below illustrated.

(19) Realisation of PB /k/ in Likùbà and Likwálà				
/k/ →	[Ø]	/	v – v	Likwálà
	[w, s]	/	v – v	Likùbà

The upcoming subsection presents pairs of words which have two different sounds.

5.2.2. Two different sound words between Likùbà and Likwálà

This subsection deals with pair of words that distinguish by two sounds between the two languages under comparison. To this effect, we focus on the way the manner of articulation sets sounds realisation from Proto-Bantu cross Likùbà and Likwálà to point out the way sounds change regarding the environmental context.

(20). Consonants alternation between Likùbà and Likwálà				
	PB	Likùbà	Likwálà	Meaning
a)	*-tsembo	esésékù	elélékù	hiccough
b)	*-jok	o-jókà	o-wóhà	Hear
c)	*-tolo	tólò	ndóndó	Chest

(20a) shows that the PB /ts/ is realised as alveolar fricative /s/ in Likùbà and as a lateral sound /l/ in Likwálà in intervocalic position of the second and third syllable of the four syllable word. In (20b), it appears that the Proto-Bantu /j and k/ have the same realisation in Likùbà; whereas are differently realised in Likwálà notably by [w and h]. In the same fashion, the PB /t and l/ keep the same realisation in Likùbà; while realised as prenasalised [nd] in initial as well as in intervocalic position in Likwálà. These phoneme variations are due to the manner of articulation set cross linguistically as exemplified in the following phonological rule:

(21). Realisation of PB // of Likùbà in Likwálà				
/ts/ →	[s]	/	v-v	Likùbà
	[l]	/	v-v	Likwálà
/y,k,t,l/ →	[y,k,t,l]		-v, v-v	Likùbà
	[w,h,nd,nd]		-v, v-v	Likwálà

As one can remark, consonant variation into two different sounds word is due to the environmental constraint, as well as the manner of articulation set cross linguistically.

5.2.3 Three different sound words between Likùbà and Likwálà

This part concerns at putting in parallel some word that distinguish by three sounds between Likùbà and Likwálà. It is worth stating that differences at that level depend on consonant distribution constraints in polysyllabic words regarding the terminology of the language as exemplified below:

(22) Constraints related to consonant compatibility				
	PB	Likùbà	Likwálà	meaning
a)	*-Koko	lòkòyó	mòngòhó	Sugar cane
b)	*-Nanud	o-wólisà	o-hótínà	Stretch
c)	*-Soko	litàká	Liléké	buttock

From the above illustration, the comparison refers to consonant distribution under vocalic constraint in more than two syllable words. The PB voiceless velar /k/ has not the same realisation in both Likùbà and Likwálà. Indeed, the first dialect from (22a) keeps the PB phoneme [k] in initial position, and realised as a voice fricative velar [ɣ] between vowels;

albeit in the second dialect /k/ is realised as a prenasalised voice velar [ŋg] in initial position, and as a voiceless fricative glottal [h] in intervocalic position.

Since, consonant alternations between the two languages under scrutiny are observed in presence of mid back vowel /o/; therefore, we can say that consonant distributions between the two dialects are selected under vocalic sound influence which allows the manner of articulation to set the realisation of segments cross linguistically.

Furthermore, in (22b, 22c) we notice an opacity at level of the PB roots cross Likùbà and Likwálà. Unless, the variation of the Likùbà labio-velar /w/ by a fricative glottal [h] in Likwálà in initial position is observed in front of /o/. The change of the Likùbà phoneme /l/ by the Likwálà sound [t] is observed in intervocalic position, as well as the realisation of the phoneme /s/ by [n] cross the two languages. We can provide the following phonological rules that attest the manner of articulation set cross linguistically.

(23) Distribution under vocalic constraints from Likùbà to Likwálà

As we can notice from the above phonological rules, three syllable words in Likùbà attest consonant combination of the type initial lateral /l/, followed by stop velar /k/ in intervocalic, and ended with fricative velar /ŋ/ in intervocalic; while such combination is not attested in Likwálà. However, Likwálà allows consonant harmony of initial nasal /m/, velar prenasalised /ŋg/ in intervocalic and fricative glottal /h/ in intervocalic, what is not possible in Likùbà.

The following subsection deals with full differences in the two languages under comparison.

5.2.4. Full different sound words between Likùbà and Likwálà

In this part we are concerned with providing Likùbà and Likwálà pairs of words that phonemes are totally distinct. As a matter of fact, this case is more morphological than phonological as represented in (20) below:

(24) Phoneme difference between Likùbà and Likwálà				
	PB	Likùbà	Likwálà	Meaning
a)	*-Cecu	tsòkà	ekókòró	(be) old
b)	*-Kad	mambí	hɔɔ	problem
c)	*-Nyo	yaú	nɔɔ	You
d)	*-Bemb	o-nyànyà	o-meme	carry
e)	*-Bende	mòbùkà	esómjà	Rat

From (24), we observe distant differences in pairs from PB cross Likùbà and Likwálà. In fact, such case also helps pointing out whether the two languages under scrutiny are linguistically endogenous or exogenous basing on morphophonemic aspect.

Consonantal variation Analysis between Likùbà and Likwálà have helped identifying similarities and dissimilarities in pairs. As regards similarities we have provided some phonological rules on possible allophonic variation inside each language under comparison. While, in term of dissimilarities we have selected pairs which distinguish by one sound, two sounds, three sounds and full sounds difference. The next section deals with vocalic processes cross Likùbà and Likwálà.

6. Vocalic processes in Likùbà and Likwálà

The purpose of this section is to provide vocalic variation between Likùbà and Likwálà. To this effect, we focus on both vocalic alternation under nasal and prenasalised consonant constraints; and vocalic combination compatibilities and incompatibilities in Likùbà and Likwálà.

6.1. Final vowel alternation under nasal consonant constraints

In this part we present the permissible final vowels allowed in Likùbà and in Likwálà under nasal and/or prenasalised consonants constraint. Prior to mentioning that, such constraints do not include vocalic compatibilities and incompatibilities in the two languages under scrutiny as represented in charts (). However, they are taken into account under vocalic manner of articulation set across linguistically according to the environmental context.

27.Final vowel alternation between Likùbà and Likwálà				
	PB	Likùbà	Likwálà	Meaning
a)	-*peep	Lowómì	Lowómà	Breathing
	-*jino	Línù	Línà	Tooth
b)	-*jimba	Tsímbí	Tsímbá	Antbear
	-*cundue	Tsóndzi	Tsónzò	Leech
	bung	Pambù	Pambò	Eartworm

It results from the above pairs between Likùbà and Likwálà that, Likùbà allows high vowels /i/ and /u/ in final position when preceding phonemes are nasal or prenasalised consonants; while in the same environments the Likùbà high vowels is realised by open low /a/ and half close /o/ in Likwálà. Whence, we welcome the following phonological rules:

28.Vocalic alternation under nasal and prenasalised sounds constraints					
a)	/i,u/ →	[a]	/	n ____	Likwálà
		[i,u]	/	elsewhere	Likùbà and Likwálà
b)	/i/ →	[a,o]	/	NC ____	Likwálà
		[i]	/	elsewhere	Likùbà and Likwálà
	/u/ →	[o]	/	NC ____	Likwálà
		[u]	/	elsewhere	Likùbà and Likwálà

It is worth stipulating that such variation is only attested in presence of high vowels /i,u/. As a matter of fact, realisations of /i/ and /u/ from Likùbà to other areas of articulation in Likwálà refer to the phonology of the language. For phonologically speaking environmental constraints depend on features set within segments.

In () we are going to present the constant case that nasal and prenasalised consonants do not affect final vowels between Likùbà and Likwálà.

29.Constant case between Likùbà and Likwálà				
	PB	Likùbà	Likwálà	Meaning
a)	-*cumbagld	éléme	éléme	Limp
a)	-*jonjo	mɔndzɔ	mɔndzɔ	Elephant's tust
c)	-*bembe	Ebembe	Ebembe	Corpse

It appears from (29) that, if the final sounds are half close, and half open vowels, the preceding nasal and/or prenasalised consonants cannot carry the change between Likùbà and Likwálà. The following subsection presents vocalic harmony in the two languages under comparison.

6.2. Vocalic harmony in Likùbà and Likwálà

This section purports to provide vocalic combination compatibilities and incompatibilities in Likùbà and in Likwálà. In fact, prior to representing vocalic distribution as assimilation processes, to warning that consonant sounds distinction are not taken into account in pairs of word represented in (26), but rather vocalic sounds only.

30.Vocalic distribution cross Likùbà and Likwálà				
	PB	Likùbà	Likwálà	meaning
a)	-*ndzo	Lórò	Lórò	womb
b)	-*jico	Lísù	Lísù	Eye
c)	-*cudu	wóyà	Wóhà	Hear
d)	-*junglda	méyá	móyá	warm
e)	-*jaka	Mobú	mɔbú	season
f)	-*tumb	o-kàmbà	o-mɛmà	Lead

Vocalic distribution in Likùbà and in Likwálà presents the both similarities and dissimilarities. In (30 a,b, and c), the two languages attest the combination between high vowels (CiCu), back (CoCo), back and low (CoCa). Nevertheless, in (30e and d) vocalic harmony presents parameter. Likwálà attests vocalic harmony between front half open and open low vowels of the type CɛCa; while such combination is incompatible in Likùbà.

7. Comparison under marks calculation scale.

This section aims at calculating percentages of proximity between the two languages under analysis. In fact, as mentioned above, this synchronic study grounds on phonological features. To quote Nermine Naboulsi(2012:11) *The only way you can do that is by finding systematic similarities between these languages in every area (...) similarities in their sounds, and so forth.*

It is emerged from this quotation that, systematic similarities allow pointing out whether languages under scrutiny descend from a single proto-language by comparing lists of cognate terms.

As a matter of fact, dialectological study proposes the both data processing method and non-computational method. For the sake of the present study I am going to use last method put forward by Mous and Breedveld (1986) conceive for African languages, adapted with synchronic studies.

However, such study requires parallel lists of words from languages under comparison. Pairs of words are marked according to their differences. As a rule, the communication takes place between two speakers of different linguistic communities when they are phonetically more similar. Thus, calculation scale varies from zero to four based on similarity and dissimilarity between the two languages under comparison.

The mark 4 is given for full segment similarity

(33). Full segment similarity									
Likùbà	l	ì	ng	é	k	ì	s	ì	ankle
Likwálà	l	ì	ng	é	k	ì	s	ì	ankle

The mark 3 is given when there is one segment change

(34)	Likùbà	o	k	a	mb	ì	l	à	Say
	Likwálà	o	k	a	mb	ì		à	Say

The mark is 2 when there are two segment changes

(35)	Likùbà	e	p	á	p	á	ng	á	sparrowhawk
	Likwálà	e	h	á	ng	á	ng	á	sparrowhawk

The mark 1 is given when there are more than two segment changes

(36)	Likùbà	m	o	t	ó	mb	à	rat
	Likwálà		e	s	ó	mb	à	rat

The mark zero is selected when there are more than three segment changes in the pair

(37)	Likùbà	m	a	t	ó	r	ó	Flute
	Likwálà	m	o	ts	á	ɲ	á	Flute

Further to the presentation of the method, I am going to proceed with average calculations.

7.1. Proximity calculation formulaic

This part concerns with considering the sum of marks from each pair of words in the corpus, represented in the chart below:

(38). Sum of value	
	Likùbàá
Likwálà	2543

Before starting with calculation of percentage of proximity the following elements are required:

1- $Inpit(IP) = 1700$

- 2- Maximal Mark (MM)= 4
- 3- Maximal Marks Number (MMN)= IP x MM (1700x 4=6800)
- 4- Maximal Percentage (MP)=MMNx100/ MMN (6800 x100/6800=100%)

Thanks to the above formulaic, I am going to calculate the percentage of proximity between Likùbà and Likwàlà. Percentage of proximity (PPR) calculation formulaic looks like the following:

$$PPR = SV \times MP / MMN = 2543 \times 100 / 6800 = 37.39\%$$

$$PPR = 37.39\%$$

(39).Percentage of proximity	
	Likùbàá
Likwàlà	37.39%

The next calculation formulaic consists to check whether Likùbà and Likwàlà are varieties or two distinct languages in the group C20. To this effect, the calculation is done by adding up percentages got in each comparison. As the present study has only one comparison, the result remains 37.39%. As such the percentage of proximity is as follows:

(40).Percentage of similarity	
	Likùbàá
Likwàlà	37.39%

This study has been concerned with comparative phonematic study. It has dealt with consonant similarities and dissimilarities as well as vocalic processes cross Likùbà and Likwàlà referring to PB. It results from the comparative phonematic analysis that Likùbà and Likwàlà have similar and dissimilar points. As regards similar points, they share some full sounds words; attest realisation of /t/ by [r] and /k/ by [ɣ] in intervocalic. They also share some vocalic harmony in the structure CVCV.

Regarding dissimilarities the two languages under scrutiny have phenomena of consonant and vocalic alternations due to the manner of articulation set from one language to another examined in term of one sound difference, two sounds difference and three sounds difference. They also have total different sounds words. Consequently Oba(2019:100) proves that within one thousand and seven hundred's (1700) corpus input (pairs of words between Likùbà and Likwàlà) regarding to their similarity and dissimilarity basing on marks scales are regrouped as exemplified hereafter:

(41)

Full similarity	One different sounds	Two different sounds	Thee different sounds	Full different sounds
345 pairs	183 pairs	182 pairs	269 pairs	721 pairs
Total 1700 pairs				

Such are distribution of data which have allowed calculating percentages of proximity and/or similarity between Likùbà and Likwàlà. In accord with comparative phonematic analysis as well as dialectological analysis under non-computerised method put forward by Mous and Breedveld (1986) for African languages, adapted with synchronic studies; it is come

out that the two languages under scrutiny are not dialects of one of the two languages. From the above chart, they share more dissimilar phonological features than similar. Whence 37.39% as percentage of proximity, this certifies that the intelligibility cross Likùbà and Likwálà is very weak. It appears that during the speech if speakers of one of the two languages use for example 1700 words; the message will not be well caught if there is not a performer. Comparative phonematic analysis and dialectological percentage calculations have helps shedding light on the relationship between Likùbà and Likwálà in the group C20. This has also broken down the uncertainty that people had toward the two languages, wondering whether they were varieties or not.

CONCLUSION

This work has scrutinized the relationship between Likùbà C27 and Likwálà C26 to find out whether they are two different languages or two dialects of either of the two languages in the Group C20. To solve the issue, we have focused on phonemic analysis under a dialectological framework.

After data analysis, it has resulted that the two languages have some common and different features. As far as common features are concerned, the two languages share some full sound words, as well as vocalic harmony in two syllable words of the form CVCV. They also attest some consonant allophonic variations under intervocalic constraints; as mentioned above /t/ can be realised [r] and /k/ by [ɣ].

As regards dissimilarities, the analysis has focused on both partial and full differences. As regards partial difference, it includes one different sound word, two different sounds word, and three different sounds words. It appears from partial difference that the Likwálà glottal fricative /h/ has more realisations in Likùbà. It varies to [ɣ, w, l, s, y, ng] according to the environmental constraints and the manner of articulation set across the two languages.

Regarding total difference, this work selected pairs of words that have more than four different sounds, and which are morphologically dissimilar. From the corpus input it proved that Likùbà and Likwálà have more full different sound words than full similar sound ones.

Furthermore, on the one hand, Likwálà allows /ε--a/ a--ε/ as vocalic harmony, while these are unattested in Likùbà. On the other hand, the combination /o--ɔ/ is attested in Likùbà, whereas this is not possible in Likwálà.

As for proximity percentage calculatuion, in terms of intercomprehension, it has resulted that Likùbà and Likwálà are not linguistically endogenous, i.e they are not dialects of the same language; for 37.39% is very low to languages to be claimed dialects.

This study allowed the modification of information related to the intelligibility in the group C20 in general and between Likùbà and Likwálà in particular. Central African Atlas (1987:26) may be wrong because they did not provide a comparative analysis under dialectological framework before assuming the full intelligibility between Likùbà and Likwálà.

This work proved that Likùbà and Likwálà are linguistically exogenous; while they are geographically endogenous. As Ndongo-Ibara (2018:14) states *l'intercompréhension a des valeurs endogènes et exogènes au sein d'une langue. Cela se justifie linguistiquement d'une part et géographiquement d'autre part*¹. Another issue raises between unclassified language Bwenyì and a classified one namely Likwálà C26 in the group C20. People wonder if they are two languages or two dialects of the one language. Further to Ndongo-Ibara (2018) aims of reinforcing field works in scrutinising the relationship between languages classified in the

¹ Intercomprehension has endogenous and exogenous values within a language. This can be justified linguistically on the one hand and geographically on the other hand. (my translation)

group C20 whether they deserve to be in the same group or not. This is what we plan to do in a future research work.

REFERENCES

- Abdolazim Hakimi, (2012), Comparative Phonetic Study of Frequently Used Words in Iranian Farsis versus Tajik. *Journal of American Science* 2012, 8 (4):6-16. (ISSN:15-451003). <http://www.americanscience.org>. 2
- Adoua Jean Marie (1981), *Description Phonologique du Likùbà (Langue Bantu du Congo)*, Mémoire, Département Linguistique ; FLSH, UMN ; Brazzaville. 129 pages
- Adrian P. Simpson (2002). *Fundamental problems in comparative phonetics and phonology: does upsid help to solve them?* Institute of Phonetics and Digital Speech Processing, University of Kiel, Germany.
- Ali Israr (2018), *A Comparative Study of Phoneme-and Word-Based Learning of English Words Presented to the Skin*. Haptic Interface Research Lab, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA. © Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018.
- Angoujard Jean Pierre (1997), *Théorie de la syllabe ; Rythme et qualité*, Paris : CNRS Editions.
- Anttila Raimo (1972), *An Introduction to Historical and Comparative Linguistics*. University of California. Los Angeles. MACMILLAN Publishing CO., Inc. New York. Collier MACMILLAN Publisher London.
- Atlas Linguistique de l'Afrique Centrale(1987), *Situation linguistique de l'Afrique Centrale inventaire préliminaire le Congo*.(c)ACCT-CERDOTOLA-équipe nationale du Congo.
- Baltanski Elie (1999), *La Phonology Versicale; Nouvelles Directions en Phonology*. Paris: Presses Universitaire France.
- Britain David (2010), *Dialectology*. Department of Language and Linguistics. University of Essex Wivenhoe Park. COLCHESTER Essex Great Britain CO4 3SQ
- Bruce Hayes (1973), *Introductory Phonology*
- Chambers J.K. and Peter Trudgill (2004) *dialectology*. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
- Charles F. Meyer (2009), *Introducing English Linguistics*, Cambridge, Cambridge University Press (CVP)
- Cheryl A. Black (1995), *Boundary Tones on Word-Internal Domains in Kérande*. Summer Institute of Linguistics/University of North Dakota
- Clarence Sloat, Sharon Henderson Taylor, James E. Hoard (1978), *Introduction Phonology*. By Prentice-Hall. INC, Englewood Cliffs, N.J 07632. University of Oregon
- Colin J. Even and Ellen M. Kaisse (1995), *Phonology 12 number 1*. Cambridge University Press
- Creanza N. et Al. (2015), *A Comparison of Worldwide Phonemic and Genitic Variation in Human Population*. Department of Biology and Anthropology, Stanford University, Stanford, CA 94305, Proc Natl Acad, SCI SA.
- David Crystal (1991), *A dictionary of Linguistics and Phonetics*, Oxford: OUP
- Demuth, K. 2000. *Bantu noun class systems: Loan word and acquisition evidence of semantic productivity*. In G. Senft(ed.), *Classification Systems*. Cambridge University Psses. Pp. 270-292.
- Eric Bocavić, Anna Mai, Eric Meinhardt (2018), *The Expressivity of segmental phonology and the definition of weak determinism*. University of California, San Diego.
- Frawley William J. (2003), *International Encyclopedia of LINGUISTICS* Second edition. Volume 3 Mande Languages-Selection. OXFORD University Press 2003.
- Goldsmith, John (1993), *The Last Phonological Rule: "Reflexions on Constraints and Derivations"* University of Chicago

- Grimes Joseph E. (1969), *Phonological Analysis part one*. Summer Institute of Linguistics, Inc. Santa Ana, California; Mexico City
- Howe Darin, Mathiew (1995), *Oowekyala Segmental Phonology*. B.A. (Hons.), University of Ottawa, 1994, M.A. University of Ottawa 1995
- Howe Darin, Mathiew (2003): *Segmental phonology*, University of Calgary
- Hunley K. et Al. (2012), *Rejection of a Serial Founder Effects Model of Genetic and Linguistic Evolution*, Proc. Biol sci.
- Ndinga Oba Antoine (2003), *Les langues Bantu du Congo Brazzaville: Etude Typologique des langues du groupe C20(Mbochi)*. Tom 1 : Introduction, Présentation, Phonology. Paris : L'Harmattan.
- Ndongo Ibara Yvon Pierre (2000), *The Phonology of Tsombitsɔ: embɔsi Dialect*. Mémoire présenté en vue de l'obtention de la Maîtrise ES Lettre; Anglais
- Ndongo Ibara Yvon Pierre (2018) Problématique de la terminologie et de la classification des langues bantoues : cas du koyó et d'embɔsi du groupe C20, *Humanités Gabonaises*, p.7-32.
- Nermine Naboulsi (2012). Comparative Linguistics. Department of Language and Linguistic. University of Essex Wivenhoe Park COLCHESTER. Essex Great Britain. CO4 3SQ.
- Noam Chomsky and Morris Halle (1990), *The Sound Pattern of English*; originally published, New York; Harper and Row, 1968, originally in series. Studies in language. The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, England.
- Radoslav Pavlík (2009) Department of English Language and Literature Faculty of Education Comenius University Račianska 59 813 34 Bratislava 1 Slovakia Radoslav.Pavlik@fedu.uniba.sk
- Ramachandran S. et Al. (2005), *Support for the relationship of genetic and geographic distance in human populations for a serial founder effect originating in Africa*. Proc. Natl. Aca. Sci, U.S.A.
- Trudgill Petter (1999), *Dialect Contact, Dialectology and Sociolinguistics*. Cuadernos de Filología Inglesa. Vol. 8. pp.1-8

*Notes sur les idéophones en fang ntumu parlé dans les régions de Bitam et Oyem
(Gabon)*

Pither Medjo Mvé & Régis Ollomo Ella

Département des sciences du langage, Université Omar Bongo de Libreville
pmedjo_mv@yahooh.fr et ollomor@gmail.com

Résumé

Cet article traite d'une catégorie de mots connus sous le nom d'idéophones en fang, une langue bantu parlée au Gabon qui est classée A75 (dialecte ntumu). Cette étude préliminaire, qui s'appuie sur environ 200 termes, présente les caractéristiques phonologiques et morphologiques de ces items. Elle fournit finalement la première description de même que la première classification des termes idéophoniques du fang.

Mots clefs: idéophones, onomatopées, fang ntumu, gabon

Abstract

This article deals with a category of words known as being ideophones in Fang (Ntumu dialect), a Bantu language of Gabon. This preliminary study, which is based on 200 terms, presents some phonological and morphological characteristics of these words, and offers the first description and classification of the Fang ideophones.

Keywords: ideophones, onomatopoeia, fang ntumu, gabon

Introduction

L'objectif de cet article est de réaliser une étude préliminaire des idéophones du fang, une langue bantu du Gabon qui est classée A75 selon M. Guthrie (1967-71). La langue fang renferme en effet de très nombreux termes qu'on peut ranger dans cette catégorie de mots.

Les idéophones sont employés aussi bien dans les interactions verbales quotidiennes que dans les domaines de la littérature orale fang. C'est par exemple le cas dans les récits du mvét ou mvett (épopée fang), mais aussi dans les contes, devinettes et proverbes.

Pour la plupart des linguistes, les idéophones sont généralement reconnus comme des termes particuliers, qui s'organisent de façon relativement marginale par rapport au système régulier de la langue. C.M. Doke *et al.* (2014, p.35) par exemple en donnent la définition suivante : « *A word, often onomatopoeic, which describes a predicate, qualificative, or adverb in respect to manner, colour, sound, action, state, or intensity* ».

Si jusqu'à présent aucune étude rigoureuse n'a encore été effectuée sur ces termes en fang, on trouve cependant quelques tentatives de description des idéophones dans quelques langues du Gabon. C'est par exemple le cas dans M. Mouélé (1993), qui a réalisé une étude préliminaire des termes idéophoniques en wanzi, une langue bantu appartenant au groupe linguistique B50. Nous nous sommes d'ailleurs inspirés de sa démarche pour réaliser cette étude (voir M. Mouélé 1993, pour plus de détails).

Pour la présente étude, nous allons nous appuyer essentiellement sur les données lexicales qui sont contenues dans l'ouvrage de R. Ollomo Ella (2011). L'auteur a recensé près de 200 termes idéophoniques ou onomatopéiques (177 items au total) qu'on trouve dans *Un Mvét d'Akue Obiang, Livre I, Nláj ábe*, texte de mvét que l'auteur a transcrit en fang et traduit en français. Une des caractéristiques de l'ouvrage et qu'on dispose de transcriptions phonétiques des termes en langue, avec leur traduction en français. Les items du fang sont soigneusement notés

pour l'essentiel. Ce fait est assez rare pour être souligné ici², car la plupart des textes de mvet disponibles se limitent à traduire les récits originaux en français (voir par exemple T.Ndong Ndoutoume 1983, 1993 ou D. Assoumou Ndoutoumou 1986), qui perdent par conséquent une part importante de leur authenticité.

A côté de ces données de base, qui constituent l'essentiel de notre corpus, nous avons également pris en compte quelques items supplémentaires (lexique de base et idéophones) qui résultent de nos propres connaissances de la langue fang.

La variété du fang sur laquelle s'appuie cette recherche est le ntumu (classé A75A par J. Maho 2009), une variété qui est parlée dans les régions d'Oyem et Bitam dans le nord du Gabon. Notons que la même variété est attestée dans les zones d'Ambam (sud du Cameroun) et Ebebiyin (Guinée équatoriale).

Dans cette étude, nous allons tenter de dégager les principales caractéristiques phonologiques (1) et morphologiques (2) des idéophones du fang, puis nous proposerons une esquisse de leur typologie (3).

1 Aspects phonologiques

Comme c'est le cas dans d'autres langues de la région, les idéophones se distinguent par certains phénomènes sonores qu'on ne trouve pas dans le système principal de la langue fang. Il y a quelques différences aussi bien sur le plan segmental que sur le plan tonal. Nous allons examiner les faits les plus intéressants en ce qui concerne les voyelles, les consonnes, les tons et la structure syllabique.

1.1 Les voyelles

Le fang ntumu présente un système à huit (8) voyelles monophthongues et trois (3) diphtongues, comme on peut le constater dans la figure suivante.

i		u	ɥi, ɥe, ɥɛ
e	ə	o	
ɛ		ɔ	
	a		

Figure 1 : Système vocalique du fang ntumu (Medjo Mvé, 1997)

Ces 8 monophthongues sont bien représentées dans les idéophones du fang. Bien que le trait de longueur soit pertinent dans la langue, il faut noter qu'en principe ce trait n'est pertinent que dans des syllabes ouvertes et non en syllabes fermées (cf. J.M. Hombert *et al.* 1989, p.134). Or dans de nombreux cas, les termes idéophoniques comportent des voyelles longues dans des syllabes fermées³. En voici quelques exemples en (1) :

(1) á̀sàláààà̀n	'être debout en ayant l'air hébété'
á̀dzàà̀ɲlè	's'asseoir confortablement'
ámóóɲlé ~ móóɲlé	'pousser un grand cri'
ámùk ~ mùk	'action d'illuminer'
á̀tsóóɲ ~ á̀tsóɲ tsóɲ	'regarder fixement, avec insistance'
á̀yííííí	'pincer'
kùùùùm	'tomber lourdement'

² Dans ce domaine, H. Pepper (1972) représentait l'unique exception.

³ Pour plus de clarté, les voyelles longues seront notées au moyen du redoublement de la voyelle.

1.1.1 Omniprésence des voyelles longues

Dans les idéophones et les termes apparentés, on peut trouver des voyelles brèves, des voyelles longues et des diphtongues. Cependant, comme c'est le cas en wanzi (cf. M. Mouélé 1999, p.184), la longueur ici semble ne pas fonctionner de la même manière que dans le cas des termes réguliers. Ainsi, il n'y a jamais de paire minimale satisfaisante permettant d'établir l'identité phonologique des voyelles longues. Comme en wanzi, on observe aussi le phénomène de l'exagération de la quantité vocalique. Ce trait assez atypique est à mettre en rapport avec des préoccupations sémantiques ou pragmatiques (durée d'une action, intensité, insistance, mise en relief, etc.), comme nous allons le montrer dans la section suivante.

1.1.2 Des voyelles super longues

On trouve des cas d'allongement vocalique simple (cf. **ávèèp** 'se redresser soudainement', **ákpòò** 'bruit de pas') mais aussi des cas où la voyelle est reprise jusqu'à sept fois, avec des situations intermédiaires. On a ainsi les deux exemples suivants, dans lesquels l'allongement marque la durée d'un phénomène : **ávòlòt** ~ **wòlòt** vs **ávòlòòòt** 'déplacement d'un objet rampant ?'. Dans le premier cas, l'objet est supposé être plus court et dans le second, il est beaucoup plus long. R. Ollomo Ella (2011, p.339) signale que pour la forme **vwás** 'remplir à ras bord', l'allongement du **a** est fonction « *du temps de remplissage* ». Ainsi, cet item est transcrit avec les quatre formes suivantes, qui apparaissent dans des pages différentes du livre : **vwás** ~ **vwáás** ~ **vwááás** ~ **vwáááás**. Il en est de même pour l'item **wóóóó** ~ **wóóóóó** 'se déplacer très rapidement', où d'après R. Ollomo Ella (2011, p.342), « *l'allongement du [o] dépend de la distance à parcourir* ».

En wanzi, M. Mouélé (1993, p.184) a fourni de son côté l'exemple de l'item **tènggàà** 'en grand nombre' qui s'oppose à **tènggààà...** 'en très grand nombre'. Voici d'autres exemples où on trouve des voyelles très allongées en fang ntmu.

(2) ǎninüüŋ	'cri de désolation ou de compassion'
áwóbólàààààà	'qualifie un objet proéminent et crochu'
kpàkàààààà	'bruit émis par un déraillement'
dzòò ~ dzòòò	's'asseoir délicatement'
myààààà	'dispenser'

On trouve enfin quelques cooccurrences vocaliques, qui ne sont nullement attestées dans le lexique régulier, entre la V₁ et la V₂ ou entre la V₂ et la V₃. C'est le cas des séquences **ǎ-e**, **u-i**, **e-ǎ**, **ǎ-a**, **a-e**. En voici quelques exemples en (3):

(3) ámóóŋlé	'pousser un grand cri'
álrótó ~ lólrótó	'rempli à ras bord'
ndónáááá	'yeux écarquillés'
ádzú?úlí ~ dzú?úlí	's'asseoir lourdement'
áwóbólàààààà	'objet proéminent et crochu'
kpá?álé	'bruit de piécette de monnaie'

1.2 Consonnes

L'inventaire des consonnes est assez différent selon que cette consonne 'ferme' la syllabe ou qu'elle constitue la consonne initiale de la syllabe suivante.

Consonnes en position C₁

		T		k	kp
b		d			gb
	f	s	ʃ		
	v	z	ʒ		
		ts			
		dz			
w		l	y		
m		n	ɲ		
mv		nd		ŋg	

Tableau 1. Consonnes attestées en C₁ en fang ntumu.

Consonnes C ₂ (structures C ₁ V ₁ C ₂)				Consonnes en C ₂ (structures structures ₁ C V ₁ C ₂ V ₂)			
	t		k				
	s			b			k
m	n	ɲ	ŋ	m	n		
					l		
					r		

Tableau 2. Consonnes attestées en C₂ en fang ntumu.

1.2.1 Des consonnes parfois atypiques

Dans le sous-système des idéophones du fang, outre les unités consonantiques des tableaux 1 et 2, on trouve également les unités suivantes : **rr** et **tʃ**. Cependant, leur emploi reste relativement marginal. Le segment **rr** n'est attesté que dans la forme **brrùúúúú ~ prrùúúúú** 'ouvrir brusquement une porte ou entrer brusquement', qui comporte un **u** très allongé, alors que le **rr** super long apparait dans **rrrrrr ~ rrrrrrr** 'se déplacer rapidement, agir très vite'. Il est possible que, comme c'est le cas des voyelles, la longueur de la consonne dépend aussi de préoccupations d'ordre sémantique notamment la durée et l'intensité d'un phénomène. L'affriquée palatale [**tʃ**] n'est attestée que dans le terme **tʃùmúk** 'bruit de pas ou d'objet dans une rivière profonde'. Notons qu'à l'inverse de **ts**, le segment **tʃ** n'est pas attesté dans le système régulier du ntumu. Cependant, on peut le trouver dans d'autres variétés du fang (cf. Medjo Mvé 1997, p.268 pour plus de détails).

Le **p** de son côté n'est pas un phonème du fang. Il se présente généralement comme réalisation de la bilabiale voisée **b** en position finale ou devant voyelle (en C₂ ou en C₃). Cependant, dans certains idéophones le **p** apparait en C₁, comme c'est le cas dans **pà ~ pàà ~ pààà** 'action de battre des cartes'.

1.2.2 Des contraintes phonologiques mises à mal

Dans les formes idéophoniques, certaines consonnes peuvent occuper des positions assez inattendues. C'est notamment le cas de **t**, qu'on peut rencontrer en position intervocalique en C₂ ou en C₃. Par ailleurs, dans le système régulier le **t** se prononce [**r**] lorsqu'il est immédiatement suivi d'une voyelle. Or dans certains items, ce n'est pas le cas. Cependant **t** et **r** sont quelquefois des variantes libres dans ce contexte (cf. **mvùtáá ~ mvùráá** 'assis confortablement'). On trouve [**g**] de son côté en C₂ dans la position intervocalique, alors qu'il ne fait pas partie de l'inventaire des phonèmes du ntumu. Le **ŋg** est attesté à l'intervocalique

aussi bien en position C₁ qu'en position C₂ quand bien même le système régulier de la langue ne le permet pas. On signale aussi qu'on ne s'attend pas à trouver **k** en position médiane en C₂ (dans ce contexte comme en finale, il se réalise toujours ?). Or c'est curieusement le cas dans **kpàkàààà ~ kpàkààààà** 'bruit du dérailleur'. De même, la consonne mi-nasale **nd** n'est pas attestée en C₂ dans le système régulier de la langue. C'est pourtant le cas dans **kìndíŋ** 'tomber de très haut'. Les exemples en (4) peuvent illustrer certaines de ces observations.

ngìrìŋgâ	'plein'
lìgì	'se déplacer en se roulant ?'
álórátó ~ lórátó	'rempli à bloc'
ànggò?əlèŋgò ~ àŋgò?əlèŋgò	'marcher comme un robot'
kìlìlìlìt	'pénétrer avec difficulté'
lòŋgòŋ	'plein'
tídii ~ tírii	'expression de désolation'

1.3 Tons

Sur le plan suprasegmental, il y a des phénomènes tonaux qui nécessitent un examen un peu plus détaillé. Il semble par exemple que le sous-système des idéophones comporte un ton 'supra-haut', ton qu'on trouverait aussi dans le groupe B40 mais dans le système standard des langues qui font partie de ce groupe, d'après J.A. Blanchon (1988). Ainsi, en ntumu, il est possible d'opposer **ákpòò** 'faire tomber' et **ákpòò** 'bruit de pas'. A première vue, ces deux formes semblent être identiques tant sur le plan segmental que tonal (avec un profil tonal HBB). Or la différence entre ces deux formes est que le ton haut du second terme est beaucoup plus 'haut' que le ton haut du premier terme. L'écart entre le ton haut et le ton bas semble en effet être plus marqué dans la forme idéophonique que dans la forme verbale, et le ton bas du verbe semble être réalisé plus bas que le ton bas de l'idéophone. Cette différence serait-elle liée à l'accent ?

Seule une étude acoustique et prosodique permettrait d'en savoir davantage sur ces questions. Voici d'autres exemples qui illustrent ces faits.

(5)	átà 'insulter'	vs	átà 'fermeture totale'
	ádù 'peindre'	vs	átù 'asseoir brutalement'
	ávàŋ 'séparer deux combattants'	vs	ávààŋ 'accomplir vaillamment un acte'
	ánèt 'entrouvrir un objet' ⁴	vs	ánèt ~ nèt 'ouverture soudaine'
	átòŋ 'tituber'	vs	átòŋ 'poser délicatement un objet rigide'

Les deux derniers exemples suggèrent qu'il peut y avoir un lien sémantique et formel entre certains verbes du fang et certains idéophones (nous allons y revenir).

En ce qui concerne les profils tonaux, certains profils sont assez atypiques. Ceci semble être dû notamment aux phénomènes d'allongement vocalique et de redoublement que nous avons signalés plus haut. Ainsi, des profils tels que le bas-bas-descendant ou le montant-montant, qui sont inhabituels dans le système standard, ont été relevés.

Il semble aussi que dans le sous-système des idéophones, l'opposition entre le ton haut et le ton bas permet de distinguer la chute d'un objet lourd par opposition à la chute d'un objet léger. La particularité de ce type d'objets (bois très sec, sommier traditionnel, etc.) semble être qu'ils émettent un son assez 'musical' quand ils tombent sur le sol, comme s'il s'agissait d'instruments musicaux. C'est le cas de **kpèŋgbèm** 'chute d'objet lourd', qui est différent de

⁴ Par extension, 'effleurer un sujet, une question'.

kpéngbém ‘chute d’objet léger’. Le profil tonal haut-haut semble décrire la chute d’un petit objet (au son aigu) et le profil tonal bas-bas pourrait décrire la chute d’un objet relativement plus lourd (au son grave). Cette musicalité est exploitée dans le langage tambouriné : les notes graves correspondent au ton bas et les notes aiguës au ton haut. Mais il s’agit là d’un trait phonologique qui reste assez mal décrit jusqu’à présent. Cet aspect nécessite donc une étude spécifique.

1.4 Syllabes

Comme l’ont constaté J.M. Hombert *et al.* (1989, p.135), la plupart des thèmes du fang ont une structure monosyllabique de type $-C_1V_1C_2$, mais on trouve aussi des syllabes ouvertes CV (avec V_1 longue ou brève). Environ 10 % du lexique est constitué par des thèmes polysyllabiques $-C_1V_1C_2V_2\dots$. Cependant, dans le sous-système des idéophones, la majorité des items sont plus longs, y compris les thèmes monosyllabiques. Ce fait semble être lié aux phénomènes d’allongement vocalique et consonantique que nous avons décrits plus haut mais aussi à la tendance à la répétition syllabique, faits qui sont relativement fréquents dans cette catégorie de termes. On a recensé les principaux types syllabiques suivants :

CVC :	siiŋ	‘tomber lourdement’
CV :	bèè	‘bruit d’objet lourd’
	wòò ~ wòòò	‘fait de verser’
CVV :	kúééé	‘son d’un coup de sifflet’
CSV :	byúúúúú	‘disparu, effacé’
CSVC :	vwás	‘rempli à ras bord’

1.4.1 Des syllabes atypiques

Notons d’abord qu’un seul item présente la structure VC (**úm** ‘interjection de méfiance’), qui n’est pas attesté dans le système régulier, alors que la structure C n’apparaît que dans la forme onomatopéique **r̀r̀r̀r̀r̀** ‘se déplacer rapidement’. Ce type syllabique repose sur l’allongement exagéré de la vibrante **r**, qui est réalisée avec un profil tonal bas. Paradoxalement, nous n’avons trouvé qu’une seule forme idéophonique contenant une nasale syllabique, alors que dans le système régulier les nasales syllabiques sont assez fréquentes en initiale de mot (marques des classes 1 et 3).

CÑ :	?ŋŋ	‘quoi ?’
	?ŋŋŋŋ	‘oui’
C :	r̀r̀r̀r̀r̀	‘se déplacer rapidement’

Par ailleurs, les thèmes des idéophones peuvent se présenter sous forme :

- monosyllabique :		
	CVC :	dzááŋ ‘disparu’
		kùùùm ‘tomber lourdement’
		wóóóóŋ ‘se déplacer rapidement’
	CV :	kpà ‘monter rapidement’
		á-lèè ‘se pencher lentement’
		á-tùù ~ tùù ‘s’asseoir brutalement’
- dissyllabique :		á-màrà? ‘très noir, obscur’
		á-yillìit ‘introduire délicatement’
		bùrù? ‘silencieux’

- trisyllabique :	kpáʔálé ~ kpéʔélé á-dzúʔúlí á-wóbálààààn	‘bruit d’une piécette de monnaie’ ‘s’asseoir lourdement’ ‘forme d’un objet crochu’
- polysyllabique :	á-ɲgəʔəlɛŋgə ~ áɲgəʔəlɛŋgə ɲgòbòdzàbàŋgìbìŋgò	‘marcher comme un robot’ ‘bruit de pas précipité’

1.4.2. Des successions syllabiques inattendues

Le terme **ɲgòbòdzàbàŋgìbìŋgò** ‘bruit de pas précipité’, qui renferme sept syllabes, est l’un des exemples qui illustre le mieux certains des traits atypiques qu’on peut relever dans le sous-système phonologique des idéophones. Outre le nombre inhabituel de syllabes qui sont attestées dans cette forme, on peut observer que certaines consonnes peuvent occuper des positions qui leur sont quelquefois interdites.

C’est par exemple le cas de la mi-nasale **ɲg**, qui apparaît dans les positions C₁, C₂ et C₇ dans un même mot. En principe, le **ɲg** n’est admis ni en C₂ ni en C₇. Notons que dans le système conventionnel, le nombre maximal de syllabes d’un mot est de quatre, et de trois dans un thème, qu’il soit nominal ou verbal. C’est aussi le cas de l’occlusive bilabiale **b**, qui est attestée en C₂, C₄ et C₆ dans la même forme. Mais il est possible que ce type d’idéophones combine plusieurs bases verbales ou nominales qui existent déjà dans le système standard, comme le suggère la séquence initiale **ɲgòbò...**, qui se réfère au terme **ɲgòp** ‘chaussure’, de même que l’élément final semble avoir un rapport avec **bìŋgó** ‘s’en aller définitivement’.

Quoi qu’il en soit, seule une étude approfondie de ces formes permettra d’avoir une meilleure connaissance de leur structure interne. Il est en effet peu probable que de tels items découlent simplement d’une succession aléatoire de syllabes dépourvues de sens. Il est également possible que le conteur de mvèt dispose aussi d’une part de liberté linguistique, qui lui permet de créer de nouvelles unités lexicales accessibles au grand public. Enfin, ce type d’unités donne quelquefois l’impression qu’on a affaire à des formes qui seraient issues d’une autre langue bantu. Néanmoins, dans l’état actuel des recherches, rien ne permet de l’affirmer.

2 Aspects morphologiques

2.1 Structure morphologique des idéophones

La plupart des idéophones sont constitués d’un préfixe, dont la forme est **á-**, et d’un thème (ou d’une base) idéophonique. Ces formes sont donc analysables en *préfixe + thème*. Comme on a pu le constater dans de nombreux exemples, le ton du préfixe est haut. Dans certains dialectes du fang cependant, ce préfixe a la forme **nó-**. C’est notamment le cas dans le dialecte ‘mvai’ de la région de Minvoul. Il semble cependant que la présence du préfixe ne soit pas obligatoire mais facultative en fang. Il est donc possible d’employer un idéophone avec ou sans son préfixe, sans que cela n’entraîne une différence sur le plan sémantique. De fait, on peut dire **á-vêp** ‘sortir brusquement’ et **vêp** avec pratiquement le même sens. Ainsi, les formes avec préfixe et les formes sans préfixe sont généralement en variation libre.

2.2 Le redoublement

Le phénomène de redoublement est bien attesté dans le système régulier de la langue. Il exprime notamment le diminutif ou au contraire le superlatif. Dans les verbes, le redoublement peut apporter des nuances d’ordre aspectuel ou modal⁵. Par exemple, **màdzí** ‘je mange’ est très différent de **màdzídzí** ‘je ne fais que manger’, qui lui-même est très différent de **màdzídzi** ‘j’ai l’habitude de manger’. De même, dans les nominaux, à partir de **dzôm** ‘chose’, on peut

⁵Voir P. Ondo-Mebiame (1991-1992) pour plus de détails.

Ollomo Ella (2011, p.339), imiterait un ‘bruit de papier’. Les formes **pàà ~ pààà** et **prùúúú** imitent de leur côté le ‘bruit’ produit par le comptage de cartes ou de billets d’argent. Voici quelques autres termes onomatopéiques qu’on trouve dans le texte :

- (7) **ákpòò** ‘bruit de pas’
 kùùùm ‘fait de tomber lourdement’

2.3.2 Dérivation déverbative

Certains idéophones semblent se rattacher à des verbes. Nous présentons certaines de ces formes ci-dessous.

<i>Idéophones</i>	<i>Verbes</i>
álòò ‘se pencher lentement’	álòòbò ‘être penché, se pencher’
átsíín ‘pousser un objet avec peine’	átsíní ‘pousser’
áyòŋ ‘en flottant’	áyòŋ ‘flotter sur l’eau’
áwút ‘serrage d’un nœud’	áwírí ‘serrer, nouer fermement’
bǎ ‘battage des cartes’	ábà ‘battre des cartes’
bí?ílíbí ‘marcher comme un robot’	ábi?íli ‘rouler’
dzáááŋ ‘disparu’	ádzâŋ ‘disparaître’
ágbi? ‘poser un objet lourd’	ágbi?í ‘se casser’
wóóóŋ ‘se déplacer rapidement’	áwòŋ ‘pister une bête par un chien’

Tableau 4. Table illustrant quelques idéophones dérivés de verbes.

3 Essai de typologie des idéophones

Si on peut tenter d’établir la typologie des idéophones du fang ntu mu, on peut aboutir à la classification provisoire suivante en trois grandes catégories d’idéophones, que nous avons empruntée à M. Mouélé (1993, p.202) en attendant qu’une étude plus détaillée se penche sur la question :

- les onomatopées proprement dites
- les interjections
- les termes descriptifs

3.1 Les onomatopées proprement dites

Comme c’est le cas en wanzi, les termes du fang qu’on peut qualifier d’onomatopées se présentent avant tout comme des évocations de phénomènes perceptifs ambiants notamment les sons et les couleurs, pour ne citer que ces cas-là. En voici quelques exemples.

- (7)
- | | |
|---|--|
| <p>áwút ‘serrage d’un nœud’
 kwééé ‘coup de sifflet’
 ámùk ~ mùk ‘action d’illuminer’
 átqíííŋ ‘frapper sèchement’
 ávèp ~ vèp ‘sortir brusquement’
 ávyú ~ vyú⁷ ‘obscur, tout noir’</p> | <p>ŋgòbó? ~ ŋgòbó ‘action d’avaler un liquide’
 kpá?álé ~ kpé?élé ‘bruit d’une piécette de monnaie’
 kpàkàààà ~ kpàkààààà ‘bruit de déraillement’
 kòò ‘ouverture d’une fermeture éclair’
 dzòwà ‘voler à grands coups d’aile’
 áwús ‘attachement rapide d’une corde ou d’un lien’</p> |
|---|--|

⁷Ce terme a peut-être un lien avec l’idéophone **ábyúú ~ byúúúú** ‘disparu, effacé’.

<i>Couleurs</i>	<i>Sons</i>	<i>Odeurs</i>	<i>Sensations</i>
ámàrà? ~ ávyũ ‘tout noir’	tʃùmúk~tòmók ~ tsàmák ‘bruit de pas dans l’eau’	túnààààn ‘mauvaise odeur qui s’échappe brusquement’	kwànkwàn ‘lisse’
ámù? ~ ángóóŋ ‘lumineux’	ówùùùùùùùù ‘bruit de tissu dans le vent	ázəəŋ ‘puant, malodorant’	tàbà? ‘froid, frais’
fũùùm ‘tout blanc’	ákpòò ‘bruit de pas’	tòòp ‘effluves légères senties par intermittence’	kò?òlòkò?òlò ‘rugueux’
ázòòŋ ‘tout rouge’	kpá?álé ~ kpé?élé ‘bruit d’une pièce de monnaie’		

Tableau 6. Table illustrant quelques idéophones en rapport avec la perception.

Conclusion

Les idéophones présentent donc des traits phonologiques et morphologiques qui les éloignent quelquefois du système standard de la langue fang. Ce qui n’exclut pas qu’ils font partie intégrante du système linguistique. Parmi les traits les plus remarquables, on retiendra la tendance à l’allongement et à la répétition aussi bien des unités segmentales (voyelles, consonnes, syllabes) que des unités suprasegmentales (tons). Ces allongements et répétitions jouent un rôle sémantique important, dans la mesure où ils rendent compte de phénomènes tels que la longueur, la durée, l’intensité d’un phénomène ou l’insistance dans des situations de discours.

Sur le plan morphologique, la plupart des idéophones du fang sont analysables en préfixe suivi d’un thème nominal ou d’un thème verbal. Néanmoins, le préfixe n’est pas obligatoire. La plupart des idéophones apparaissent donc avec ou sans préfixe.

Si certains idéophones sont des dérivés de noms ou de verbes du fang, d’autres se présentent au contraire comme des formes onomatopéiques. Sur le plan typologique enfin, il est possible de distinguer les vraies onomatopées des autres catégories d’idéophones du fang ntmu. Toutes ces formes remontent peut-être à une époque relativement ancienne.

Les résultats auxquels nous sommes parvenus dans cette étude nécessitent cependant d’autres recherches plus approfondies, qui permettront de valider certaines de nos hypothèses.

Références bibliographiques

- Assoumou Ndoutoumou, Daniel, 1986, *Essai sur la dynastie Ekang Nna*, Paris, L’Harmattan.
- Blanchon, Jean Alain, 1988, « Relèvements tonals en eshira et massango : première approche d’une tonologie comparée du groupe bantou B40 », *Pholia*, vol 3, Université Lyon2, p. 71-85.
- Doke, C.M., Vilakazi, Benedict, Wallet, Macolm D.M. & Mzilikazi Khumalo, 2014, *Zulu-English Dictionary*, Witwatersrand University Press, Johannesburg.
- Guthrie, Malcolm, 1967-71, *Comparative Bantu*, 4 volumes, Farnborough, Gregg International Publishers.
- Hombert, Jean-Marie, Medjo Mvé, Pither et Nguema, Raymond, 1989, « Les Fang sont-ils bantu ? », *Pholia*, volume 6, Université Lyon2, p. 133-147.
- Maho, Jouni, 2009, « The online version of the New Updated Guthrie List, referential classification of the Bantu languages », p. 1-124. Unpublished manuscript. Available at <http://goto.glocalnet.net/maho/papers.html>.
- Medjo Mvé, Pither, 1997, *Essai sur la phonologie panchronique des parlers fang du Gabon et ses implications historiques*, thèse de doctorat, Université Lyon2.
- Mouélé, Médard, 1993, « Les idéophones en wanzi : étude préliminaire », *Pholia*, volume 8, Université Lyon2, p. 181-206.
- Ndong Ndoutoume, Tsira, 1983, *Le Mvett. Epopée fang* (vol. 1), Paris, Présence africaine.

- Ndong Ndoutoume, Tsira, 1993, *Le Mvett. L'homme, la mort et l'immortalité* (vol. 2), Paris, L'Harmattan.
- Ollomo Ella Ngyema Ebang'a, Régis, 2011, *Un mvét d'Akue Obiang, Livre I, Nláj ábe*, Paris, L'Harmattan.
- Ondo-Mebiame, Pierre, 1991-1992, *De la phonologie à la morphologie du fang-ntumu parlé à Aboumezok* (bantu A.75), thèse de doctorat, Université Libre de Bruxelles.
- Pepper, Herbert, 1972, *Un mvét de Zue Nguema*, (traduction de P. De Wolf et P. De Wolf), Paris, Armand Colin.

*Television programme as an extra-teaching input in English language learning:
a three-months experiment with learner-viewers*

TRAORE Sourou & THUO Larsend

souroutraore84@gmail.com

Abstract

This paper was intended to investigate the effects of the Ivorian RTI 2 program “Hello” on the development of vocabulary and listening proficiencies of the viewers. It tried to show the extent to which watching the RTI 2 program “Hello” can help improve EFL learners’ language abilities. An experimental design, with four participants (intermediate learners) has been applied in the study. accordingly, a pre-test and a post-test were used in a one-group experiment to conduct the study. The findings show that this TV program could be an actual source for the improvement of the learner-viewers’ English language proficiency, if well designed. Therefore, it would be advisable to emphasize, not only, the learners’ needs, but also the learning needs such as the Didactic and pedagogical materials, and the chief role of educators in the program.

Keywords: extra-teaching input, RTI2, program “Hello”, Learner-viewers, language learning.

Résumé

La présente étude a eu pour objectif d’analyser l’impact de l’émission « Hello » de la Radiotélévision Ivoirienne 2 (RTI2) sur l’acquisition du vocabulaire et le développement de l’écoute en Anglais chez les téléspectateurs. Autrement dit, à quel point cette émission en Anglais peut-elle contribuer à l’amélioration des aptitudes communicatives des téléspectateurs en Anglais, langue étrangère. Pour ce faire, nous avons eu recours à un procédé expérimental avec quatre (04) apprenants de niveau moyen comme échantillon. Ainsi, un prétest et un posttest ont été réalisés sur un groupe unique de participants. Les résultats de l’étude montrent que regarder l’émission « Hello » régulièrement peut aider à l’amélioration des aptitudes communicatives des apprenants en Anglais, langue étrangère. Toutefois, il serait judicieux, non seulement, de prendre en compte les besoins des apprenants dans la conception desdits programmes, mais aussi les besoins d’apprentissage tels que le matériel didactique et pédagogique, le rôle des instructeurs dans le programme.

Mots clés : cours de renforcement, RTI2, Emission « Hello », téléspectateurs, apprentissage.

INTRODUCTION

For years, English has assumed the position of dominant language from all over the world. Its influence spans multiple areas: education, science, technology, art, trade and politics. No country in this current world can manage without this language. It is the language of global communication. English is the most widely spoken language worldwide, with 1.5 billion speakers (Myers 2005). The position of leadership of this language has triggered a great deal of interest from countries and governments which give it a prominent place in education. This view is shared by Coleman et al. (2013), who posit that

in Africa, several countries recognizing the importance of English ‘want to make the learning and teaching of this language in their education systems as effective as possible, responding to demand from their citizens who wish to have access to the information, education and economic opportunities in a globalized world.’ (H. Coleman et al., 2013, p.1).

However, in the light of the primordial place of English worldwide, some countries are not privileging the promotion of English in their educational system. This is generally

the case of African French speaking countries. Several factors account for this situation like the co-existence of several other languages. In Côte d'Ivoire for instance, authorities have reported the existence of more than 60 local languages throughout the country. As J. Kouassi (2010, p.5) asserts, "In a context of multilingualism, the learning of foreign language is being confronted with particular difficulties related to the presence of a multiplicity of languages, each language possessing its own specificity"⁸. Thus, the use of English as Foreign language (EFL) in Côte d'Ivoire, is mainly limited to formal settings at universities, language institutes or language classrooms. Also, the didactic environment in the Universities does not provide learners with required conditions for effective learning (inappropriate didactic tools, lack of adapted language laboratories for oral practice).

Today, technological breakthrough has changed the face of the world in language acquisition. The classroom is no longer a student's primary source of interaction so far as teaching English is concerned. Learners can now receive input from a wide range of sources beyond what the teacher gives them (reading articles, chatting on social media and watching Television (TV) programmes). "TV and radio are able to do what the classroom teacher can never do and that is to present language together with a great deal of its extra linguistic environment" (R. Gowon, 2009, p.97).

In fact, the spread of broadcast media especially TV and multimedia (internet...) in recent years has allowed people from all over the world to interact, educate, entertain, share information and communicate easily. Since its appearance in the early 1960's following the independence of many African French speaking countries, Television aims to inform, educate and entertain people. If traditionally, Television was perceived not to be particularly beneficial to literacy development, this viewpoint about its effects on language development has shifted positively over time. This is the case with the Ivorian television channel *Radio diffusion Television Ivoirienne 2 (RTI2)* which is weekly broadcasting an English teaching programme called 'Hello'. Therefore, the objective of this study is to show the impact of RTI 2 programme 'Hello' on the acquisition of the English language skills. In other words, to what extent can RTI 2 programme 'Hello' favour acquisition of the English language by viewers? To answer this query, an experimental design in the form of one-group pre-test and post-test design, using quantitative and qualitative approaches, was applied.

I/ LITERATURE REVIEW

1.1. TV and language skills development

The diversity of TV materials can be a rich source of language input. From news programs to entertainment via magazines, movies and documentaries, TV holds a key stake and plays a major role in learning foreign language. According to Flint quoted by P. Mfurankunda (2005),

Television is often the best source of current vocabulary, pronunciation, and idioms. Another merit of television involvement in the language class is the way it helps early stages of language acquisition. When children learn new words, they need to associate the new item's pronunciation with its spelling.

In this perspective, TV can reasonably be granted the role of developing language skills such as reading, writing, speaking and listening.

a) TV and the listening skill development

⁸ Dans un contexte de multilinguisme, l'apprentissage d'une langue étrangère se heurte à des difficultés particulières liées à la présence d'une multitude de langues qui ont chacune leur spécificité.

Unlike radio which broadcasts only through audio communication system, Television combines both sound and image. The imagery that accompanies the aural input programs bridges the gap of unconnected themes, speeds up the process of comprehension. In other words, strong receptivity may also be linked to the ease of aural processing that visual accompaniment implies. Video can fill in gaps in aural comprehension which at once affects and empowers the language learner. "Listening comprehension studies have found that the imagery associated with video can lead to increased comprehension (M. Rodgers, 2013, p.5)". Sherrington cited by P. Mfurankunda (2005) argues that "television touches upon the listening skill in that the viewer's comprehension depends on the degree of integration of sound and vision". He further underpins that "the medium of television fits with receptive skills (.) watching any television program itself involves a receptive ability on the part of the viewer, to understand what he sees and hears".

Learners with low levels of English language who are regularly exposed to appropriate audio-visual programs such as selected news sessions can develop their listening skills. As P. Mfurankunda (2005) puts it forward:

EFL learners' insignificant improvement in listening skill might be related to their insufficient amount of exposure to audio-visual news. Classroom materials which were used in that particular EFL context to enhance listening comprehension were not sufficient enough to help the language learners cope with rapid speech.

In addition, authentic materials have proven to be effective in ameliorating skills in FL learning through audio-visual programs. For Bahrani (2013), authentic language materials refer to "spoken or written language materials that have been produced in the course of real communication and not specifically produced for the very purpose of language teaching" (p.68). As a matter of fact, most of the types of audio-visual programs are considered to be authentic language materials which have the potential to provide the necessary language input for SLA/ELF in informal setting by indirectly involving the language learners in the language learning process. Always with T. Bahrani (2013) we learn that "exposure to audio-visual news language input has the potential to improve the listening skill because different newscasts bring reality into the classroom and enable the students to focus on substantive issues" (P.70). In fact, watching TV serials programs helps encounter new utterances and expressions depending on the genres or the jargons. Meeting new lexicon on a regular basis through TV show can result in ameliorating the comprehension of target language and provide learners with a wide flow of information.

b) TV and the speaking skill development

One of the irrefutable gains provided by TV is its positive effect on the oral production of the viewers. The learning of new words and expressions not only enriches vocabulary but also ameliorates the speaking abilities. For instance, R. Gowon (2009) supports that "the television and radio had an effect on the spoken expression of students" (P.102). Indeed, authentic materials like movies, song etc. can strengthen the direct relationship between the language classroom and the outside world for students. For E. Kadzro (2016), "The use of films has fostered the rise of oral aptitudes of learner, especially through focus on dialogues" (p.38). That is, learners can easily remember what they watch on TV. Yet again, films can lead to speaking and writing drills. In the same line, 'Learners can not only hear how native speakers speak, they can observe and learn how they behave when speaking. That naturally makes video irreplaceable for teaching speaking and listening' (M. Rossafri, 2014, p.2).

When lessons are focused on comprehending, language learners tend to concentrate more on content and meaning rather than the language itself. This offers the language

learners a valuable source of authentic language input, so that they are not exposed only to the language presented by the text and the teacher. The existing environment and realities of native speakers also account for the motivation, confidence and excitement of the leaning. The learner viewers discover new words, expressions and words pronunciation etc.

Also, views from scholars converge to acknowledge that spending time on extramural activities (family, society, TV etc.) in English has a positive effect on learners' oral skills. On the whole, TV appears in extramural tasks, to be the first vehicle for oral proficiency increase when its programs are appropriately designed to fill in the needs of the viewers. This causes R. Gowon (2009), to assert that "Students tend to learn how to speak well from TV, their family's and school, and respectively (...) TV surpasses the family and school in terms of influential speaking" (p.102).

c) **TV towards writing and reading skills development**

Caption is undoubtedly crucial in ameliorating viewers' listening and speaking skills as well as in enhancing their capacities to write and read. Authentic input provided by captioned shows and movies are of paramount importance in the development of incidental reading vocabularies. Some studies demonstrate that viewers learn a little from FL movies with no subtitles than those which are accompanied with captions. They are motivated and attracted by captions. Evmenova et al. cited by A. Brann (2011) reveal that

An inexpensive way to help build the foundational reading skills of students is through the use of closed-captioned and subtitled television shows and movies. These supports can help boost foundational reading skills, such as phonics, word recognition, and fluency, for a number of students.

In fact, closed captioning can be a valuable literacy resource for the entire world. It can provide toddlers, pre-schoolers, struggling students, low literacy adults, and even second language (L2) learners with the opportunity to connect spoken dialogue with the printed word. Captions have strengthened many areas of reading proficiency for students with learning disabilities, for beginning readers. Video show has one more advantage that makes it usable not only for developing speaking and listening skills but also for stimulating the development of reading and writing. As underlined above, with instructional TV, programs to really foster reading comprehension input, have to meet the needs of the learners. Since the different linguistic skills are interrelated, programs contents need to be given more attention and directives. F. Maine, (2015) discovered that "interventions targeted at supporting Oral Language had significant long-term benefits to reading comprehension" (p.5).

1.2. The Communicative value of TV programs

The outstanding feature of programs such as video films is their ability to present complete communicative situations. The combination of sound and vision is dynamic, immediate, and accessible. This means that communication can be shown in a context, and the many factors in communication can be perceived easily by viewers and language learners. The speakers in dialogues can be seen and heard; other participants in the situation can be seen. This is known as authenticity of the material in language. For T. Bahrani (2013),

Authentic material offers language learners the opportunity to deal with a small amount language input which contains complete and meaningful messages. Moreover, authentic language materials help language learners to notice the immediate relevance of what they do in the classroom to what they need to do in the real-world communication. (T. Bahrani, 2013, p.70)

Another advantage of using authentic materials, still according to Bahrani (2013) is

The comfortable environment that these materials create for young children. Authentic language materials are more appealing to the language learners than non-authentic language materials because of their objective to communicate a message rather than emphasize particular aspects of the target language (T.L). (T. Bahrani, 2013, p.70)

The main advantage of using video program as a technology for language teaching is considered to be its ability to present and immerse learners into complete communicative situations (Lonergan, 1984). As it can be seen, the communicative value of TV programs resides in the authenticity of the various materials that they offer the learner-viewers. This authenticity of the teaching / learning materials is of paramount importance in language learning and acquisition. Authenticity is a key aspect of the communicative view of language. In this perspective, it is argued that texts which are taken from newspapers, magazines, and tapes of natural speech taken from ordinary radio or television programs, are called authentic materials or communicative tasks or activities.

1.3. Theories underpinning the study

we know that all human beings need to communicate in order to express their ideas, feelings and thoughts. It means that human when interacting, refers to his background knowledge for effective communication. This does not call necessarily for the mastery of the linguistic rules. Activities with communicative purposes are helpful for breaking down barriers, finding information, expressing ideas about oneself and learning about culture. This calls on communicative competence and the theory of constructivism to be the basic theories for the present study.

The term communicative competence was coined by Hymes (1972) and referred to the implicit knowledge of a language and the ability to use it appropriately. This concept was proposed as the disapproval at the concept of Chomsky's idealized ideas of purely linguistic competence. Chomsky proposed linguistic competence was as the only theoretical foundation of methodology of English language learning, teaching, and assessment. However, the term communicative competence was suggested to alter Chomsky's notion of linguistic competence into a broader and more genuine concept of competence. Sabri et al. (2018, p.303) define communicative competence as "the ability that allows the person to communicate in order to fulfil communicative needs". Indeed, the concept of communicative competence embraced language competence not only as an essential linguistic competence but also as the ability to utilize linguistic competence appropriately in various communicative contexts.

The basic claim of constructivism is that people learn by using what they know to construct new understandings. As people solve problems and discover the consequences of their actions through reflecting on past and immediate experiences, they construct their own understanding. Learning is thus an active process that requires a change in the learner. This is achieved through the activities the learner engages in, including the consequences of those activities, and through reflection. People only deeply understand what they have constructed. This actually goes in line with the use of audio-visual materials in foreign language learning and acquisition.

II/ METHODOLOGY

The research design adopted for this study is an experimental design using both quantitative and qualitative approaches with a single group of participants. A purposive sampling method was used to select the participants in the study. The sample consists of 04

participants (intermediate learners) who show interest in learning English and can basically express themselves in English. A pre-test and a post-test were used in the study, and based on two main aspects of language (vocabulary development and the listening skills development).

2.1. Procedure of data collection

As it is a one-group experiment, three steps have been followed for the collection of the data: **1)** administration of the pre-test, **2)** the treatment, and **3)** administration of the post test. Before starting the treatment phase, participants were pretested both in vocabulary and listening comprehension. The listening pre-test consisted of a video clip projection followed by a test of comprehension. The vocabulary pre-test consisted of matching words to pictures and completing a dialogue with corresponding words. The treatment phase took over three (03) months during which the participants watched eight (08) video clips, corresponding to eight (08) class sessions. Then to provide ground for comparison, participants were post-tested. The listening post-test was the parallel form of the pre-test. For the vocabulary post-test, participants were asked to complete sentences and match words to corresponding pictures.

2.2. RTI 2 program “Hello”

From the perspective of Informing, educating and entertaining, RTI2 performs a program grid at the intent of every layer of the society and which comprises News, Music, Magazines, Sport, Entertainment, Documentary, Movies, etc. It reflects the living conditions of the population. Indeed, the program “hello”, presented by Janvier Zié Douka, a Master graduate, is an Ivorian television program intended to help viewers cope with resources for learning the English language in a more relaxed atmosphere when watching television. This program has been selected as the independent variable of the study. Therefore, it is question of evaluating its efficiency in fostering the viewers’ English language ability.

III/ PRESENTATION OF THE DATA AND ANALYSIS

3.1. Results of the vocabulary tests

This table reports the pre and post-tests marks of the vocabulary test administered to the four participants that took part in the experimentation in order to evaluate their performance. Thus, the pre-test was administered to evaluate their background knowledge in English before submitting them to the treatment process. After the treatment was completed, the participants were submitted to a post-test to gauge the impact of the RTI 2 program “Hello” on their communicative ability in English. The following table displays the related results.

N°	NAMES	MARKS		PERFORMANCES
		Pre-test	Post-test	
1	K. A. F	6	9	+3
2	K. K. F	9	12	+3
3	O. D	3	3	00

4	S. K. M	6	12	+6
---	---------	---	----	----

The table shows that in the vocabulary pre-test the group registered marks going from 5 to 9 out of 20, while in the vocabulary post-test, the scores rise from 6 to 12 out of 20. Indeed, three (03) participants registered a rise in their mark:

K. A. F obtained 7 out of 20 in the pre-test. That represents 35%. And he scored 9 out of 20 in the post test, that is to say 45%. He performed an increase of 10%.

O. D got 5 out of 20 (that is 25%) in the pre-test and scored 7 out of 20 (that is 35%) in the post-test. He made a rise of 10%

S.K.M, with a score of 9 out of 20 (That is 45%) in the pre-test performed an increase of 60% in comparison with the post-test score of 12 out of twenty.

Only **K. K. F**, remained stable with a score of 7 out of 20 in the pre-test and post-test. This linear configuration represents 35% of the score.

3.2. Results of the listening tests

To evaluate the performance of the participants in listening comprehension, before and after the treatment, the same procedure was followed like in the vocabulary tests. The following table displays the pre and post-test marks obtained by the participants in the listening tests.

N°	IDENTIFICATION	MARKS		PERFORMANCES
		Pre-test	Post-test	
1	K. A. F	7	9	+2
2	K. K. F	7	7	00
3	O. D	5	7	+2
4	S. K. M	9	12	+3

The marks in the listening comprehension pre-test go from 3 to 9 and from 3 to 12 for the post-test.

K. A. F got 6 out of 20 in the pre-test (that is 30 %), and he scored 9 out of 20 in the post test (that is to say 45%). He made a rise of 15%.

Only **K.K.F** had 9 out of 20 (that is 45%) in the pre-test and scored 12 out of 20 (that is 60%) in the post-test. He performed a growth of 15%.

S.K.M scored 6 out of 20 (that is 30%) in the pre-test and 12 out of 20 in the post-test (60%), that represents 30% of growth.

O. D remained steady with the same pre-test and post-test mark; that is 3 out of 20 which represents 15% of the score.

In the light of these results, the scores performed by the group both in vocabulary and listening comprehension after the administration of the post-test revealed that TV program as instrument of promoting English language can be a valuable source of language input when it is well designed and intends to meet the needs of the learners-viewers. Moreover, in order to strengthen the conclusions of the treatment, the participants were also interviewed in order to elicit their perception of viewing the instructional programme and to triangulate data.

3.3. Participants 'interview on the TV programme

At the end of the experimentation, the 4 participants were interviewed. They were interrogated on their perceptions about the content, the activities and the objectives of the

program 'Hello'. In order to decipher the analogy between the result collected and their reactions, a summary of their answers is expressed in the following:

K. A. F: I know the programme 'Hello', I watch it programme sometimes. This is a good English programme. Besides being attractive, it offers us a real authentic opportunity to improve some skills that we find it hard to deal with before. The authenticity and originality of speech is of great help. But it should be more regular on the channel so that we may learn more.

K. K. F: I've heard about this programme, but never watch it. This programme is welcome. It is the only programme that promotes English through TV that I've ever known. Thanks to this programme, I have discovered a lot of words.

O. D: I watch the programme and I am happy. It is really attractive. English is a subject I dislike because I find it difficult. But the programme has helped me to acquire many new words and understand that I can speak English. Such a programme should be broadcast every day to help students cope with their difficulties.

S. K. M: Truly, I know the existence of the programme, however I never watch it. What I deeply love in this programme is the section dedicated to listening comprehension. But there are too much activities. I think we should delete some activities and focus on what the viewers need to improve his English. I mean speaking and listening skills. The subtitles and captions are also of great help.

IV/ FINDINGS AND DISCUSSION

4.1. Findings

The major concern investigated in this paper has been the effects of RTI 2 program 'Hello' on the English language proficiency development of the learner-viewers.

The overall research findings of this study indicate that learners 'viewers have gains from the pre-test to the post-test both in vocabulary knowledge and listening skill scales. This points out the positive effect of the programme 'Hello' in developing the English proficiencies of the participants. Also, participants showed no decline in marks after the post-test administration in comparison with the pre-test. In addition, two participants found the programme's activities attractive. One encourages the use of subtitles for it is of great help in the comprehension process. Also, one participant opined that there are too much activities in the programme and that some of them should be removed. Another one salutes the programme for it meets his learning needs. Finally, a participant really appreciates the programme because of the use of authentic material.

The study discovered that most of the participants know and appreciate the programme 'Hello'. But they regret that it is broadcast only every week. The periodicity of the programme doesn't allow an easy input because of its irregular contact with learners. They wish that such a programme should be steadier on the channel. Two of them wish it to be broadcasted every day for a strong good learning. As a whole, the four participants made good performance as set out in the analysis of the data. Therefore, the use of TV can have a positive effect in learning EFL when it is well-designed and meets the needs of the learner-viewers.

4.2. Discussion of the findings

The results suggest that a great exposure to TV can help participants achieve listening higher comprehension test score. They were partaking between two and three sessions per week. This goes in line with the assertion of Gaskill cited by P. Mfurankunda (2005) who said that "EFL learners' insignificant improvement in listening skill might be related to their

insufficient amount of exposure to audio-visual news”. This is also the opinion of Brinton quoted by T. Bahrani (2013) when he writes that “exposure to audio-visual news language input has the potential to improve the listening skill because different newscasts bring reality into the classroom and enable the students to focus on substantive issues”. In addition, the same T. Bahrani (2011) quotes that “using TV and radio news utterances as teaching material has proved effective on improving listening comprehension of EFL learners having difficulty in dealing with comprehending news utterances”.

Vocabulary positive scores also revealed the good effect of TV exposure on learners Knowledge. This result is in parallel with the idea supported by Rice cited Close in the following words ‘pre-schoolers acquire new words with sufficient exposure (...) television is well suited to language learning’. In addition, a recent literature reviewed by Naigles and Mayeux (2001) concluded that “children learn vocabulary and extend understanding of familiar words through educational TV contact.”

The findings also reveal that the presence of captions helped participants of the experiment attain positive listening comprehension test marks. This finding is supported by many researchers who show a great deal of attention to captions and subtitles effects on learning. In fact, Danan cited in Karakas (2012) argues that “Audio-visual materials enhanced with captions or subtitles may function as a powerful educational tool in many ways. For example, they improve the listening comprehension skills of L2 learners”. Moreover, T Bahrani (2013) advocates that “exposure to movies with English subtitles helped intermediate students in EFL context to develop their listening comprehensions significantly. Other scholars highlight the cooperative support of subtitles even for intermediate learners to whom English is the first language. In fact, according to Hayati and Mohmedi cite in T. Bahrani (2013) “for low and intermediate language learners, watching a movie with the first language subtitle is beneficial for the better comprehension of the film because low and intermediate level language learners may have limited range of vocabulary items.” In the same line, Bird and Williams cited by K. Hosogoshi (2016) argue that “orthographic input does not interfere but rather facilitates auditory input processing, thus suggesting efficacy in captions and subtitles for listening comprehension”.

The outcomes of the test administration also depict the authentic materials as being a substantial source of vocabulary input. Blachford consider audio-visual news (...) to be a rich source of vocabulary input because the recycling feature of the vocabularies can help language learners build their lexicon (T. Bahrani 2013). Also, participants appreciate the originality and authenticity of the materials which elicit their interest and facilitate their learning. A view in line with that of Zoghi, Moradiyan, and Kazemi cited in Nasim Ghanbari et al. (2015). He led an investigation that indicates that majority of the students preferred using authentic materials for vocabulary acquisition because by using authentic material students dealt with outside, real world, they became interested when dealt with real language, became familiar with the culture of target language, and authentic materials increased their motivation for learning second language. Another factor fostering the input, well appreciated by learners is the original context some sections.

Conclusion

The present study aimed at investigating the effects of RTI 2 programme ‘Hello’ on the English language proficiencies of the viewers and make suggestions on how this programme could better enhance the English language aptitudes of the learners. It was guided by the following research question: to what extent can the RTI 2 TV programme “Hello’

enhance the English proficiency of its viewers? An experimental design was applied to answer this question.

The results of the investigation indicate that TV programmes have the potential to provide the necessary input for language development particularly in EFL contexts where social interaction as a source of language input does not exist or is limited. In fact, the outcomes reveal that the programme “Hello” brought by RTI 2 has a significant impact on vocabulary and listening comprehension proficiency of the viewers. This proficiency enhancement is subordinated to the programme design whose activities are suitably structured. That is, the content must be suitable for the students’ learning needs and also the different student cultures. The language level of the video should be appropriate for the level of the class for the instructor not to devote too much emphasis on over-explaining. Other important factors to consider are the linguistic components, and how they can be integrated as part of the course curriculum, or as a whole. Teachers must be confident and competent when handling the video programme equipment. Educators, in the overall, must develop more research projects seeking the effectiveness of video subtitles on other components of the language in the process of learning EFL for a more effective language input and a better promotion of English language through TV in Côte d’Ivoire, a Francophone country.

References

- CLOSE Robin, 2004, *Television and Language Development in the Early Years: A review of the literature*, United Kingdom, England and Wales, National Literacy Trust.
- COLEMAN Hywel et al, 2013, *The English Language in francophone West Africa*. Sénégal, Dakar, British Council.
- FOURIE Pieter Jacobus, 2001, *Media Studies: Institutions, Theories and Issues*. Lansdowne, Juta.
- LONERGAN Jack, 1984, *Video in Language Teaching*. Cambridge University Press.
- MINISTERE DE L’INFORMATION, 1988, *La télévision ivoirienne, un quart de siècle*, Abidjan.
- PIAGET Jean, 1959, *The Language and Thought of The Child*, Third Edition, Routledge Taylor & Francis Group.
- VYGOTSKY Lev, 1986, *Thought and Language*, Massachusetts Institute of Technology Press.
- AHINDA Avosa et al., 2014, “Effects of Television on Academic Performance and Languages Acquisition of Pre-School Children”, *International Journal of Education and Research*, Vol. 2 N°11, Pp. 493-500.
- BAHRANI Taher, 2011, “The Role of Audiovisual Mass Media News in Language Learning”, *English Language Teaching*, Vol. 5, N°2, Pp. 260-266.
- BAHRANI Taher, 2013, “Audiovisual Programs as Sources of Language Input: An Overview”, *International Journal of Foreign Language Teaching & Research*, Vol. 1, N°3, Pp. 87-93.
- DWI Ritonga, SRI Sofyani, 2018, “Language Development and Television Exposure in Children”, *Pediatric Oncall Journal*, Vol. 15, N° 4, Pp.89-91.
- GOKCEN Gocen and OKUR Alpaslan, 2013, “The Effects of TV on Speech Education”, *Educational Research and Reviews*, Istanbul University, Turkey, Vol. 8, N°2, Pp. 63-68.
- GOWON Rahila, 2009, “Effects of Television and Radio on Speaking And Writing Skills of senior secondary School Students in Jos Metropolis”, *Nigeria, an International Multi-Disciplinary Journal*, Vol.3, N°2, Pp.92-108.
- HOSOGOSHI Kyoko, 2016, “Effects of Captions and Subtitles on The Listening Process: Insights from EFL Learners’ Listening Strategies”, *jaltcal Journal*, Vol.12, N°3, Pp. 153–178.

- JENNINGS Nancy, HOOKER Steven, LINEBARGER Deborah, 2009 “Education Television as Mediated Literacy Environments for pre-schoolers”. *Learning, Media and Technology*, Vol.3, N°34, Pp.229-242.
- KHAN Atiya, 2015, “Using Films in the ESL Classroom to Improve Communication Skills of Non-Native Learners” *ELT Voices- International Journal for Teachers of English*, Vol.5, N°4, Pp. 46-52.
- MABEL Rice, 1983, “the Role of Television in Language Acquisition”, *Development Review*, Vol.3, N°2, Pp.211-224.
- MESKILL Carla, 1996, “Listening Skills Development through Multimedia”, *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, Vol. 5, N°2, Pp. 179-201.
- MOELLER Babette, “Learning from Television: A Research Review», *Centre for Children and Technology*, N°11, 1996, Pp.1-39.

Sociolinguistic analysis of the quest for African transnational languages

SEKONGO Gossouhon,
Alassane Ouattara Université-Côte d'Ivoire
sgossouhon@gmail.com

Abstract:

The issue of Africa's underdevelopment is sometimes explained as dependent on Africa's multilingual profile. This multilingual characteristic of Africa makes it impossible for Africans to design real language policies with a possible opening to neighboring countries. One of the consequences of this is the inability of Africans to ensure reliable intercultural communication between neighboring countries. It is this lack of reliable and authentic inter-community communication that constitutes the interest of this analysis. Based on both qualitative and quantitative data, this analysis will rely on the sociolinguistic theory of linguistic planning policy to offer a few transnational languages in order to ensure communication and strengthen links between neighboring countries; thus, ensuring the socio-cultural and economic development of Africa.

Keywords: underdevelopment-multilingualism-language policies-development-intercultural communication.

Résumé :

La problématique du sous-développement de l'Afrique est parfois expliquée comme dépendant du profil multilingue de l'Afrique. Cette caractéristique multilingue de l'Afrique entraîne l'impossibilité pour les Africains de concevoir de véritables politiques linguistiques avec une possible ouverture sur les pays voisins. Une des conséquences de ce profil linguistique, est l'incapacité des Africains à assurer une communication interculturelle fiable entre les pays voisins. C'est cette absence de communication intercommunautaire fiable et authentique qui constitue l'intérêt de la présente analyse. En se basant sur des données tant qualitatives que quantitatives, la présente analyse s'appuiera sur la théorie sociolinguistique de la politique d'aménagement linguistique pour proposer quelques langues transnationales afin d'assurer la communication et raffermir les liens entre pays voisins ; assurant ainsi le développement socioculturel et économique de l'Afrique.

Mots clés : Sous-développement-multilinguisme-politiques linguistiques-développement-communication interculturelle.

Introduction:

The current analysis addresses the issue of the necessity of promoting some well selected African languages to serve as a transnational language. The importance of such a language is to help solve the communication gap between African countries separated by the linguistic divides that exist between French speaking countries and English-speaking countries (see map, page 2), though some of these countries are linguistically linked at the basis. In terms, this language will not only help solve communication needs between individuals beyond frontiers in Africa, but also it will help solve the same needs inside the same nation.

A positive and often referral side of Africa is that Africa is a rich continent on the basis of its resources. According to Isabelle Ramdoo (2019, p.1), Africa transpires as the richest continent in terms of its natural resources with sixty (60) types of minerals, but more specifically it has 90 percent of the platinoid stores; 80 percent of coltan; 60 percent of cobalt; 70 percent of tantalum, 46 percent of the diamond reserves and 40 percent of gold reserves, to name only these. In addition to these important quantities of natural resources, we can also add

an important number of languages. The number of languages in Africa oscillates between one thousand (1000) and two-thousand (2000) languages. However, none of these riches do not profit to the African continent. Along with this paradox, Ramdoo (2019, p.1) will even state that Africa impresses by its grasping contrasts between its important quantity of local resources and the level of its poverty. In fact, the natural resources of Africa are always exported as raw material and will only return back in final products ready for consumption. As for the African languages, they are simply excluded from its development systems. As such, these languages only serve for home context.

And yet, Africa is aspiring to development, a ground within which the exploitation and use of local resources constitutes a fertile area to operate an actual development. It can barely be observed worldwide that the most developed nations are those which transform their local resources as bases on which they ground development. Similarly, most of the nations which use at least one of their local languages not only in the educational system as well as in intergroup communications are the most developed nations. Another point might be that groups of nations that come about to ensure intercommunity communication often constitute indisputable forces to ensure development. On this basis, it can rightfully be said that the failure of African nations to devise an actual language policy is the key reason for the underdevelopment of African nations. In other terms, the consubstantial dependence of Africa

Official Languages in Africa:

- | | |
|---|---|
| Portuguese |
| Spanish |
| Swahili |
| other languages |

Source : [NordNordWest](#), Official languages in Africa.svg 26 March 2010

may be explained by the reluctance of Africa to resort to its own resources whenever development issues are at stake.

One of the determinant issues impeding to the development of the African continent is first and foremost the issue of linguistic integration. The concept of integration may imply that of insertion in the way an entity accommodates to other(s). In other terms, it is an openness to other(s). In the case of languages, integration may imply that possibility of the communicating connection and it necessarily implies to various communities. In my view, one of the first issue Africa must solve and which constitutes the inception to a true development is the insurance of intercommunity communication basing on some African transnational languages.

Leaning on the theory of Language Planning policy and, in some extent, on the Theory of ethnography of communication, the objective of this analysis, is to suggest a language which can serve as fertilizer to an authentic communication between individuals from different African backgrounds. The idea behind this objective is to solve communication needs basing on a language which goes beyond African frontiers, and as such, may enable a mutual intelligibility between linguistic communities inside and outside nations.

The real issue at stake, is not as such the actual absence of languages which can play such a function, but the hesitation of decision-makers to take a courageous decision to promote some of the African transnational languages⁹ so that to ensure an actual integration of African nations. The objective to reach an actual integration will not be fully realize if communication problem is at stake. However, if developmental issues also depend, on a large scale, on the openness of communities, can such a policy bring about an actual understanding between different communities? What are the indicators to succeed such a policy? How to determine a transnational language?

1- Methodology.

A methodology applicable to the good conduct of the current analysis will call, at the same time, for qualitative as well as quantitative data. The interest of the qualitative data will help better explain or enlighten some of the key concepts in the current analysis. This necessitates a resort to second-hand information as data source. As for quantitative data, second-hand data will also be of a great importance. In fact, to better make out and analyze the view at stake some data obtained through different researches that have been conducted in various setting will be exploited.

Obviously, the types of data to exploit clearly indicate that this research is, on the one hand, at the same time a quantitative and qualitative research, and on the second hand it is also at the same time a descriptive and analytic research. Descriptive research is a research type that is used to identify and obtain information on the characteristics of a particular issue or phenomenon under study. As for the analytic research, it can be defined as a research type that aims at understanding phenomena by discovering and measuring causal relations between them.

The present research paper investigates the correlation between language and intergroup communication. Resorting to the two types will in the one hand help elucidate what is to understand by the concept of intercultural communication. On the second hand, they will

⁹ A transnational language can be looked on as a language which is source of transnational identity and at the same time this language has a symbolic status. In the current context, it is a language that originates and is used in and beyond various nations.

help establish the causal relations between intercultural communication and the concept of development.

2- Development and the Issue of Intercultural Communication

Intercultural communication is a sociolinguistic theory which addresses a set of questions such as what language to use? When? Where? To whom? In other terms, it consists in answering the question of what we need to know so that to become an active member of a speech community. Intercultural communication can be seen as the study of patterns of language use which confer the status of active member to an individual speaker. Borrowing words from Ekkehard Wolf H. (2000, p.298), I can state that intercultural communication “*seeks to answer several big whs: who speaks what to whom, when and where, and why in which particular language variety?*” Resorting to the words of Ekkehard Wolf H. (2000, p.298) is interesting in as much as the author himself asserts that the big whs reflect some of the major factors involved when two or more individuals are speaking to each other; that is, engage in verbal as much as social interaction. In his view; verbal or social interaction goes along with set of questions which encompasses the incompressible presence of participants (who speaks to whom?), the topic of conversation (what are they talking about?), the setting and the sociocultural context (where and when at any particular social occasion or cultural event do they speak?), the pragmatic function (why are they speaking, what is language used for?); and the language variety (which particular lect, code or register are they using?)

Concerning development, it is a double edge-process which implies a progression. Generally, this concept alludes to economics; the increase of PDP, or in terms of income per capita. To this quantitative aspect of development opposes a qualitative one. The qualitative aspect of development is what puts mankind at the center of the debates. It is the type of development which does not ignore suffering, happiness, joy, to paraphrase E Morin (2002, p.48). For this author, the quest for profit and profitability dehumanizes mankind, emptying him of his social and positive contents.

Contrary to this, the qualitative aspect of development is what gives to man an important place in his community and his environment. As such, the qualitative aspect of development implies a social change which is necessarily a collective phenomenon, that is, it involves a community or a significant sector of a community. It affects the conditions, lifestyles or even the mental universe of more than a few individuals. In addition, a social change must be a change of structure, that is to say, one must be able to observe a modification of the social organization in its entirety or in some of its components. In this perspective, the social change can also adapt to an openness, key characteristic for communities or societies which target a true development.

Social openness is somehow the capitulation of identity practices to make home to a new social basis. It implies sociocultural and linguistic dynamism and the acknowledgement of the great contribution of each linguistic group to the community life. In fact, the new vision of Africa which aims at integration “necessitates new supranational entities” (Amaryll Chanady, 1994, p.171). To paraphrase Chanady¹⁰, I can say that for the African nations, it is essential to conceptualize national and cultural identity heterogeneously. This calls for the appropriation of the notion, of *differance* as devised by Cross (2004). This supposes a stance in which the constructions of one’s identity goes beyond the strict consideration of what intrinsically of his cultural background so as to see in neighboring cultural systems, the possibility of constituting identity referrals for an individual. In so doing, it can help account

¹⁰ idem

for internal differences as well as external influences, and to locate nations referring supranational conglomerations. Additionally, it can also be used to approach the complex and changing reality of our time, where many ethnic and social groups within a country claim greater participation in political and economic life and their right to be different and where international consultations allow the realization of clearly supranational projects. Such projects bypass a linguistic integration so that to easier communication between different linguistic groups and foster mutual intelligibility between communities.

In the process of intercommunity communication, the acquisition of a common language is crucial. However, linguistic integration does not work just like other forms of integrations (Conseil de l'Europe 2016, P.2). Linguistic integration works hand in hand with the modification of identities. And as an identity marker, language participates to the creation of social distinction. In fact, learning a language is not just a matter of practical competence, but it potentially triggers a process of questioning identities¹¹. For the Conseil de l'Europe (2016, P.2) linguistic integration function as a dissymmetric process. It goes without saying that the presence of a new language can bring about threats. But in the case of the current study, the languages on which intercommunity communication will be based make part of the linguistic resources of the settings at stake.

Moreover, the promotion of such a language has the advantage to challenge the remaining vestige of the colonial legacy that is basically made of colonial languages. It is well-known that colonial power has imposed colonial languages, and by the same token, colonial culture. Consequently, these colonial languages have assimilated African local languages, and in so doing, they have been producing lot of power based on the monopoly in all the key domains which could at least be considered as the domain of expression of African local languages. As such the structural domination of the African culture was set. The strategy was such that colonizers make sure that the systems elaborated would be perpetuated even after colonization. A global example of such a strategy is that even after independence, colonial languages remain the official languages of most of the African countries and any attempt to empower African languages fail because of two main factors.

One of these factors is what Scotton (1990, p.27) called the “elites closure”. This factor derives from the result of the brain-washed strategy applied by colonizers in the view of convincing African that their own cultures and languages are so poor that they cannot help operate development. In so doing the power is left in the hands of the elites to ensure the continuity of colonial domination but with a new method.

As for the second factor, it is the consequence of the former factor. It is what is looked on as the “inheritance situation” (Gellar, 1973, p.385) which aims at seeing how policies and practices from the colonial period continues to determine post-colonial policies and practices. As such, the importance of the development in its qualitative aspect, that is, the human development was overlooked. The consideration that local languages constitute the most efficient medium of education was brushed about. Literacy for development which targets the empowerment of individuals was misguided to become literacy for prestige (Paa Kwasi, 2005). All these orientations have made home for various conceptions of what should be considered as the international with whom the establishment of communication for development is a must. In fact, for most African countries, the international community mainly consisted of the former colonial power and the other countries that share its language. In doing so, many important neighboring countries which have different official languages would be seen as distant countries, in as much as there is a linguistic distance. Linguistic

¹¹ “Conseil de l'Europe / Unité des Politiques linguistiques (Strasbourg) – Projet ILMA : www.coe.int/lang-migrants/fr”

distance is a multidimensional phenomenon (Vincent J. Van Heuven, 2008, p.39). Obviously, linguistic distance implies cultural distance, and by the same token ideological distance.

The subdivision of African countries on the basis of the official languages they speak has somehow created blocs of which the most important are the African English-speaking countries and the African French-speaking countries. In this regard; each of these blocs looked on at the other as a totally separated and even strange community with its characteristics of insecurity, creating so the paranoia of anxiety.

It can clearly be stated that the resort to colonial languages as official languages in most African countries has rather created many problems than they have solved. As already stated above, their maintenance has perpetuated the ever-growing supremacy of colonial languages to the detriment of local languages. Moreover, their prevalence has cut-off the natural function that African languages should play, that of the necessary tools for the successful articulation of the polity, and as powerful symbols of the community (José del Valle, 2012, p.392). It should not also be forgotten that language does not only serve for communication, it is also matter of ideology to support and vehicle an identity. In defining ideology, José del Valle supports that:

Ideology is indeed a slippery category. And so is, therefore, linguistic ideology. However, from a glottopolitical perspective, I embrace its adoption to highlight the well-known fact that speech itself and representations of language – implicit or explicit – are embedded in cultural, political, and social contexts. (2012, p.391).

The reading of this quotation shows that there remains a key element to work on if African nations actually will to build their development on a solid rock; that is, repositioning their local languages at the center of development matters. However, amidst the plethora of African languages, which language can reasonably help bridge up communication gap? In other words; which language can actually ease the process of African integration? what can serve criteria for the determination of the language of intercommunication flexibility?

2- Indicators to Ensure Intercommunity Communication.

To ensure a sustainable intercommunity communication necessitates we move on the basis of the linguistic profile of Africa. The linguistic profile of Africa is characterized by an intensive multilingualism and it is composed of four language phyla¹²: the Afroasiatic languages, the Nihilo-Saharan languages, the Niger-Congo languages and the Khoisan languages. Each of these four language phyla stretches over a specific area of the African continent.

Estimated at approximately 375 languages, Afroasiatic languages are used in North Africa and the horn of Africa. This language phylum is made of a set of subgroups such as the Semitic languages; the Cushitic languages, the Berber and the Chadic languages.

Concerning the Nihilo-Saharan languages; they are about a hundred (100) languages and are found in the area going from southern Egypt to northern Tanzania and into Nigeria and DR Congo. Some of the known languages in this language phylum concern Kunari, Songhay, and Maasai.

¹² Roger Blench, 2017, African language isolates. In *Language Isolates*, edited by Lyle Campbell, pp. 176-206. Routledge.

The Niger-Congo transpires as the largest group of language families in Africa¹³. It nearly covers the entire Sub-Saharan Africa. This language phylum is made of more than 1,500 languages among which we have Mande, Igbo, Yoruba, Fula. The fourth phylum composing the African linguistic map is made of the Khoisan languages. This language phylum seems to be the smallest of the four languages phyla of Africa and it is made of about 30 languages. Khoisan languages are mainly found in Namibia and Botswana whereby languages such as Shona, Sesotho and Zulu are found.

From the introduction of the four language languages phyla in Africa clearly comes out that a language project which would intend to foster transnational communication would not be an easy task. In fact, there are so many languages in Africa that such a project necessitates a deep reflection on how to proceed in order not awake the old demons of linguistic conflicts. It is no more an information that language goes together with a set of ideologies that always prevail and constitute actual constraint in language determination. However, thanks to the information collected in previous works, my point is that a project which intend to promote some languages in Africa with the intention to facilitate transnational communication could be made on the basis of macro-areas of genetic boundaries in Africa.

Moving on the basis of these boundaries has the advantage to solve at some regional levels, the issue of authentic communication problem between neighboring countries which sometimes face communication issues when they use different colonial languages as official languages. Anyway, my suggestion does not intend to increase the already complex multilingual profile of African nations, but rather to call on African nations within which language planning policies are on process, to integrate in their reflection the necessity to easier communication with neighboring countries by means of some shared transnational languages.

Obviously, the two conflicting, that is, the positions of Nationists and that of Nationalists would be at stake. If for Nationists a language planning policy should favor linguistic pluralism, for nationalists, it should rather be centered around a linguistic assimilation. In our specific case, there is a necessity to opt to the linguistic pluralism, in as much as the issue is to solve a transnational communicative need.

3- Languages for transnational communication

In the view of suggesting possible transnational languages, the works of researchers such as Testen, David (2020), Wolff, H. Ekkehard. (2014, 2016), Bendor-Samuel, John T. (2000, 2014, 2015), Britannica (2014, 2019), Nancy Kula and Lutz Marten (2008) and Vydrine, Valentin (2015) will be of a great help. A synthesis made on the basis of the outcomes of the researches of these authors leads to the following points noted in the table below:

N°	Languages	Location	Use Rate
1	Arabic	Used as a first language in an area stretching from the Atlantic coast of northern Africa to western Iran	More than 200 million as first language, 250 million people as a secondary language
2	Berber	Spoken in the Large region of northern Africa between Egypt's Siwa Oasis and Mauritania. The	14 million people

13 Irene Thompson, "Niger-Congo Language Family", "about world languages ", March 2015

		heaviest concentration of Berber speakers is found in Morocco.	
3	Oromo	Spoken mainly in Ethiopia Eritrea, Djibouti, Somalia, and northwestern Kenya.	20 millions speakers
4	Fulani	Spoken in almost all the savanna lands from Senegal to Sudan and large in number in Nigeria and Cameroon.	15,000,000 speakers (Bendor, 2015)
5	Yoruba	Yoruba is of a wide geographic spread, stretching from the Benin-Nigeria border. It is used cross Nigeria and Cameroon through central Africa to Eastern Africa. It includes all the countries in central and southern Africa	Yoruba (20,000,000 speakers) (Bendor, 2000)
6	Madingo	Mali, guinea-Conakry ; Burkina faso, Côte d'Ivoire, Gambia, Senegal, Sierra Leone, Liberia (Vedryne Valentin, 2015, p.6)	Over 20 millions
7	Igbo	Nigeria (Bendor 2014)	20 millions speakers
8	Lingala	widely used in Congo (Brazzaville) and Congo (Kinshasa), (Bendor 2000)	Lingala, has 9,000,000 speakers
9	Kongo	Congo (Kinshasa) and Angola , Congo (Brazzaville) (Bendor 2000)	7,000,000
10	Swahili	Swahili is widely used as a lingua franca in an area extending from Lamu Island, Kenya, Tanzania, Kenya, Congo (Kinshasa) Uganda (Britannica, 2014). It also used in Somali, Rwanda, Burundi, RDC, Mozambique (Nancy Kula and Lutz Marten, 2008)	5,000,000 native speakers but some 30,000,000 second-language speakers. (Britannica, 2014)
11	Sotho	South Africa and Lesotho (Bendor 2000)	Northern Sotho (3,800,000) and Southern Sotho (4,000,000)
12	Xhosa	Xhosa and Zulu are similar enough to be considered dialects of one language (Britannica, 2019)	7,000,000 speakers (Bendor 2000)
13	Afrikhaans	South Africa and Namibia (Nancy Kula and Lutz Marten, 2008)	6,000,000 speakers

14	Zulu	South Africa, Lesotho, Bostwana, Mozambique, Swaziland (Bendor, 2000)	9,000,000 speakers
15	Shona	Zimbabwe, Zambie, Mozambique, Bostwana (Bendor 2000)	7,000,000 speakers

A reading of the table above shows that North Africa occupied by afro-Atlantic philum is a space highly dominated by the Arabic language with more than 200 million speakers who use it as a first language and some 250 million speakers using it as a secondary language (Testen, David, 2020, p.1). The spread of the Arabic language goes from Morroco to Sudan including Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, and Northwestern Kenya. It stretches up to western Africa (Mali, Mauritania, Niger) central Africa (central Republic of Africa). Next to the Arabic language which highly occupies North Africa, we have the Berber language with only 14 million speakers. Therefore, in this large area the Arabic language can serve as transnational language.

The most complex zone is the one occupied by the Niger-Congo which splits into multiple languages amongst which the most spread ones are Madingo (which has various denomination as Bambara, Malinke, Mandinka and Diula). The madingo is spoken by more than 20 million speakers. It stretches to almost all the western Africa and used in countries such as Mali, guinea-Conakry; Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambia, Senegal, Sierra Leone, Liberia (Vedryne Valentin (2015, p.6). Next to the Madingo language, is Yoruba which serves as transmission belt between Western, Central and even a part of Southern Africa. Yoruba is of a wide geographic spread, stretching from the Benin-Nigeria border. It is used across Nigeria and Cameroon through Central Africa to Eastern Africa. It includes all the countries in Central and Southern Africa (Bendor, 2000). Therefore, beyond any other ideological consideration, Madingo and Yoruba could be used as transnational languages, respectively in western Africa and from Nigeria to the beginning of southern Africa, passing by central Africa.

In the Eastern and central part of Africa covered by the Bantu language family ; that is, the area comprising Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Lamu Island, Kenya, Tanzania, Kenya, Congo (Kinshasa) Uganda, Somali, Rwanda, Burundi, RDC and Mozambique, two languages prevail : Lingala and Swahili. In this area, the most used language is Swahili with 5,000,000 native speakers and some 30,000,000 second-language speakers. (Britannica, 2014). Swahili covered almost all the countries of this geographical space has it is spoken in the area extending from Lamu Island, Kenya, Tanzania, Kenya, Congo (Kinshasa) Uganda (Britannica, 2014). It is also spoken in Somali, Rwanda, Burundi, RDC, Mozambique (Nancy Kula and Lutz Marten, 2008). In the contrary, Lingala which has 9,000,000 speakers is only used in two countries, Congo (Brazzaville) and Congo (Kinshasa), (Bendor 2000). Therefore, for the sake of transnational communication, Swahili could fit has it is used in almost all the countries of this zone.

In the Southern part of Africa, which is a zone covered by the Khoisan language phylum, a zone stretching from Namibia to Zimbabwe and down to South Africa. In this area, the most used languages are Sotho (Northern Sotho (3,800,000 speakers and Southern Sotho 4,000,000 speakers), Xhosa (7,000,000 speakers), Zulu (9,000,000 speakers) Shona (7,000,000 speakers). But, researches show that Xhosa and Zulu are similar enough to be considered as dialects of one language (Britannica, 2019, p1). Therefore, speakers of Xhosa and Zulu can be said to share mutual intangibility between them. Concerning the Afrikhaans, this language is only used in South Africa and Namibia (Nancy Kula and Lutz Marten, 2008). The same false true in respect of the Sotho language which is spoken only in South Africa and Lesotho (Bendor 2000). In such case, the most spread languages in Southern Africa would be

the Zulu and shona and they can easily serve as languages for transnational communication in Southern Africa.

From the suggestion made, six languages such as Arabic, Madingo, Yoruba, Swahili, Zulu and Shona can be used for transnational communication in Africa. The advantage with these languages is that they are already part of the linguistic realities of the societies for which they have been suggested (see map below). Therefore, they would have the advantage of reinforcing the cultural identities of their respective societies not without reinforcing the link between them.

Conclusion

By means of this analysis, my intention consisted in showing that it is possible to work out an actual linguistic connection between various communities in Africa, but on the basis of the linguistic resources offered by the settings. It is really embarrassing to forget about what we have as linguistic bridge between the various African communities and resort to foreign

languages possibilities that are mastered by few individuals, and as such fail to actually establish the linguistic connection between communities.

Moreover, foreign languages in Africa have succeeded in perpetuating the idea of the 'world blocks' as, only those countries that use the same foreign language would only feel a link between themselves. From the national perspective to the international scope, a language of transnational communication would not only help reinforce the capacity to hearing and understanding one another, but it can help devise tolerance, empathy between various and distant communities. Obviously, tolerance, empathy and mutual intelligibility constitute key elements on which development can be built. However, with the reluctance of African people to rely on their cultural resources to work out development, would they accept the suggested languages for transnational and/or intercommunity communication?

References

- AMARYLL Chanady, 1994. « L'ouverture à l'Autre. Immigration, interpénétration culturelle et mondialisation des perspectives » la question identitaire au Canada francophone. *Récits/parcours/enjeux/hors-lieux*. Pp 167-188. <https://www.erudit.org/fr>
- BENDOR-Samuel, John T.. "Atlantic languages". *Encyclopedia Britannica*, 16 Jan. 2015, <https://www.britannica.com/topic/African-Atlantic-languages>. Accessed 18 September 2021.
- BENDOR-Samuel, John T.. "Benue-Congo languages". *Encyclopedia Britannica*, 14 Dec. 2000, <https://www.britannica.com/topic/Benue-Congo-languages>. Accessed 18 September 2021.
- BENDOR-Samuel, John T.. "Igboid languages". *Encyclopedia Britannica*, 31 Dec. 2014, <https://www.britannica.com/topic/Igboid-languages>. Accessed 18 September 2021.
- BRITANNICA, The Editors of Encyclopaedia. "Swahili language". *Encyclopedia Britannica*, 27 Aug. 2014, <https://www.britannica.com/topic/Swahili-language>. Accessed 20 September 2021.
- BRITANNICA, The Editors of Encyclopaedia. "Xhosa language". *Encyclopedia Britannica*, 8 Feb. 2019, <https://www.britannica.com/topic/Xhosa-language>. Accessed 20 September 2021.
- CONSEIL de l'Europe, 2014, *Unité des Politiques linguistiques* (Strasbourg) – Projet ILMA : www.coe.int/lang-migrants/fr
- MORIN, E. (2002). Pour une politique de civilisation. *La pensée de midi*, 7, 40-50. <https://doi.org/10.3917/lpm.007.0040>
- GELLAR Sheldon, 1973. *State-Building and Nation-Building in West-Africa?* S.N. Einsenstadt and Stein Rokkan (eds), *Building States and Nations*, vol2. Beverly Hills. Sage publications, pp384-426.
- JOSE del Valle, 2012, « Transnational languages: beyond nation and empire? An introduction », *Sociolinguistic Studies*, VOL 5. EQUINOX PUBLISHING, ISSN: 1750-8649 (print) ISSN: 1750-8657 (online) pp.387–397 © 2012, City University of New York, CUNY, USA.
- MORIN Edgar, 2002, « Au-delà de la globalisation et du développement, société-monde ou empire-monde ? La Découverte | « Revue du MAUSS » 2002/2 no 20 | pages 43 à 53 ISSN 1247-4819 ISBN 2-7071-3876-2 <https://www.cairn.info/revue-du-mauss>
- MYERS-Scotton, Carol? 1990. *Elite Closure as Boundary Maintenance: The Case of Africa*. In Brian Weinstein (ed.) *Language Policy and Political Development*. Norwood , New Jersey : Ablex. 25– 42.
- NANCY Kula and Lutz Marten, « Central, East and southern African languages » *One Thousand Languages: Living, Endangered, and Lost*, edited by Petr K. Austin. University of California Press, Berkeley Los Angeles. 2008.

- RAMDOO Isabelle, 2019, « L’Afrique des ressources naturelles novembre », *International Institution for Sustainable Development* (IISD) IA vanguardia dossier N°: 74, Madrid Espagne.
- RASTIER François, 2003, le langage comme milieu : des pratiques aux oeuvres construction des connaissances et langage dans les disciplines d’enseignement » Bordeaux, France.
- SCOTTON Carol Meyers, 1990 : Elite’s Closure as boundary maintainance ; The case of Africa. Brian Weinstein edition. *Language and Political Development*. Norwood, N.J : Ablex publishing Corporation, pp.23-42.
- TESTEN, David. "Semitic languages". *Encyclopedia Britannica*, 13 May. 2020, <https://www.britannica.com/topic/Semitic-languages>. Accessed 18 September 2021.
- VINCENT J. Van Heuven, 2008: « Mutual intelligibility of related language varieties » , *International Journal of Humanities and Arts Computing* 2(1-2), Edinburgh University Press and the Association for History and Computing 2009 DOI:10.3366/E1753854809000305
- VYDRINE, Valentin, *Manding-English Dictionary: Maninka, Bamana Vol. 1. A, B, D-DAD* Supplemented by some entries from subsequent entries. MeaBooks Inc. 2015.
- Wolff, H. Ekkehard (2000) “Language and Society.” In: B. Heine & D. Nurse (Eds) *African Languages: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 298-347.
- Wolff, H. Ekkehard. "Berber languages". *Encyclopedia Britannica*, 26 Sep. 2016, <https://www.britannica.com/topic/Amazigh-languages>. Accessed 18 September 2021.
- WOLFF, H. Ekkehard. "Chadic languages". *Encyclopedia Britannica*, 15 Dec. 2014, <https://www.britannica.com/topic/Chadic-languages>. Accessed 18 September 2021.

Les avatârs sémantiques du pronom « je » dans les discours politiques de Laurent Gbagbo (en attente de relecture)

Kotchi Katin Habib ESSÉ

Université Peleforo Gon Coulibaly – Korhogo
katinhabib@gmail.com

Résumé

La finesse verbale de Laurent Gbagbo, modalité fondamentale de la vivacité d'esprit des hommes politiques, par le truchement du pronom personnel promeut une lecture plurielle de la figure du sujet-locuteur. L'exploration des multiples déclinaisons sémiques du pronom «je» dans l'articulatoire du texte-discours est le fond d'exercice de la présente étude. L'énonciation de ce pronom dévoile un univers éthosique dense et une scène énonciative forte re-flexive.

Mots clés : *pronom, positionnement, délocution lexémique, énonciation, éthos.*

Abstract

The verbal finesse of Laurent Gbagbo, basic modality of the quick-wittedness of political men, through personal pronoun advocates a diverse reading of the features of the speaker. The exploration of the multiple semic declensions of the pronoun "I" in the articulatory of the discourse-text is the substance of exercise of this study. The enunciation of this pronoun unshrouds an ethosic thick universe and a strong enunciative stage.

Keywords: *Pronoun - Positioning - Lexemic delocution - Enunciation - Ethos.*

Introduction

En grammaire traditionnelle, les mots sont regroupés en des parties du discours. L'appellation «parties du discours» est issue du latin *partes orationis*. Il s'agit, à dire le vrai, d'une classification. La classification traditionnelle prend en charge le substantif, l'adjectif, le verbe, l'adverbe, le pronom, la préposition, la conjonction de coordination et de subordination, l'article. Cette réflexion s'intéresse essentiellement au pronom. La dynamique des avatârs sémantiques, sous-entend donc l'étude de cet élément lexical qui représente ou remplace un nom quelconque dans le discours sur le versant sémique. Chaque fois que Laurent Gbagbo l'utilise en situation d'énonciation, il se produit ce qu'on peut appeler : le positionnement. Cela « implique un champ discursif, c'est-à-dire un espace où s'affrontent les divers [actes] politiques » (D. Maingueneau, 2014, p.65). Le discours reflétant une réalité déjà là, le positionnement est donc la manière dont l'emploi du pronom «je» reflète l'identité du locuteur et, par ricochet, celle de son interlocuteur. Comment l'énonciateur se situe-t-il alors dans l'environnement de son discours ? quel portrait fait-il de lui-même et du monde qui y vit ?

Pour répondre à ces interrogations, l'étude se structure autour de deux grands mouvements. L'un consiste à dégager les fonds des concepts abordés et préciser le corpus et son codage. L'autre se consacre à l'examen axiologique de l'élément central de la présente réflexion.

1. APPROCHE CONCEPTUELLE

1.1. D'avatârs sémantiques

Le terme avatâr s'origine de la mythologie Hindoue et fait allusion à chacune de des incarnations successives du dieu hindou vishnou. XIXe siècle, D'abord au sens propre. Emprunté du sanscrit «*avatara*» qui veut dire «*descente sur terre d'êtres supraterrrestres* », composé de «*ava*» (en bas), et d'un dérivé «*tarati*» (il traverse). XXIe siècle, ensuite le sens figuré. Chacune des diverses formes que prend une personne ou une chose. Maintenant, pour

cet article. Le mot avatar est employé pour décrire les différents états, les nombreuses transformations discursives, les connotations, les métamorphoses sémantiques que revêt le pronom personnel « je » dans l'acte d'énonciation du sujet locuteur politique.

Nous portons un regard sur ce pronom dans le contexte de l'énonciation des discours politiques en Côte d'Ivoire, particulièrement chez Laurent Gbagbo. Mais, il faut noter que, d'un point de vue diachronique, cet embrayeur a gardé le sens qu'on lui connaît : c'est un pronom personnel. Du latin *pronomen*, de *pro* « à la place de » et *nomen* « nom », et personnel, *personalis* de *persona*, qui dénote une personne, le pronom personnel est cet élément linguistique qui vient à la place du nom propre Laurent Gbagbo dans les discours.

Le nom Laurent Gbagbo est rangé dans une classe grammaticale appelée nom propre. En effet, dans la grammaire grecque, le nom qui occupe une position centrale se confond à l'origine avec le nom propre. Le terme *onoma kurion*, que le latin a traduit par *nomen proprium* doit être compris comme désignant le nom à proprement parler c'est-à-dire le nom authentique, celui qui nomme vraiment selon M.-N. Gary-Prieur (1991 pp.4-25).

De glissements en glissements on « aboutit à l'interprétation actuelle, où nom propre est compris comme nom qui appartient en propre à l'individu. Nous posons que le pronom personnel prend la place du nom propre Laurent Gbagbo. Or, ce nom propre a une valeur lexicale dans le contexte et dans la situation singulière où il est déployé. Sur cette base le pronom « je » a une valeur lexicale. C'est sur cette valeur que porte l'analyse dans les discours politiques en question.

Le pronom ne réfère plus seulement Laurent Gbagbo qui l'actualise en parole mais plutôt un univers pluriel qui réfère aux différentes espèces sémantiques qui transparaissent dans des actes discursifs discrets. E. Benveniste (1966, p.251) parle d'« instances du discours ». Ces instances traduisent le monde, traduisent des valeurs à chaque période de leurs énonciations. Ces valeurs axiologiques participent aux positionnements dans la dynamique dialectique des discours.

1.2. Corpus et codage

Le corpus à partir duquel se fait cette étude est un morceau de la vaste surface de production langagière du locuteur politique Laurent Gbagbo ; ex-président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un ensemble de trente discours qui retracent de façon représentative les dix années de pouvoir de l'énonciateur : 2000 à 2010. Pour rappel, la Côte d'Ivoire était en crise socio-politique. Le principal critère relevant du choix de ces discours réside dans une perspective diachronique qui offre la possibilité d'observer maintes variables dans l'évolution de la situation de crise. Lesquelles variables fortifient, par ricochet, l'univers linguistique donnant ainsi matière à analyse. Il s'agit, en effet, de discours énoncés à l'occasion d'événements qui ont marqué l'histoire et toute la vie socio-politique de la Côte d'Ivoire durant cette décennie.

En vue d'éviter d'alourdir indéfiniment notre texte par des notes de bas de page, nous avons jugés opportun d'attribuer, la plupart du temps, des codes contenant en initial la lettre « D » suivi du numéro du discours, le tout suivi de la date référentielle à laquelle le discours a été prononcé. Exemple1 «D1, 24.10.00» pour indiquer qu'il s'agit d'un extrait du discours 1 prononcé le 24 octobre 2000. Exemple2 «D22, ...09.09» Dans ce cas, la date exacte manque et le codage ainsi libellé informe qu'il s'agit du discours 22 prononcé en septembre 2009.

2. L'AXIOLOGIE LEXICALE DU PRONOM «JE»

L'acte d'énoncer, de dire, de s'extérioriser par la parole implique une relation dialectique en ce sens qu'un énoncé est produit, mieux, une énonciation est faite en situation contextuelle en vue d'échanger, de communiquer avec un auditeur, avec un énonciataire. Ce corrélat se développe dans une dynamique d'incessantes stratégies discursives, de positions, de ré-

position et de transformation qui situent et déterminent le rôle et la place de l'énonciateur se présentant alors sous plusieurs prismes à travers la seule et même figure lexicale du «Je».

Dans les discours de Laurent Gbagbo se dégage une construction axiologie autour de ce pronom qui, tantôt, réfère à lui-même construisant ainsi son identité et situant sa position par rapport à l'auditoire, tantôt, réfère à une autre entité appartenant à une collectivité. Cette démarche discursive rappelle la pensée de F. Flahault (1978, p.50) :

« Toute parole, si importante soit sa valeur référentielle et informative, se formule aussi à partir d'un qui je suis pour toi, qui tu es pour moi et est opérante dans ce champ ; l'action qu'elle engage au titre de ces enjeux se manifestant à travers ce qu'on peut appeler des actes illocutoires ou effet de place ».

L'implication de l'énonciateur dans le processus discursif implique donc que soit prise en compte la personne en face. La position ou la place de l'autre, dans ce cas, concourt plus à un besoin d'abolir les distances et les clivages sociaux dont les pronoms se chargent d'exprimer le réglage. Nous nous attèlerons à ressortir toutes les variations que ce pronom peut revêtir dans ses discours. Drainant le plus souvent ses dérivés avec lui, nous prendrons en compte les formes « me, moi, ma, mes, mon » dans l'analyse.

2.1. Je, une sémantique énonciative

Toutes les grammaires s'accordent autour du fait que *JE* c'est la première personne des deux genres. C'est une lapalissade. *JE* ou l'énonciateur, revêt, ici, une équation à deux termes dont un est inconnu : l'énonciateur. Dans cette analyse *JE* désigne l'énonciateur, il prend la place du nom propre « Laurent Gbagbo », l'individu qui parle. A. O. Barry (2002, p.113) parle d'un « JE pour le MEME, c'est-à-dire qui réfère à celui qui parle ». Les 2605 occurrences de *JE* ressorties dans le corpus réfèrent donc à Laurent Gbagbo qui bien souvent abhorre un masque, dirait-on, de camouflage. Dire, en effet, *JE* implique une polémique car dans certains cas *JE* désigne le "non-je", c'est-à-dire l'autre. *JE* permet à l'énonciateur d'assumer entièrement ses propos, d'une part, mais aussi de se positionner dans une situation conflictuelle avec l'extérieur. Conflit dû au fait que la valeur de vérité dégagee et engagée à la fois par *JE* n'est pas une valeur de vérité universelle. Dès lors, se pose le problème du statut de l'énonciataire. Les valeurs référentielle et informative, du coup, dépendent uniquement de la position de l'énonciataire vis-à-vis de l'idéologie de l'énonciateur. La relation intersubjective de l'interlocution est réglée, désormais, par cette distance communicationnelle : qui *JE* est pour *TU* et vice-versa. Cela confère à *JE* le statut du pouvoir, le statut dominant. Les discours de la classe politique ivoirienne précisément ceux de Laurent Gbagbo, reflètent ce diktat discursif. Il se positionne comme la seule et unique source de ses propos. Suivons ces différents extraits:

Je dénonce l'enlèvement d'Honoré GUIE ... J'ai prévenu GUEI plusieurs fois ... Je demande à tous les militants de se dresser pour faire barrage à l'imposture. ... je déclare dissout le gouvernement de transition. (D24.10.00) / Je salue tout le peuple de la Côte d'Ivoire... J'ai demandé au ministre de l'intérieur de garder les horaires du couvre-feu ... Je suis prêt à discuter... je suis là aussi pour réparer ce qui s'est gâté. Je dis aux assaillants de venir et de discuter... Je voudrais rassurer tous les ivoiriens... Je demande au peuple de la Côte d'Ivoire de rester debout... Je félicite tous les ivoiriens qui ont cotisé spontanément. (D10.02) / J'ai regardé les images qui ont été projetées. Je me suis rendu compte finalement que j'ai eu beaucoup de chance. ... Aujourd'hui, j'ai 57 ans, je suis dans ce combat en Afrique peut être le vieux des jeunes. C'est peut-être pour ça que je suis mal venu, là où je suis. (D22...12.02) »

Par exemple, la modalité de l'être dans ces séries manifeste la volonté d'une profonde affirmation de soi qui est fortement marquée par l'usage du *MOI* qui porte soutien à son *JE*. La posture du *Moi*, ici, remplit pour Laurent Gbagbo une fonction réelle, essentielle. Il s'agit en fait d'une reconnaissance de sa personne en tant que détenteur légitime du pouvoir d'État : « *c'est moi le chef de l'état* ». Toute la charge, à la fois, significative et conflictuelle de l'énonciation se retrouve cloîtrée dans ce *MOI* qui accompagne et pivote autour de *JE* comme un satellite défensif. Le conflit ressort du fait que le *non-MOI*, en position inconfortable, s'oppose au *MOI* légitime. Cette position est rendue convenable par l'usage du présent de l'indicatif qui l'actualise. Même s'il semble bien mettre au centre de ses préoccupations le monde extérieur, le jeu du couple *JE-MOI* étouffe toute place et toute occasion pour ce monde extérieur de jouir de cette aubaine.

Tout renvoie à lui-même dans ses propos, dans son langage. E. Benveniste (1966, p.107) dit que « le langage n'est possible que parce que chaque locuteur se pose comme sujet, en renvoyant à lui-même comme *Je* dans le discours ». C'est dire donc que toutes les fois où *JE* a été utilisé cela n'était que pour désigner l'énonciateur lui-même. L'autre, en réalité, n'a de place que dans la position de dominé, d'exécutant, de subjugué du pouvoir de « *JE* » : « *j'ai demandé au ministre / je dis aux assaillants / je voudrais rassurer / je demande au peuple, etc.* » sont autant de pièces de ce réglage de distance communicationnelle.

Au vu de l'opulence de toutes ces instances, *moi, me, mes, ma et mon*, dans les discours, il appert que l'espace de Laurent Gbagbo, énonciateur, est relativement dense. L'image de l'homme politique passe par divers prismes et stratégies de camouflage qui visent à construire et à valoriser sa personne. D. Labbé (1983, p.99) dit : « la mise en valeur de soi-même est la grande règle du discours politique puisqu'il s'agit d'avoir l'adhésion du peuple ».

2.2. Je, une sémantique de modalisation

Les mots sont les reflets de ce que les classes dominantes imposent aux classes dominées. C'est là une des valeurs du discours politique qui n'est rien d'autre que le dévoilement de l'idéologie et autres aspects socio-politiques qui scrutent le quotidien du corps social ivoirien. Tout énonciateur se sert de mots pour traduire sa pensée et exprimer son *ego*. Cette subjectivité évolue dans une modalisation qui est fortement entachée d'autorité.

Le jeu de modalisation dont il s'agit, ici, prends seulement en comptes les aspects où c'est l'embrayeur *JE* qui constitue le noyau principal du propos. La modalisation, ici, peut être définie comme étant le fait d'introduire dans l'énoncé une part de subjectivité. Laquelle subjectivité ne se voit qu'à la présence des pronoms liés à l'énonciateur : *je, me, moi, mon, mes, ma, nous, notre, etc.* L'indice de *JE* fortement marqué par le souci de domination abhorre, dans la dynamique du jeu de modalisation, un caractère de plus en plus péremptoire que consensuel car, selon E. Benveniste (1966, p.106) « toute énonciation suppose un locuteur et un auditeur et chez le premier l'intention d'influencer l'autre en quelque sorte ». Dans ce contexte-là, *JE* se positionne comme une instance suprême qui allège des motions d'ordre, utilise un ton qui laisse percevoir facilement ses états d'âme.

Je déclare dissout le gouvernement de transition (D24.10.00) / J'engage toutes les forces de défense et de sécurité à se tenir mobilisé à tout instant ! ... J'engage toute la population à se tenir mobilisée à tout instant ! (D20.09.02) / Je dis aux assaillants de venir et de discuter / Revenez dans la République (D10.02) / Je vous demande de me faire confiance / Je dois dire seulement que j'ai des regrets de n'avoir pas pu terminer ma visite en Italie (D13.03.03) / Je crois qu'à partir de cette crise, la Côte d'Ivoire doit bâtir une armée puissante / Je veux apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Je veux laisser quelque chose sur mon passage. (D05.05)

Ces relevés permettent d'apprécier toute la subjectivité qui se déploie des propos de Laurent Gbagbo. Cette subjectivité transparait par la nature des verbes qui accompagnent le *JE* dans l'acte d'énonciation. Certains sont du type déclaratif « *déclarer, dire* », d'autres exprimant l'opinion « *croire* », d'autres appellent à des actions « *engager* » et d'autres encore des auxiliaires modaux « *devoir, vouloir, pouvoir* ». Tous, ils ont une seule et même fonction dans le discours de Laurent Gbagbo : modaliser.

Ces verbes aident à la modification de l'axe de vérité que l'énonciateur alloue à ce qu'il dit. L'auditoire est subrepticement pris comme dans un étau à travers la formule « *JE VOUS* » et l'impact du verbe qui suit ladite formule « *DEMANDER* » dans « *Je vous demande de me faire confiance* ». Ici, se dévoile une sorte d'existence d'un lien sollicité entre « *JE et VOUS* ». L'auditoire est directement concerné et sollicité par la même occasion. La valeur de vérité de « *je vous demande de me faire confiance* » connaît une valeur plus importante en ce sens que la scène d'énonciation fait ressortir subtilement un trio actantiel que déploie « *JE* » : *JE* (l'énonciateur-même) + *VOUS* (l'auditoire) + *NOUS* (*JE + VOUS*, formant l'ensemble).

Toutefois, cette relation, entourée de l'aura de *JE* qui se positionne dans un directivisme où *VOUS*, l'auditoire, stagnant, suit ou subit sa volonté, se perçoit nettement dans : « *Je déclare* » ; « *J'engage* » ; « *Je dis* » ; « *Revenez* » ; « *Je dois dire* » ; « *Je crois* » ; « *Je veux* ». L'emploi de la forme impérative dans ses discours est le reflet d'un certain degré d'autoritarisme. Ce procédé d'autorité est rendu concret que par l'association de verbes performatifs qui sont constitutifs de l'acte de « *déclarer, dire, vouloir, devoir, pouvoir, revenir, rester, demander* ». M. Arrivé *et al.* (1986, p.494) disent qu'« il n'y a performatif que lorsqu'il y a dans la forme même du verbe, la désignation de l'acte ».

2.3. Je, une sémantique égocentrique

Dire *Je* c'est exprimer son "égo". L'égo se définit en philosophie, comme "être humain en tant que sujet pensant et siège de la conscience". Exprimer son ego c'est donc extérioriser son *MOI* par la représentation et la conscience que l'on a de soi-même.

En politique, l'individu qui dit *JE* veut, consciemment ou inconsciemment, respecter cette maxime. Cela passe par un discours autoréflexif cliché et projeté pour la collectivité. C. Kerbrat-Orecchioni (1989, p.171) parle de « l'ensemble des images valorisantes que l'on tente, dans l'interaction, de construire de soi-même et d'imposer aux autres ». L'usage du *JE*, en l'espèce, ne sera que pur procédé visant à plaire, donner un reflet positif de sa face. Pour E. Goffman (1974, p.9) « la face est une image du moi décliné selon certains attributs sociaux approuvés, et néanmoins partageables, puisque, par exemple, on peut donner une bonne image de sa profession ou de sa confession en donnant une bonne image de soi ». La projection de cette image apparait comme le sens de la valeur sociale positive que l'énonciateur revendique, inscrit effectivement dans une ligne d'action que la collectivité lui alloue. L'extrait suivant en donne l'exemple.

Le jour où je suis devenu président de la république, j'ai réuni tous mes enfants je leur ai dit : « Ce poste, je vais l'occuper avec honneur. Je vais faire en sorte qu'on ne dise jamais que votre père a volé cinq francs. Mais vous, le seul héritage que je vous laisse, comprenez-le dès aujourd'hui, c'est mon nom. Je n'ai rien d'autre à vous légué que mon nom. Qu'il m'arrive quelque chose tôt ou tard, je n'ai aucun compte à l'étranger. Je n'ai aucune maison à l'étranger. Le seul héritage que je vous laisse c'est mon nom. Soyez dignes de ce nom, parce que ce nom est propre. S'il n'était pas propre, j'aurais été écrasé par mes adversaires pendant toute ma lutte ». C'est cela ma foi et c'est cela ma voie. C'est par cette voie là que les jeunes africains peuvent avoir un réveil.
(D22.11.02)

Le premier constat est la fréquence des occurrences du *JE*. Dix occurrences pour « *JE* » et neuf occurrences pour ses dérivées. Ces propos sont fortement égocentrés. Mais plus encore, l'image que renvoie *JE* est plus significative et axiologiquement riche. Cet extrait est révélateur du procédé adopté dans maints discours par les hommes politiques. Lequel procédé consiste à renvoyer une image presque circulaire pour convaincre l'opinion collective de sa philosophie lors des rassemblements socio-politiques.

À considérer la fréquence des occurrences du *JE*, on peut penser que c'est par devoir envers lui-même que *JE* peut parler de "fierté", d'"honneur", de "dignité" et de "dévotion". Derrière chaque vocable prononcé par l'énonciateur « *président de la république* », « *honneur* », « *jamais volé* », « *nom* », « *propre* », « *foi* », « *voie* » se dévoile le souci de préserver son image, sa face dans l'activité discursive. Ces mots, sous la houlette du *JE*, montrent trois images de la même et unique forme d'embrayeur : *JE-Personnalité* ; *JE-Caractéristiques* ; *JE-Fonction*.

La première image (*JE-Personnalité*) renvoie à un homme dont le nom est sans tache et qui peut faire la fierté de quiconque le porte. L'adjectif qualificatif « *propre* » est alors utilisé pour renforcer cette clarté. La seconde image (*JE-Caractéristique*) vient mettre à nu la totale indifférence aux biens matériels ou à l'embourgeoisement. Les outils discursifs de négation « *ne...jamais* », « *ne...rien* », « *ne...aucun* », « *ne...pas* » utilisés avec insistance visent à présenter et authentifier la probité morale de l'énonciateur vis-à-vis des deniers publics : « *jamais volé cinq francs* ». La dernière image (*JE-Fonction*) que nous renvoie ce passage vient achever la construction de cet édifice moral par l'usage du substantif « *honneur* » qui est placée en fin d'une phrase déclarative.

Avec dextérité, le discours qui feint de se tourner vers un auditoire familial « *mes enfants* », « *jeunes africains* », se retourne sur soi et se boucle dans la circularité et la densité des occurrences de *JE* qui dévoile plutôt l'univers personnel de l'énonciateur « *ma foi* », « *ma voie* », tel un tunnel discursif dont l'entrée et la sortie renvoient au même et unique point : Laurent Gbagbo. L'effet de miroir donne *JE* comme l'image identique à soi-même.

2.4. La duplicité lexicale de Je

Nous le disions tantôt, *JE* est le sujet de l'image identique à soi-même. *De facto*, il appert qu'il y a un mouvement introspectif. Par duplicité lexicale, nous entendons tout mouvement discursif où l'attention première de la charge énonciative, disons le sens véritable du mot énoncé, est tournée vers *JE* qui se veut plein et légitime. D'où la forme dupliquée de l'image personnelle. L'image de lui, par lui-même construite, est ainsi projetée à l'auditoire qui doit la constater et l'attester comme vraie. Il fournit dès lors un discours de vérité produit dans un maniement linguistique qui milite en sa faveur. J. Francis (1982, p.143) écrit que : « toute construction discursive s'atteste pour finir dans le champ de l'*ego* ». L'autobiographie qui, par essence, est une instance qui retrace fidèlement l'histoire de la vie de soi-même, transforme le sens du discours en une exposition d'expériences personnelles. C'est le lieu pour Laurent Gbagbo de retracer les épisodes structurant sa vie. Suivons cet extrait :

Je suis Laurent Gbagbo, mon père s'appelle Koudou Paul. Je suis le deuxième, né en 1945. Mon père m'a légué deux choses : le socialisme et le christianisme. Je suis donc chrétien et je suis socialiste. J'ai fait l'école primaire, d'abord à Agboville où mon père a travaillé comme cheminot. Ensuite, ayant obtenu le certificat d'étude en juin 58, je suis rentré au petit séminaire saint Dominique Savio de Gagnoa où j'ai passé quatre ans pour être prêtre. Je n'ai pas été prêtre. Je suis devant vous aujourd'hui. Avec mon BEPC en juin 62, j'ai quitté le séminaire. Je suis venu au lycée classique où j'ai eu mon BAC en juin 65, BAC philo. Après, j'ai fait une année de propédeutique. Je suis allé à Lyon pour faire

des études de lettres classiques. On me destinait à être professeur de latin, de grec et de français. Mais, comme depuis un certain temps, je faisais la politique, ça m'embêtait de passer ma vie à traduire des textes de Cicéron... Je voulais me rapprocher, par ma profession, de mon pays et de l'Afrique. Donc, j'ai changé. J'ai fait l'histoire africaine. J'ai eu ma licence en histoire en juin 69. Je suis allé tourner à Paris pour faire une maîtrise à la Sorbonne. Je suis revenu en Côte d'Ivoire où j'ai enseigné. J'ai soutenu une thèse de doctorat de troisième cycle sur La vie politique en Côte d'Ivoire de 1940 à 1960, en 1979, à Paris XII. J'avais comme professeur Kathérine COQUERI. J'ai été chercheur. J'ai été mis à la retraite le premier octobre 2000. (D11.01)

Véritable récit autobiographique. Nous disons récit à cause du système temporel énonciatif utilisé ici : Passé composé « *je suis né* » ; imparfait « *je voulais* ». *JE* dans le principe autobiographique se positionne à la fois en sujet et objet de l'énonciation. Tous les mécanismes discursifs déployés participent d'une centration et le discours « est à la première personne et renvoie à l'énonciateur » (G. M. Irié Bi, 2010, p.6). Lequel énonciateur est, ici, représenté par 38 occurrences dont 26 occurrences du « *JE* », 4 occurrences de la forme réfléchie « *me* » et 8 occurrences du possessif.

La structure d'énonciation de ces avatars permet de présenter à l'auditoire quelques traits marquants de sa vie : ce qu'il a fait, ce qu'il a été, ce qu'il a eu et qui il est. L'énonciateur diversifie la figure du sujet parlant par une sorte de diversion qui rompt avec la circularité monotone du *JE* qui parle dorénavant en filigrane.

À chaque fois que la Côte d'Ivoire était dans une mauvaise position, Laurent GBAGBO et le FPI se sont dressés (D24.10.00) / moi avec mon expérience de chef de parti (...) reçois ici les excuses de ton petit frère qui est devenu président de la République (D26.10.00) / Homme libre ayant lutté pour la démocratie(...) (D09.11.00) / Gbagbo a été mal élu / Gbagbo est élu président de la république (...) le premier ivoirien à écrire sur la démocratie, à subir les foudres du parti unique d'alors, à connaître la prison quatre fois et à aller en exil en laissant femme, enfants, amis et camarades six ans et demi sans le moindre salaire dormant chez des amis ; à revenir, à faire des congrès clandestins et, enfin, à arracher le multipartisme le 30 avril 1990 (...) L'homme qui est devant vous, c'est celui qui a eu ce parcours-là. Aujourd'hui, on parle d'escadrons de la mort. Cela ne peut pas être dans la philosophie d'un homme qui a eu un tel parcours. (D03.03)

L'autobiographie chez Laurent Gbagbo est une série d'épisodes et de péripéties à travers lesquelles se tissent une culture à plusieurs versants : une culture patriotique, une culture revendicative, une culture de bonnes mœurs et par-delà la lutte, une culture victimaire. Le tout dévoilé par le mot. Ce qu'il est important de noter, ici, c'est que l'énonciateur dresse un portrait autobiographique sans utiliser le moindre *JE*, indice référent directement à lui-même. Le discours autobiographique est alors animé par une variation de code lexicaux d'accès : « *Laurent Gbagbo* », « *Moi* », « *ton petit frère* », « *président-de-la-République* », « *homme libre* », « *premier ivoirien* », « *l'homme* », « *un homme* », etc. ».

Cette stratégie discursive vise à rompre avec la reprise incessante de *JE*. M. G. Irié Bi (2010, p.6) soutient que « ces dernières pratiques permettent d'insister, par des effets de distanciation, sur la fiction du sujet, ou pour mettre en situation le discours ». Il appert, toutefois, que c'est un *JE* fort dominant qui s'exprime et qui déploie ses tentacules à travers ces codes sémiologiques nouveaux de caractérisation dans le discours comme on peut voir ci-après.

Figure 1 : JE et ses avatârs sémiqes dans les discours

À travers ce qu'on peut appeler les tentacules discursives du *JE*, l'énonciateur en ravalant cette forme rend l'énonciation mouvante. Il utilise un lexique pluriel pour se re-présenter. L'énonciation de soi par son propre nom « *Laurent Gbagbo* » est ce que nous appelons la "reflexion énonciative". Cette re-flexion est continue dans le « *Moi* » qui fonctionne, ici, comme un nom propre. « *Moi* » en instance de discours autobiographique est le pendant de ce que F. Poche (1996, p.106) développe comme « la désignation autique de celui qui parle: c'est son nom propre de locuteur, celui par lequel un parlant, toujours et seulement lui, se réfère à lui-même en tant que parlant, puis dénomme en face de lui "toi" ».

Cette randonnée autobiographique souffre d'un léger sentiment dubitatif en ce sens que l'énonciateur n'arrive plus à trouver une forme lexicale définitive de l'image qu'il veut donner de lui à l'auditoire « *l'homme, un homme* ». Si l'article défini, *le*, situe l'auditoire sur le sujet de l'énonciation, l'article indéfini, *un*, par contre, le camoufle. Les traces référentielles dans le discours réflexif donnent un mouvement qui va crescendo dans la désignation ethosique de l'individu social et politique.

Figure 2 : Ascendance sociale référentielle de Laurent Gbagbo

Telle est l'image que le sujet locuteur veut montrer dans ses discours autobiographiques. Cette oscillation référentielle participe de ce qu'on appelle une délocution lexémique. Toutes les fois où l'énonciateur fait usage d'une forme énonciative variante pour parler de lui-même il y a délocution lexémique. Le passage du «*Je*» à «*Moi*», de «*un homme*» à «*l'homme*», de «*Laurent Gbagbo*» à «*ton petit frère*», etc., est une série de délocutions lexémiques. Cette stratégie rappelle ce que P. Lejeune (1996, p.53) affirme à propos de l'identité en ces termes:

On construit à loisir l'image de sa vérité en toute bonne foi, en se sentant le droit d'arranger, de choisir, de taire, d'exagérer. Droit de la personne sur son image, droit de l'écrivain sur son écriture (ou de l'orateur sur son discours), tout concourt à donner à ce qui est écrit (ou dit) liberté et bonne conscience.

L'oscillation référentielle offre une configuration où l'on a l'impression d'un florilège de postures énonciatives où Laurent Gbagbo profile une métamorphose – illusoire ou non – pour prendre le visage d'un énonciateur ou d'un autre au gré des situations mais encore du public auquel il s'adresse. Les traces référentielles du «*je*» dévoilent, ainsi, une sorte de dualité du "Laurent Gbagbo-individu social" et du "Laurent Gbagbo-homme politique". Dualité qui tend à faire de lui un symbole dans son récit autobiographique.

2.5. Je, une sémantique symbolique

Il s'agit de toutes traces énonciatives ou de tous signes auxquels s'attache une valeur référentielle dont l'évocation conduit à une représentation ou à une signification emblématique valorisée. Il y a symbolisation. Le symbole, sous cet angle apparaît comme un moyen de conciliation de valeur, de moyen par lequel le locuteur cherche à valoriser sa perception du monde. La référence à certains faits ou personnages historiques aide, participe à la fortification de sa propre position, de sa propre image dans l'acte discursif. Le symbole devient alors un tremplin de communication qui, au lieu et place d'énoncer une relation référentielle, la clame. L'extrait suivant atteste cette mise en relation symbolique:

Je vais vous lire seulement le premier paragraphe du discours d'Houphouët à l'Assemblée Nationale Française, pour la suppression du travail forcé : « Mesdames et messieurs- c'est Houphouët qui parle le 30 mars 1946- c'est en Hommes Libres que nous entendons entrer librement dans l'Union Française (...) Il faut que les Ivoiriens sachent que Houphouët est entré dans la politique en réclamant la Liberté. Il est entré en politique en réclamant l'égalité. Houphouët, comme Férat ABBAS en Algérie, Hô CHI MIN au Vietnam, sont entrés en politique en réclamant la Liberté, l'Egalité (...) Chers amis, Houphouët est entré en politique en réclamant la Liberté, en réclamant l'Egalité, entre les hommes. Je suis entré en politique en réclamant la Liberté et l'Egalité (...) Oui, la première ressemblance, la vraie, entre Houphouët et moi, c'est de réclamer la Liberté, au moment où nous entrons en politique. (D27, ...04.10)

Laurent Gbagbo, a recours à ce procédé chaque fois qu'il en a l'occasion. On peut le retrouver, d'ailleurs, dans tous les discours des politiciens ivoiriens. Trois grands symboles sont évoqués dans cet extrait : «*Houphouët*», «*Feras ABBAS*» et «*Hô Chi MIN*».

Le symbole «*Houphouët*», cité 5 fois, est la référence majeure dans les discours en Côte d'Ivoire. C'est la symbolique historique chargée en paroles et en événements qui ont marqué et la vie de l'énonciateur lui-même et celle de la société ivoirienne. La référence à *Houphouët* vise à établir, certes, des similitudes entre ce symbole et le *JE*-énonciateur, mais plus encore à créer un lien entre l'homme politique parlant et l'auditoire qui adhère aux mêmes valeurs. Montrer que *JE* est symbole revient à poser ceci : *JE* renvoie à *Laurent Gbagbo* or Laurent Gbagbo est assimilable à *Houphouët*, pourtant Houphouët est un symbole de fort coefficient historique, énonciatif, donc Laurent Gbagbo est symbole d'où *JE* est *symbole*.

Le principe est tout simple, dans cette stratégie, toutes les fois que le locuteur fait référence à un symbole il vise à renforcer la valeur de vérité de son discours. L'énonciation des

archétypes symboliques d'autres horizons « *Feras ABBAS* », « *Hô Chi MIN* » dans le discours situe l'énonciateur dans une grande sphère de vérité qui se dégage des similitudes dans les actes, dans la ligne de conduite de ces symboles. Dans tous ces passages *JE* occupe chaque fois une position singulière et significative. On aurait dit qu'il y a plusieurs *JE* dans le discours de Laurent Gbagbo. Cela n'est, en fait, que le reflet d'un univers lexical dense dans lequel évolue cette trace énonciative de référentielle.

Conclusion

L'analyse des différentes instances que peut occuper le pronom *je* dans l'énonciation, montre que son univers d'action est vaste et fécond. Les avatars sémantiques ici révélés donnent au texte-discours une dimension plurielle et présentent un horizon éthosique dense et densifié qui va *crescendo*. Le pronom « *je* » devient alors une galerie de masques connotatifs que l'énonciateur abhorre tant dans le jeu social que dans son rôle politique. On l'aura compris, l'étude n'a pas fait qu'analyser le verbe de Laurent Gbagbo, elle aussi surtout à dévoiler maintes tournures discursivo-énonciatives chez ce locuteur politique. Il a été donné de voir un Laurent Gbagbo qui veille, surveille et soigne l'image qu'il veut montrer au public pour marquer une sorte de proximité au sens de M. Bonhomme (2009). Mais la scène énonciative n'offre pas suffisamment de place à l'autre même si le projet est d'associer le « non-je », le « non-moi » à l'action. Cette dernière stratégie, au sens militaire du terme, est l'apanage des hommes politiques Ivoiriens voire Africains. Elle est d'ailleurs valable à l'échelle universelle. Par elle, les hommes politiques feignent de rejoindre le peuple dans sa condition quotidienne, de s'assimiler à lui, de partager ses choix, en un mot, de gagner la confiance du peuple pour s'assurer d'éventuels succès de projets électoraux. Outre l'acte d'énonciation que ces hommes politiques produisent, se trouve un désir sous-jacent de mobiliser militants, alliés, soutiens extérieurs, disons une grande masse électorale et une puissante machine pour asseoir leur pouvoir politique.

Références bibliographiques

- ARRIVÉ M., GADET F., et GALMICHE M. (1986), *Grammaire d'aujourd'hui : guide alphabétique de linguistique française*, Paris, Flammarion.
- BARRY A. O. (2002), *Pouvoir du discours et discours du pouvoir, l'art oratoire chez Sékou Touré de 1958 à 1984*, Paris, L'Harmattan.
- BONHOMME (Marc), « Les discours de proximité de Laurent GBAGBO » in Alpha Ousmane BARRY, *Discours d'Afrique : Pour une rhétorique des identités postcoloniales d'Afrique Subsaharienne*, Tome 1, Extraits des actes du colloque international à l'IUFM Fort-Griffon de Besançon, les 29, 30 et 31 mars 2007, Paris, Presse Université de Franche-Comté, 2009
- BENVENISTE É. (1966), *Problèmes de linguistique générale*, Paris, Gallimard, p.251
- FLAHAULT F. (1978), *La Parole intermédiaire*, Paris, Seuil.
- FRANCIS J. (1982), *Différences et subjectivité, anthropologie d'un point de vue relationnel*, Paris, Aubier Montaigne.
- GARY-PRIEUR M.-N. (1991), « le nom propre constitue-t-il une catégorie linguistique » in Syntaxe et sémantique des noms propres, *Langue Française*, n°92, pp.4-25
- GOFFMAN E. (1974), *Les rites d'interaction*, Paris, Minuit.
- IRIÉ Bi G. M. (2010), « L'imparfait de l'indicatif dans l'esthétique littéraire des genres intégrés » in *Itineris Plus*, volume n°8.
- KERBRAT-ORECCHIONI C. (1989), *Théorie des faces et analyse conversationnelle, le frais parler d'Erving Goffmann*, Paris, Minuit.
- LABBÉ D., MITTERAND F. (1983), *Essai sur le discours*, Grenoble, La pensée sauvage.

- LEJEUNE P. (1996), *Le Pacte autobiographique*, Paris, Seuil.
MAINGUENEAU D. (2014), *Discours et analyse du discours*, Paris, Armand Colin.
POCHE Fred. (1996), *Sujet, parole et exclusion, une philosophie du sujet parlant*, Paris, L'Harmattan.

Pratique langagière en contexte spécifique : le cas des règlements de litiges en pays baoulé

BEUSEIZE André-Marie,

Université Félix Houphouët-Boigny, U.F.R Langues, Littératures et Civilisations,
Département des Sciences du Langage
beuseizeam@gmail.com

Résumé :

Nous assistons, lors de règlement de conflits en pays baoulé à des tours de paroles adverses entre les belligérants. La partie conciliante qui agit en juge essaie de raccommoder les tendances avant de voir qui est dans la vérité. Le problème qui se dégage est que les faits qui lui sont présentés ne sont pas totalement objectifs : chacun déploie ses marques pour tirer la raison vers lui. Cet article a pour but d'analyser les différents procédés discursifs mis en jeu par les parties en conflit. Notre approche consiste de les recenser et d'en rendre compte. À cet effet, nous adoptons une méthodologie qui repose sur une double approche quantitative et scalaire, d'une part pour la sélection des segments de discours relatés et d'autre part, pour leur analyse selon les différentes phases utiles qui ne sont que les traces arbitraires pour habiller les faits présentés.

Mots-clés : Pratique langagière, paroles, faits présentés, procédés discursifs, segments de discours.

Abstract:

When settling conflicts in baoule country, we are witnessing turns of opposing words between the belligerents. The conciliatory part which acts as judge tries to mend the tendencies before seeing who is in the truth. The problem that emerges is that the facts presented to him are not completely objective: each one deploys his marks to draw reason towards him. The purpose of this article is to analyze the different discursive processes used by the parties in conflict. Our approach throughout this work will be to identify and report on them. To this end, we adopt a methodology which is based on a double quantitative and scalar approach, on the one hand for the selection of the segments of narrated speech and on the other hand for their analysis according to the different useful phases which are only the arbitrary traces. to dress the facts presented.

Keywords: Language practice, words, facts presented, discursive procedures, speech segments.

Introduction

Dans une assemblée à vocation judiciaire, le ballet du débat est toujours quadripartite. Le cadre énoncif de renvoi s'opère à la fois entre les faits racontés et la manière de les maquiller pour tendre de plus en plus vers la vérité. Nous osons croire qu'en réalité, ce que l'on recherche, c'est d'avoir raison. La valeur référentielle tirée des actants actifs de l'énonciation aboutit à un quadrilatère relationnel qui se dresse comme suit :

Le pôle à caractère subjectivème où l'on retrouve nécessairement le surgissement ou l'émergence des sujets protagonistes dans leurs différents énoncés. Prenant appui sur cet élan

de confrontation d'idée tel que rendu en contexte de tribunal traditionnel baoulé, les protagonistes font ressurgir les aspects affectifs, évaluatifs, modalisateurs, axiologiques dans ce qu'ils disent au grand public. Contrairement à ce pôle, il existe l'arbitre qui se trouve dans un exercice à caractère conciliant : il est juge, par conséquent, il se doit de fédérer les positions antagonistes. Enfin l'auditoire, témoin de la production des faits est le juge du juge. Partant donc de cette constatation, l'on est en droit de se poser les questions suivantes :

Les arguments menés sont-ils foncièrement marqués du sceau de la partialité ? Les protagonistes en jugement ne sont-ils pas dépendants de ce qu'ils disent au grand public ?

Dans l'élan de construire la vérité et d'avoir raison, les protagonistes suivent des pistes susceptibles de les inscrire dans cette vérité ; leur parole est donc inféodée / dépendante du sceau de l'inexistant ou de l'irréel.

L'objectif de cette étude est d'explorer ce langage en acte en analysant les différents tours de parole tout au long de l'acte du jugement. Les travaux de Carel et Ducrot (1999), Carel (1994) développent l'argumentation menée en discours. Ces dits travaux mettent en relief les possibilités discursives qui s'offrent aux interlocuteurs protagonistes. Dans l'appareil de fictionnalité où ils développent leur discours se trouve un dispositif appréciatif commandé par le pôle arbitre. C'est en cela qu'il convient d'apprécier l'activité langagière en tant que construction subjective selon le mot de Kerbrat-Orecchioni (1983). Ce langage se déploie selon l'argumentation mobilisée dans l'optique d'être perçu comme force perlocutoire.

Pour mener au mieux ce travail, nous allons circonscrire, décrire et analyser les actes de langage les plus significatifs mobilisés dans la prise de parole des protagonistes. Nous prenons comme cadre de renvoi théorique l'argumentation dans la langue de Patrick Charaudeau (2007). Cette réflexion à portée générale que nous citons largement s'inscrit dans les stratégies de positionnement, selon le modèle suivant :

Le procédé décelé concerne la façon dont le sujet argumentant prend position. La prise de position est le fait d'une déclaration du sujet par rapport à la problématisation, mais il peut se faire que le sujet soit amené à la justifier et donc à l'explicitier en visant divers enjeux : un enjeu de légitimation en précisant ce qui l'autorise à argumenter, c'est-à-dire en précisant explicitement en tant que quoi il parle : en tant que personne impliquée (témoin, victime, acteur), en tant que spécialiste qui a été sollicité (expert, savant), en tant que représentant d'un groupe qui l'a mandaté (délégué) ou en tant que porte-parole d'une voix d'autorité institutionnelle (loi), stratégie qui revient à utiliser ce que la rhétorique traditionnelle appelle l'« argument d'autorité » ; un enjeu de crédibilité en se construisant l'image de quelqu'un qui « dit vrai » (être sincère et ne pas « prêcher le faux pour savoir le vrai »), et de quelqu'un qui « dit juste » (montrer que ce que l'on affirme est fondé, et prendre position sans a priori de jugement ni volonté polémique, car sinon, l'interlocuteur ou l'auditoire seraient en droit d'avoir des soupçons sur la validité de l'argumentation, ce qui tend à discréditer le sujet argumentant) ; un enjeu de captation, en construisant de lui-même des images d'« identification » qui feront adhérer l'autre de façon émotionnelle à la personne même du sujet, mais aussi en instaurant des alliances et/ou des oppositions avec d'autres participants à la discussion à travers des discours d'accord et de désaccord.

Pour résoudre cette problématique substantielle soulevée plus haut, il nous est apparu important de procéder d'abord à la transcription du corpus tel que relaté par les différents antagonistes. Cette étape nous permet de circonscrire la quintessence du travail. Ensuite suivra une analyse linguistique et énonciative des interactions en contexte juridique baoulé. Pour clore, nous démontrons que le choix des mots ou expressions s'inscrit dans une stratégie discursive propre aux antagonistes.

1. Transcription des discours antagonistes

Tout discours prononcé porte toujours des traces de celui qui le prononce. En tant que somme d'une production langagière, il est une tendance vectrice de produits thématiques soumis à tout égard à l'approbation de tous. Le discours produit se veut véridique et donc il doit porter des marques de cette vérité factuelle. Par conséquent, il se coule dans un moule guidé / téléguidé ou suscité par le teneur du discours. Les différentes interventions présentées ci-dessous viennent de deux antagonistes. Le chef est chargé de juger les faits qu'on lui présente. Ainsi donc, on trouvera, comme intérêt porté à la pratique langagière en contexte spécifique, cette étude portant sur le règlement de litige en pays baoulé. Ce corpus¹⁴ que nous présentons a été collecté par nous-même pendant son emploi. Il sera question, de façon méthodique, à la suite de sa transcription, de faire sa traduction littérale, puis sa traduction littéraire. Chaque énoncé se trouve numéroté pour des raisons de simple maniabilité. Nous présentons donc les faits tels que recueillis.

Les faits : présentation du litige

1 m'ajwa ti n̄pa luku som̄ laa sāŋe me aja n̄a jo'a je me wuli ba k̄ɔ

/madame/Adjoua/êtreacc/monsieur/Loukou/petiteamie/ancienne/mais/leur/fiançaille/nég/être +suff nég/réussir/ils/accoucher acc/enfant/un/

2 bla w̄li k̄ɔ ja b̄ja ofle

/dame/aller suff acc/faire/marier acc/mari/nouveau/
La dame est allée se remarier.

3 ēɛ k̄ɔ bla wo abjal̄je l̄o e ozi

/jour/un/femme/être acc/douche/là-bas/elle/se laver hab/
Un jour, la dame se lavait.

4 bla e w̄y laa n̄a jo like

/femme/son/époux/ancien/morph acc/saluer/chose/
L'ancien mari de la femme l'a salué

5 e w̄y kusu e wo awlo l̄o e n̄i ta me

/son/mari/lui/il/être acc/cour/là-bas/son/œil/voir acc/eux/
Le mari, étant à sa fenêtre les voit

6 me n̄i-ma w̄y like laa me n̄i kp̄e me laa n̄y

/leur/œil/voir acc/chose/ancienne/leur/souvenir/trouver acc/leur/ancien/dedans/
Quand on voit son ancienne chose, on a l'envie de la reposséder.

7 e w̄y a k̄ɔ sam̄ gb̄afle n̄ana ja su

/son/mari/il/aller/convoquer acc/jeune/chef/pied/sur/
Son époux convoque son ex fiancé.

¹⁴ Ce corpus a été recueilli le dimanche 05 avril 2020. Il s'agit de deux antagonistes YAO Kouamé (le demandeur) et LOUKOU Koffi (le défendeur). Le premier nommé accuse le second d'avoir couché avec son épouse. SAOURÉ Boni, notable du chef est chargé de régler le litige.

8 nde kãle cɛ juli

/affaire/jugement/jour/arriver suff acc/
Le jour du jugement arriva.

9 je nana osa jaswa ke ja kwaj wa samã ke wa tje e be su

/donc/chef/demanderacc/garçon/que/monsieur/Kouamé/il/convoqueracc/que/tu/piétiner
acc/sa/natte/sur/
*Alors le chef demanda à M. kouakou qu'il a été convoqué par M. Kouamé qui prétexte qu'il
couche avec son épouse.*

10 nde nu bwale fi nglele afɛ

/affaire/dedans/intervention/provenir acc/intelligence/fatigue/
Intervenir dans un débat public suppose que l'on a recours à la ruse.

11 a wɛ nze ? sakpa ɔ ?

/tu/dire hab/quoi/vrai/morph concl/
Que dis-tu ? Est-ce vrai ?

12 e jo sɔ sakpa ?

/cela/être acc/vrai/
L'as-tu vraiment fait ?

LOUKOU Koffi

13 e sɔ nde je ni i je kwle ka

/cette/elle/affaire/nous/et/lui/pouvoir acc/parler/
Cette affaire je peux en parler

nana

Chef

14 nja kofi a wɛ nja'aku a kude a ji a tra me swa oni nu ?

/monsieur/koffi/tu/dire+hab/monsieur/Kouakou/avoir+acc/chercher/ton/épouse/tu/attraper
acc/eux/maison/laquelle/dedans/
*Monsieur Koffi, puisque tu avoues que monsieur Kouakou a couché avec ton épouse, les as-tu
dans quelle maison ?*

YAO Kouamé

15 m'a tra'a me swa nu

/je/avoir/surprendre suff nég/eux/maison/intérieur/
Ils n'ont pas été surpris dans une chambre

16 mi ji wo abjalje, w'a ji wu ngbe

/mon/épouse/être acc/douche/elle/avoir acc/enlever acc/corps/nu/
Mon épouse dans la douche était complètement nue

17 ɔ ku ja kofi a jo'i like

/et puis/monsieur/Koffi/lui/faire/elle/salutation/
C'est ce moment précis que monsieur Koffi a trouvé pour la saluer.

18 bla'n sɔli su, je wawle nu kusu bla mɔ wo abjalje me jo'e like

/femme/morph+concl/répondre+suff+acc/sur/nous/baoulé/dans/ surtout/femme/que/être+acc/
douche/on/saluer nég/salutation/

La femme a répondu ; chez le peuple baoulé, cela est un manquement.

nānā

/chef/

19 bla mō wo abjaljε lō a joli like sakpa ?

/femme/qui/être acc/douche/là-bas/tu/faire acc/chose/vraiment/

Le chef demanda → La femme qui se lavait, l'as-tu vraiment saluée ?

Koffi

20 εε n joli like

/oui/je/faire acc suff acc/chose/

Effectivement, je l'ai fait

21 saŋε e like mō n poli nākε e kundεε atj su ɔ

/mais/sa/salutation/que/je/faire acc/ce n'est pas/pour/coucher avec/chemin/sur/morph concl/

Certes je l'ai salué mais pas dans l'intention de coucher avec elle.

nānā

/chef/

22 joo sε a jo like sakpa nŋε w'a kudε i

/donc/si/tu/avoir acc/chose/effectivement/ainsi/tu/avoir acc/coucher acc/elle/

Si cela s'est produit, tu as couché donc avec elle.

23 n kwla n di ti amwε

/je/pouvoir acc/je/manger acc/tête/fétiche/

Je peux jurer pour témoigner.

24 e ti je w'a gwa'a bla jalε

/donc/être acc /nous/avoir/verser/toi/femme/punition/

Ainsi, nous allons t'amender.

2. Approche énonciative des interactions en contexte juridique

Il existe dans toute prise de parole un effort personnel permanent de celui qui s'exprime. Cet effort est perceptible à la fois sur son intention de fournir les preuves de ce qu'il avance pour développer la véracité de ses propos tenus mais également, contrer ce que l'adversaire avance. Ce modèle de discours se voit déjà avec l'approche de Benveniste (1974 : 241). Selon cette approche en effet, le discours est similaire à « toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et chez le premier l'intention d'influencer l'autre en quelque manière ». L'exercice fondamental auquel l'on se soumet est donc de développer des preuves militant à inscrire le tenant de la parole dans la vérité, mais aussi d'inscrire son interlocuteur dans la contre-vérité. Ce procédé énonciatif consiste à supprimer à travers son argumentation les failles qui pourraient militer à contre-courant. Il faut donc se blanchir en élaboussant l'autre. C'est en cela qu'il faut comprendre le mot de Kerbrat-Orecchioni (1980 : 84) selon lequel : « Parler, c'est sans doute échanger des informations ; mais c'est aussi effectuer un acte, régi par des règles précises, qui prétend transformer la situation du récepteur et modifier son système de croyance et/ou son attitude comportementale. »

Dans sa phase illocutoire, les paroles prononcées ont une valeur d'autorité, puisque le pôle actif, c'est-à-dire le locuteur exerce une force sur son allocutaire. Le circuit énonciatif présenté est essentiellement mobile. Il part du locuteur à l'allocutaire dans un double jeu, car la prise de parole fait du locuteur un futur allocutaire et vice versa. Ainsi, il existe un double jeu discursif dans la locution qui peut changer de phase en se délocutant, puisque, possibilité est donnée à l'allocutaire de s'exprimer. Dans ce même circuit, si le sujet de parole n'achève pas ses propos avant l'intervention de l'auditeur, on parle de tension langagier.

Le langage juridique baoulé fonctionne donc comme un discours en acte. C'est un double jeu langagier qui se veut à la fois offensif et défensif. Offensif, il l'est dans la mesure où on ne parle pas sans accuser l'autre. Défensif, puisqu'on doit chercher les voies et moyens pour se blanchir vis-à-vis du grand public. Ce public, témoin de toute la scène agit en potentiel arbitre. Ainsi, convient-il de dire que les participants au procès exercent en permanence les uns sur les autres un réseau d'« influences mutuelles » selon l'approche de Kerbrat-Orecchioni (1990 : 54-55).

À y voir de près, les expressions utilisées sont une représentation de parole ancrée dans la tradition comme par exemple en :

10 ndɛ nɔ bwalɛ fɪ ngleɛ afɛ

/affaire/dedans/intervention/provenir acc/intelligence/fatigue/

→ *Intervenir dans un débat public suppose que l'on a recours à la ruse.*

À ce sujet, Ducrot (1972 : 5) souligne qu'« on a bien fréquemment besoin, à la fois de dire certaines choses et de pouvoir faire comme si on ne les avait pas dites, de les dire, mais de façon telle qu'on puisse en refuser la responsabilité ». S'il est d'usage que souvent, ce qu'on relate peut nous condamner ou nous blanchir, en retour, l'on inscrit ses propos dans le flou. Le flou est un support qui paraît comme un bouclier permettant de revenir sur ce qu'on a dit, de se justifier ou de redresser ce qu'on a dit. Si les faits constituent une réalité absolue autour desquels l'on développe son argumentation, en retour chaque protagoniste essaie de mener un discours qui contribuerait certainement à pallier le manque de vérité dans ce qu'il avoue à son auditoire.

Ainsi, convient-il de mentionner que chaque protagoniste construit son discours sur la notion du vraisemblable. Les valeurs du vraisemblable les plus plausibles se conçoivent autour d'un sémantisme de mots ou expressions focalisateurs. Ces dits mots ou expressions figés possèdent une valeur sémantique axiologique. Par exemple, si nous prenons l'énoncé 3 selon lequel :

bla wo abjalɛ b e ozi

/femme/être acc/douche/là-bas/elle/se laver hab/

La dame était dans la douche ; elle se lavait.

On peut dire que son implication rime avec un sémantisme renvoyant à l'idée de nudité. La validité du message réside dans l'effet sémantique né de normes de vie traditionnelles qui voudraient dire qu'on ne peut pas saluer une femme, sous la douche sans avoir l'intention de la désirer et de partager, en esprit, le lit avec elle. Raison pour laquelle Ducrot, (1980 : 15-16) ajoute :

La valeur argumentative d'un énoncé n'est pas seulement une conséquence des informations apportées par lui, mais la phrase peut comporter divers morphèmes, expressions ou tournures qui, en plus de leur contenu informatif, servent à donner une orientation argumentative à l'énoncé, à entraîner le destinataire dans telle ou telle direction.

La conception descriptive de l'argumentation n'est pas figée. Elle est construite sous le modèle — faits réels tripatouillés par un renvoi subjectif —. Chacun l'utilise dans un projet d'influence, pour mobiliser les bons moyens de ce qu'il dit. Si la vérité est un module autour duquel l'on configure son argumentation, en retour, il faut admettre que cette vérité s'habille de liens subjectifs, car, la prise de parole suppose que l'on se projette dans ses dires pour emmener l'auditoire à son assentiment. D'ailleurs, c'est ce qui est rendu de façon explicite par le chef, **nana**. En effet, agissant en juge qui doit déterminer qui parmi les deux antagonistes s'inscrit dans la vérité, le chef est, lui aussi contrôlé par l'assemblée. Pour donner beaucoup plus de crédit à ses propos, il fait recours au langage de sagesse. Ainsi donc, il parle peu pour dire beaucoup avec le proverbe selon lequel :

10 nde nu bwale fi nglele afe

/affaire/dedans/intervention/provenir acc/intelligence/fatigue/

→ *Intervenir dans un débat public suppose beaucoup de précautions.*

Cette idée est ratifiée par Clastre (1974 : 174-175) qui voit dans la prise de parole du chef une sorte de délicatesse, puisqu'il doit manipuler cette parole à des fins de réconciliation.

Parler est pour le chef une obligation impérative, la tribu veut l'entendre : un chef silencieux n'est plus un chef [...] Ce n'est pas d'esthétique qu'il est ici question, mais de politique. [...] La parole du chef n'est pas dite pour être écoutée. [...] parce que, littéralement, le chef ne dit, fort prolixement, rien. Son discours consiste, pour l'essentiel, en une célébration, maintes fois répétée, des normes de vie traditionnelles.

D'un point de vue énonciatif, parler en contexte de règlement de conflit suppose que l'on mobilise et la langue, et les arguments pour un projet d'influence (Charaudeau, 2007). La prise de parole signifie, pour celui qui est à la barre de gagner l'adhésion de l'auditoire à sa thèse selon Perelman et Olbrechts-Tyteca (1970). Ainsi donc, des stratégies programmées sont utilisées par les protagonistes pour tenter de rallier l'allocutaire à leur position respective. Il existe donc un enjeu de rhétorique car en réalité avoir raison c'est mieux de bien dire que de s'inscrire dans la vérité.

Tout porte à croire que dans cette situation, le nouvellement idéique est fonction d'une sorte de stratégie indépendante que l'on mène. L'argumentation mobilisée à des fins invariables paraît comme pratique langagière. Elle exige des règles et toute cette tendance ne peut se départir de la situation de communication comme fondement de raisonnement. Il existe deux positions antagonistes à savoir le demandeur et le défendeur. Le premier accuse et le second tente de nier ce qu'on lui reproche.

La prise de parole se fait dans un contexte public, ce qui exige des protagonistes à la fois le sang-froid — celui qui parle en balbutiant — perd la qualité de ses arguments et partant, sa raison et les bonnes preuves de ce qu'il développe comme argument.

À ce titre, l'on est tenté de dire que la source communicative des antagonistes part d'un courant essentiellement paralinguistique pour aboutir à un autre plus fécondant, le courant linguistique. C'est dans ce dernier que l'on fait recours aux moyens encyclopédiques tels que les proverbes ou d'autres formules approchantes pour étayer ses propos. Ce type de formule fonctionne à tout égard comme une représentation de la facette ancrée de la parole mobilisée de la tradition.

Il existe donc un langage factuel en ce sens qu'on dit peu pour exprimer beaucoup. Ayant recours au proverbe, le demandeur est dans une position légitime et il s'approprie ainsi « une autorité de savoir, de savant » Charaudeau (2007). En déployant son statut de savant, il apparaît, à bien d'égard, aux yeux de l'auditoire comme légitimé. Le revers demandeur se trouve dans une position de « prise de précaution » car, il appréhende, en se basant sur une

projection futuriste, la réalisation d'un acte qu'il voudrait mieux éviter : surprendre son épouse dans les bras de son ex-amant, Loukou Koffi. Il s'agit d'une stratégie discursive qui consiste d'accuser directement son ex-rival, l'emmener à « éviter de penser » à son épouse. Ainsi, envisage-t-il de le museler, donc de reprendre l'opprobre dans son camp.

S'il est de s'auto-octroyer des expressions vectrices d'accusation plus ou moins fondées, le pôle demandeur se voit en position de sujet-mobilisateur, puisqu'il s'insère dans l'étau de celui à qui l'on doit rendre justice. Les propos du pôle demandeur s'auto-justifie car il s'agit de loi sociétale préétablie et bien connue de tous. Il est donc crédible de fonder son raisonnement sur un fait qu'on ne peut pas nier. Raison pour laquelle il avance :

17. bla'n sɔli su, je wawle nɔ kusu bla mɔ wo abjalɛ me jo'ɛ like

/femme/morph+concl/répondre+acc/sur/nous/baoulé/dans/aussi/femme/que/être+acc/douche/on/saluer nég/salutation/

La femme a répondu ; chez le peuple baoulé, cela est un manquement.

Cette idée vient en appont comme simple justification pour demander justice, réparation et affirmer qu'il a raison. Au niveau de la prestation du point de vue de la pensée dialectique, il fait partie de cette gamme de la logique formelle qui sème la vérité incontournable. La langue ne se trouve pas dans les contorsions, mais plutôt, il préexiste à tous : nul n'est censé ignorer la voie de la loi. L'aura de la vérité et de la justice planent sur cette idée, et le rebond n'est que la noblesse qui se fera dégager : *le chef*, **nana** n'a en aucun moment un autre moyen de se dédire. Il est obligé de s'aligner pour ne pas subir la pratique sociale détenue par tous ceux qui suivent le procès. Il ne peut dire le contraire de ce qui est forgé comme loi-vivante car il est dans le jeu, le jeu autour duquel il tisse la toile de la vérité. Dans ce processus combinatoire qui milite en faveur de la vérité, le choix de mots judicieux ou expressions valables favorise la mise en place de stratégie discursive tant recherchée.

3. Le choix de mots ou expressions comme stratégie discursive

Il est d'usage, du point de vue de la mobilisation des ressources langagières pour attendre la performance d'axer ses choix sur une stratégie de construction de l'idée. En fait, cette dernière, pour être plus opératoire ne peut se départir de mots judicieux ou expressions alimentant toute contribution désirée. Ces choix, en partie, ayant un impact sur le sens général du message véhiculé surdétermine l'interprétation qu'on peut faire des actes langagiers, donc ils sont des sources de construction de sens. Le sens issu de l'exprimabilité possible ne se conçoit pas de façon biunivoque : il est plutôt fonction de l'activité langagière de l'homme en position d'échange exocentrique. Tout ce qu'on exprime réside dans la force des mots ou expressions.

Comme la position d'une situation qui marche dans une logique conquérante, il est à prévoir un « monde à commenter » Charaudeau (1997, p. 42) puisque, en tout état de cause, les antagonistes n'ont de choix que d'employer ce qu'ils espèrent entrer dans le moule de la vérité. Les protagonistes font recours aux mots ou expressions qui se veulent constructeurs de sens du message. Ils doivent influencer le procès, tout se construit selon un modèle qui s'impose conséquemment à tout prix. Charaudeau (1995, p. 149) voit une sorte de procédé de recadrage pour situer le « monde perçu » en « monde signifié », c'est-à-dire qu'autour des mots/expressions se dégage une sorte de signifiante libre que chaque locuteur en position de co-énonciateur peut se donner librement.

Le locuteur scripte le sens selon un renvoi explicatif qui doit s'imposer comme valeur de vérité. Pour exiger une preuve plus palpable, certains prennent appui sur le divin. Dans ce cas d'espèce, on jure pour témoigner qu'on a effectivement raison. Si le locuteur instaure le

sceau du divin dans ce qu'il dit, il vise en retour, aux yeux de ses interlocuteurs beaucoup plus de crédit. C'est pour cette raison qu'il n'est pas rare de le constater dans la prise de parole comme par exemple celle de LOUKOU Koffi, le défendeur. Ce genre de prise de position à une valeur transcendantale car le fétiche ici évoqué à valeur de divin, on ne peut pas l'évoquer dans le mensonge.

21 n kwla n di ti amwε

/je/pouvoir acc/je/manger acc/tête/fétiche/

Je peux jurer pour témoigner.

Ayant recours à ce type d'exercice de preuve-influente, le défendeur n'a d'objectif que de se blanchir. Par conséquent, sa pratique langagière est fortement appuyée par une certaine assignation qui fonctionne comme bouclier social ou de preuve inattaquable. Le demandeur, quant à lui, se base sur un fait de société selon lequel :

4 bla e wu laa na jo like

/femme/son/époux/ancien/morph acc/saluer/chose/

L'ancien mari de la femme l'a salué.

wu laa, *ancien mari* est toujours un mari en sursis qui pourrait refaire surface. Le choix donc de l'expression, *ancien mari* n'est pas fortuit car il sous-entendu qu'il se trouve en qualité de suspect. La structure interne de toute communication est foncièrement liée aux choix inhérents de mots ou expressions qui contribuent à asseoir la visée pragma-énonciative du message. De même qu'il existe des combinaisons forces qui participent à la mise en place du message global, de même, l'aspect perlocutoire est dépendant de mots ou expressions que l'on s'octroie ou choisit librement. La pratique langagière à portée générale tisse sa toile selon les mots ou expressions choisis, vecteurs de la nouvelle norme discursive.

Conclusion

La situation de tout locuteur en contexte juridique est tout à fait capitalisée par l'ensemble de preuves auxquelles il a recours pour atteindre son projet d'influence. Les parties en conflit ne sont pas jugées selon leur raison ou leur tort. Tout porte à croire que c'est l'argumentation menée, la capacité à pouvoir mobiliser des preuves pour asseoir leur notoriété qui confère la raison à laquelle ils aspirent. L'exercice qui se dresse sur leur chemin consiste, en tout état de cause, à produire avec exactitude du vraisemblable que de s'inscrire dans la vérité. Il s'agit donc, pour eux, de produire des valeurs socio-langagières qui puissent s'inscrire dans un projet d'influence. Les mécanismes argumentatifs qui servent de preuves sont axés sur le raisonnement mené de façon raisonnable et logique. Ce type de raisonnement qui se veut logique s'articule autour des points suivants : chaque protagoniste essaie de mener un discours qui contribuerait certainement à pallier le manque de vérité dans ce qu'il avoue à son auditoire. Fonder son raisonnement sur des faits qu'on ne peut pas nier. Il est d'usage, du point de vue de la mobilisation des ressources langagières, dans l'optique d'atteindre la performance, de porter ses choix sur une stratégie de construction de l'idée en fécondant ses dires par le recours au divin.

Références bibliographiques

- BENVENISTE Émile, 1974, *Problèmes de linguistique générale*, t. 2, Paris, Gallimard.
 CAREL Marion, 2001, « Argumentation interne et argumentation externe au lexique : des propriétés différentes », *Langages*, n° 142, pp. 10-21.
 CAREL Marion, 1994, « L'Argumentation dans le discours : argumenter n'est pas justifier », dans *Langage et Société*, n° 70, pp. 61-81.

- CAREL Marion et DUCROT Oswald, 1999, « Le Problème du paradoxe dans une sémantique argumentative » dans *langue française* n° 123, pp. 6-26
- CHARAUDEAU Patrick, 2007, « De l'argumentation entre les visées d'influence de la situation de communication », dans C. BOIX, *Argumentation, manipulation, persuasion*, Paris, l'Harmattan, p. 15.
- CHARAUDEAU Patrick, 1997, *Le Discours d'information médiatique, la construction du miroir social*, Paris, Nathan / Institut national de l'audiovisuel (coll. « Médias-Recherches »)
- CHARAUDEAU Patrick, 1995, « Ce que communiquer veut dire », dans *revue des Sciences humaines*, n° 51 consulté le 11 décembre 2020 sur le site de Charaudeau Patrick - Livres, articles, publications. URL : <http://www.patrick-charaudeau.com/Ce-que-communiquer-veut-dire.html>
- CLASTRE Pierre, 1974, *La Société contre l'État*, Paris, Masson, P 174-175
- DUCROT Oswald, 2001, « Critères argumentatifs et analyse lexicale », *Langages*, n° 142, pp. 22-40.
- DUCROT Oswald et CAREL Marion, 1999, « Les Propriétés linguistiques du paradoxe : paradoxe et négation », *Langue française*, n° 123, pp. 27-40.
- DUCROT Oswald, 1995, « Les Modificateurs déréalisants », dans *Journal of Pragmatics*, vol. 24, n° 1-2, pp. 45-72.
- DUCROT Oswald et al. (1980) *Les Mots du discours*, Paris, éd. de Minuit.
- DUCROT Oswald, 1972, *Dire et ne pas dire. Principes de sémantiques linguistiques*, Paris, Herman, 283 PP.
- KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1990, *Les Interactions verbales*, tome I, Paris, Colin.
- KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1980, *L'Énonciation. De la subjectivité dans le langage*, Paris : Armand Colin, 290 P.
- PERELMAN Chaim et OLBRECHTS TYTECA Lucie, 1970 [1958]. *Traité de l'argumentation : La nouvelle rhétorique*, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles.

Les étudiantes de l'Université Omar Bongo et les termes pour caractériser les hommes

Danielle Patricia MINKO MI NGUI,

Maître-Assistant CAMES, Université Omar Bongo (UOB), GRELACO,
danieleminko@yahoo.com

Résumé

Notre étude des termes pour caractériser les hommes a été rendue possible par des étudiantes de l'Université Omar BONGO (UOB). Elle prolonge un certain nombre de travaux déjà produits sur le français gabonais et rend compte du lexique auquel les étudiantes de l'UOB recourent pour décrire la façon d'être et de faire des hommes vis-à-vis d'elles ou des femmes relativement à leurs relations courtoises. Elle étudie ainsi les variations sémantiques pour montrer les divers sens relevés.

Mots clés : étudiantes, UOB, termes, hommes, variation sémantique.

Abstrat

Our study of terms for characterizing men has been made possible through the contributions of women students at the Omar Bongo University in Libreville. It simply extends a number of studies, which have already been produced on gabonese french and it covers the lexicon women students of the OBU use to describe the men view of thinking and living toward them or women about their courtesanship. Our study is concerned with semantics variations in order to show various identified meanings.

Keywords: women students, OBU, terms, men, semantics variations.

Introduction

Les spécificités des productions de la langue française en République Gabonaise portent les marques de l'appropriation des locuteurs. P. Dumont et B. Maurer (1995, p. 186) disent à ce sujet que : « c'est en pratiquant un réglage endogène de sens, à la fois en langue et en discours que le non natif fait de la langue française un lieu de production de sens, de représentation du réel, de catégorisation de l'expérience sa propriété ». Les travaux sur les particularités lexicales du français gabonais abondent¹⁵. Il est bon de dire avec M.F. Andeme Allogo (2016, p. 3) qu'au Gabon, le français est « la langue officielle, la langue de l'enseignement, du travail, de l'administration publique, du parlement, de la justice, de la religion, des médias écrits et oraux. Langue véhiculaire, il est la langue de communication intra-ethniques, il permet la communication entre les individus d'ethnies différentes, mais

¹⁵ Au Gabon, dès les années 1990 et pendant les années 2000, de nombreux écrits ont été publiés avec pour objet l'étude du français parler dans ce pays. Ci-dessus un inventaire non exhaustif des études produites sur le français du Gabon : - Abogo Ntoutoume. 2019. - Bagouendi-Bagère Bannot, Diane. 2013. - Boucher, Karime et Lafage, Suzanne. (2000). - Dodo-Bounguendza, Eric. 2008, - Dodo-Bounguendza, Eric. 2013. - Italia, Magali. 2015. - Massinga Kombila. 2013. - Moussounda-Ibouanga, Firmin. 2010. - Moussounda-Ibouanga, Firmin, 2011. - Moussounda- Ibouanga, Firmin., Mavoungou, Paul-Achille. - Pambou, Jean-Aimé. 2014. - Minko Mi Ngui, Danielle Patricia. 2008, - Minko Mi Ngui Danielle Patricia. 2015. - Ndong Mbeng. 1992. Ompoussa, Virginie. 2008.

aussi entre ces ethnies et les communautés étrangères ». Les langues gabonaises elles « restent limitées à l'usage domestique » (D.P Minko Mi Nguï 2008, p. 3).

A la suite du constat énoncé ci-dessus, il nous a été donné d'observer que les jeunes, de manière générale, se sont appropriés la langue française à telle enseigne qu'un mot ou une expression de cette langue peut se voir attribuer un sens différent de l'acception dénotative. Il nous a également été donné d'observer que leur français recourt à des mots et expressions empruntés aux langues gabonaises et étrangères. Ces mots et expressions dit C. Poirier (1995, p.30) « appartiennent à tout le monde » et les jeunes gens les utilisent pour évoquer les réalités qu'ils vivent dans le pays. C. Frey (2004, p.3) étaye mieux en disant à leur sujet que « ce sont en effet les termes les plus appropriés et les plus économiques pour décrire les réalités nationales [...] ».

Bien que notre enquête ait été réalisée au sein de l'Université Omar Bongo, les termes et expressions glanés ne peuvent être considérés comme étant l'apanage de nos informatrices. Etant d'origines sociales diverses, et vivant dans les divers quartiers (populaires et résidentiels) de Libreville la capitale du Gabon, ces jeunes dames utilisent les mêmes termes et expressions pour dire les vérités vécues et observées que tous les jeunes de cette localité. L'université ne représente ici que le lieu où elles se retrouvent pour étudier. Autrement dit, n'importe quelle jeune fille de la tranche d'âge de nos enquêtées est susceptible d'employer ces différents termes et expressions. Ceux-ci ne sont donc pas propres au contexte universitaire, mais sont utilisés par l'ensemble des jeunes filles des différents quartiers de la ville de Libreville.

Longtemps, on a pensé que le français dit gabonais était l'idiome des personnes ayant interrompues leur scolarité tôt. Aujourd'hui, on se rend compte que, même les personnes ayant un niveau scolaire raisonnablement élevé, ainsi que les étudiantes de l'Université Omar Bongo peuvent elles aussi l'utiliser. Elles recourent, quasi-volontiers, à ces particularités expressives (nous les appelons des « particularités lexicales » pour mieux communiquer entre elles. Ces particularités expressives (ou lexicales) sont avons-nous pu observer, de vrais miroirs de la société gabonaise car, elles évoluent avec le besoin de nommer, de décrire des réalités qu'elles désignent.

Il convient, avant de poursuivre notre propos, de dire ce que nous entendons par particularité lexicales. D'après O. Massounou et A. J-M Quefflélec (2007, p. 31), les particularités lexicales sont l' « écart entre le français local et le français de référence ». En d'autres termes, comprenons-nous, les particularités lexicales sont des emplois collectifs qui diffèrent du français standard. Celles-ci sont traitées dans le cadre de la variation linguistique notamment dans la perspective relative aux particularités linguistiques.

Notre problématique vise à montrer les termes et expressions que les étudiantes de l'UOB emploient pour rendre compte de la façon d'être et de faire des hommes vis-à-vis d'elle ou des femmes relativement à leurs relations courtisanes. Ce travail sur le français du Gabon prolonge des travaux déjà existant, en se focalisant sur le genre masculin.

Notre propos comprend trois moments. Nous exposons d'abord le cadre théorique dans lequel nous avons inscrit notre étude et la méthodologique que nous avons utilisée pour la collecte des données, nous présentons ensuite le corpus, nous procédons enfin à l'analyse des données.

1. Cadres théorique et méthodologique de la recherche

1.1 Cadre théorique

Notre sujet s'inscrit dans le domaine très riche de la sociolinguistique. Celle-ci comporte, en effet, un nombre important de thèmes qui retiennent l'attention des chercheurs, les plus étudiés étant, entre autres, la diglossie, la transmission des langues, le contact de langues, le plurilinguisme, les politiques linguistiques, les variations linguistiques.

Pour ce qui est de notre étude, c'est l'analyse de la variation de sens, souvent étudiée dans le cadre de la variation sociolinguistique (au sein de la communauté étudiante), qui nous intéresse. Ce domaine a été développé par W. Labov (1976, p. 258). Pour cet auteur, l'objet d'étude de la sociolinguistique « est la structure et l'évolution du langage au sein du contexte social formé par la communauté linguistique ». H. Boyer (2001, p.19) lui, prolonge cette idée en disant que la sociolinguistique est là pour décrire « les fonctionnements d'une variante, d'une même forme, d'un même phénomène ». Le locuteur membre d'une communauté fort de cela, tient ainsi un propos qui peut être caractéristique de son sexe, son âge, son origine ethnique, sa profession, son niveau de vie, son appartenance à une classe, mais aussi, du contexte dans lequel il évolue, sa vision du monde.

1.2 Méthodologie de la collecte des données

Les études faites dans le cadre des particularités lexicales en milieu gabonais, Libreville notamment pour ce qui est de notre proposition permettent de comprendre comment la langue évolue avec les jeunes ; comment ceux-ci désignent les réalités vécues, les comportements observés, les constats faits. La présente étude nous permet de voir comment les termes ou expressions (français/langues gabonaises et étrangères) sont appropriés par nos enquêtées, et changent de sens en fonction de leur manière d'appréhender le monde.

Ainsi, aidée d'étudiantes, et au sein de leur communauté, nous avons mené dans le courant du mois de mai 2019 une enquête au sein de l'Université Omar Bongo. Elles étaient cinquante et une (51), provenant des départements (1) des Sciences du langage de la Communication et de l'Information (22 étudiantes), (2) de Sociologie (10 enquêtées), (3) de Lettres modernes (11 étudiantes), (4) de Droit et (5) des Sciences économiques (8 enquêtées).

Nous avons opté pour une enquête semi-directive, parce que ce type d'enquête permet d'avoir un contact direct avec les enquêtées en leur donnant la possibilité d'exprimer librement leurs pensées. Il donne aussi de s'assurer que les questions posées sont bien comprises, si non de les reformuler.

Nous voulions interroger un plus grand nombre d'étudiantes (une centaine environ), mais à mesure que nous avançons dans l'enquête, nous avons constaté l'usage des mêmes termes et expressions par nos enquêtées. Nous avons alors choisi de nous limiter aux cinquante et un indiqués, ci-dessus. L'âge de nos enquêtées variait entre 18 et 27 ans. Elles étaient inscrites dans les niveaux Licence et Master. Aidés de téléphones et de bloc-notes, nous avons enregistré et transcrit leurs réponses.

Notre étude étant la première dans la perspective que nous avons retenue, la grande majorité des termes et expressions contenus dans notre corpus n'ont pas encore été envisagés dans une autre étude.

2. Le corpus soumis à l'étude

Notre corpus est constitué de quatre-vingt (80) termes et expressions. Nous les présentons dans l'ordre alphabétique.

- 1- **Airtel money** [ærtɛlmɔnɛ] : n. m. Personne de sexe masculin qui ravitaille les étudiantes, leur fait régulièrement des dépôts d'argent sur leur compte airtel money.
- 2- **Banque** [bâk] : n. f. Personne de sexe masculin qui assure les finances aux étudiantes, qui leur donne toujours de l'argent.
- 3- **Banquier** [bâkje] : n. m. Personne de sexe masculin qui montre qu'il a de l'argent, se présente comme l'homme financièrement nanti.
- 4- **Banc de touche** [bâdtuʃ] : Le dragueur qui attend, le dragueur patient, le dragueur persévérant. Syn. : **Plan b** et **Roue de secours**, ci-dessous.

- 5- **Bombueur** [bɔ̃bœʁ] : n. m. Le professeur s'habillant toujours bien, joli, chic et élégant mais, méprisant et arrogant. Celui qui montre aux étudiantes qu'il n'est pas à leur niveau ; sans le dire, il impose des limites. Il s'agit notamment des enseignants bleus (les jeunes enseignants). Syn. : **Gonfleur**, ci-dessous.
- 6- **Bon papy** [bɔ̃papi] : n. m. Personne de sexe masculin âgée, généreuse, riche, belle et fraîche. Voir **Bureau**, **Charismatique** et **Sugar daddy**, **Trois-en-un**, ci-dessous.
- 7- **Boss** [bɔs] : anglais; n. m. Vieux sponsor, homme âgé pourvoyant à toutes les dépenses d'une étudiante. Voir **Papa bonheur**, **Papa gentil**, **Paparo**, **Vieux sponsor**, ci-dessous.
- 8- **Bureau** [byʁo] : n. m. Homme à belle gueule, belle allure et friqué. Il est beau, élégant et a de l'argent. Syn. **Charismatique**, **Sugar daddy** et **Trois-en-un**, ci-dessous.
- 9- **Charismatique** [karismatik] : n. m. Personne de sexe masculin élégante, ayant tout : la beauté, le corps et l'argent. Le trois-en-un. Syn. **Bon papy**, **Bureau**, ci-dessus, et **Sugar daddy**, **Trois-en-un**, ci-dessous.
- 10- **Chauffeur personnel** [ʃofœʁpœʁsɔ̃nɛl] : n. m. Homme ayant un véhicule, toujours disponible pour transporter les étudiantes où elles veulent. Syn. **Taxi compteur** et **Taxi personnel**, ci-dessous.
- 11- **Chic** [ʃik] : n. m. et adj. inv. Personne de sexe masculin, élégante, s'habillant bien. Syn. : **Tchombé**, ci-dessous.
- 12- **Chèque** [ʃɛk] : n. m. Personne de sexe masculin ayant de l'argent et le dépensant à souhait.
- 13- **Choc** [ʃɔk] : n. m. Personne de sexe masculin friquée, ayant un physique ingrat mais aimée des étudiantes. Homme financièrement aisé, avec une apparence peu agréable, peu flatteur mais pour qui, les étudiantes éprouvent de l'amour. Syn. : **Sponsor**, ci-dessous.
- 14- **Client** [klijã] : n. m. Homme qui dépense tout le temps pour une femme.
- 15- **Choupimpim** [ʃupɛ̃pɛ̃] : n. m. (composition de deux mots: chou et pimpant). Personne de sexe masculin draguant toutes les filles, malgré le fait qu'il a une amie attirée.
- 16- **Collet** [kolɛ] : n. m. Le chéri, le petit ami, celui que l'on aime. Syn. **Elément**, **love**, et **ndolo** ci-dessous.
- 17- **Colombe** [kolɔ̃b] : n. f. Homme marié qui apparait quand il veut et comme il veut. Il agit comme il veut sans l'avis de l'étudiante compagne. Il va et vient à sa guise sans tenir compte de l'avis de celle-ci.
- 18- **Colon** [kolɔ̃] : n. m. Homme enfilant toujours sa chemise dans le pantalon quelle que soit la manière dont-il est habillé (en référence aux colons qui avaient toujours leurs chemises enfilées dans les pantalons).
- 19- **Corps du désir** [kɔ̃ʁdydezɪʁ] : n. m. Homme ayant un beau physique, élégant, beau. Syn. : **Dosé**, **Play boy**, **Propre** et **Sexy**, ci-dessous.
- 20- **Dameur** [damœʁ] : (créativité lexicale), n. m. Homme sortant avec des filles rien que pour le sexe, seulement pour assouvir sa libido.
- 21- **Dosé** [doze] : n. m. et adj., le **dosé** ou il est **dosé**. Enseignant de belle carrure, belle silhouette, séduisant et élégant. Il a une belle gueule et est élégant. Voir : **Corps du désir**, ci-dessus, et **Play boy**, **Propre**, et **Sexy**, ci-dessous.
- 22- **Elément** [elemã] : n. m. Le petit ami, le chéri, celui que l'on aime ». Voir : **Collet**, ci-dessus, et **Ndolo**, ci-dessous.
- 23- **Faible** [fɛbl] : n. m. Homme qui se laisse faire, se laisse dominer par sa copine, sa petite amie.

- 24- **Frais** [frɛ]: n. m. et adj. Enseignant de belle carrure, belle silhouette, élégant. Voir **Chic**, ci-dessus et **Gnang**, **Ndomane**, **Ngɔp**, **Sportif**, et **Swag**, **Tchombé**, ci-dessous.
- 25- **Faux boy** [fɔbɔj] : n. m. Composition franco-anglaise (faux) et (boy). Homme fauché, sans argent. Syn. **Nguémbé**, **Nguémbiste**, **Nguémbé man** et **Rienneux**, ci-dessous.
- 26- **Fayman** [fɛmɑn] : **anglais** [fɛmæn] : n. m. Homme qui drague les filles en leur mentant. Il fait la cour aux filles en usant de mensonges. Un menteur de filles. Un farceur qui drague en mentant.
- 27- **Frère en Christ** [frɛrɑkrɪst] : n. m. dépréciatif. Homme enfilant toujours la chemise dans le pantalon, sérieux, montrant qu'il pratique la parole de Dieu mais a une copine enceinte, alors qu'il n'est ni marié ni fiancé.
- 28- **Gigolo** [zɪgolo] : n. m. Jeune homme qui se fait entretenir par une femme plus âgée. Syn. **Pompier**, **Tchizo**, ci-dessous.
- 29- **Gnang** [ɲɑŋ] : n. m. et adj. Voir **Chic**, **Frais**, ci-dessus. Syn. : **Ndomane**, **Ngɔp**, **Sportif**, et **Swag**, **Tchombé**, ci-dessus.
- 30- **Gonfleur** [gɔ̃flœr] : n. m. Enseignant méprisant, hautain et arrogant. Le professeur hautain et crâneur, suffisant, imbu de lui. Si imbu de lui qu'il donne l'impression qu'il ne peut pas sortir avec une étudiante.
- 31- **Grand-frère** [grɑ̃frɛr] : n. m. Homme prodiguant des conseils aux filles, ne les courtise pas, se limite à ne prodiguer que des conseils.
- 32- **Gynécologue** [zɪnekoloʒ] : n. m. Personne entretenant plusieurs relations amoureuses. Syn. **Kinda**, **Multiprise**, **Tueur**, **Tombeur**, ci-dessous.
- 33- **Kinda** [kinda] : n. m. Etudiant ou enseignant ne craignant pas d'avoir plusieurs copines dans une même salle de classe.
- 34- **Love** [lɔv] : (anglais love 'Amour'). n. m. L'amoureux, le petit ami, celui qu'on aime. Syn. **Collet**, **élément**, ci-dessus, **Ndolo**, dessous.
- 35- **Madeleine** [madlɛn] : n. f. Homme peureux ; un homme mou. Il a peur de faire la cour à une fille, de draguer. Syn. : **Peureux**, **Omelette**, ci-dessous.
- 36- **Moungou** [muŋu] : n. m. Homme dépensant de l'argent pour satisfaire la fille qu'il courtise, mais sans rien avoir en retour. Syn. : **Poisson**, ci-dessous.
- 37- **Main fermée** [mɛ̃fɛrme] : (composition) n. f. Homme radin n'aimant pas dépenser. Avare, serré. Grippe-sou. Il donne son argent en calculant. Syn. : **Main serrée**, **Peigne afro**, ci-dessous.
- 38- **Main serrée** [mɛ̃sɛrɛ] : (composition) n. f. Voir **Main fermée**, ci-dessus et **Peigne afro**, ci-dessous.
- 39- **Mauvais papa** [mɔvɛpapa] : n. m. Enseignant d'un certain âge sortant avec plusieurs étudiantes, qui séduit beaucoup de filles.
- 40- **Multiprise** [myltɪprɪz] : n. m. Homme ayant moult relations. Homme à femmes, qui tire sur tout ce qui bouge. Syn. **Kinda**, **Gynécologue**, ci-dessus, et **Tombeur**, **Tueur**, ci-dessous.
- 41- **Mythe** [mit] : n. m. Enseignant chic, beau, frais et élégant, inaccessible. Conscient de son potentiel physique et intellectuel, il se rend inabordable.
- 42- **Ndolo** [ndolo] : n. m. Le petit ami, l'amoureux, le chéri. Syn. : **Collet**, **Elément**, ci-dessus.
- 43- **Ndomane** [ndoman] : n. m. Voir **Chic**, **Frais**, **Gnang** ci-dessus, et **Ngɔp**, **Sportif**, **Swag**, **Tchombé** ci-dessous.
- 44- **Ngɔp** [ŋɔp] : n. m. Voir **Chic**, **Frais**, **Gnang**, **Ndomane**, ci-dessus et **Ngɔp**, **Sportif**, **Swag**, **Tchombé**, ci-dessous.

- 45- **Nguémbé** [ŋgembe] : n. m. Homme fauché, qui n'a rien, le rienneux. Le besogneux, l'indigent, le pauvre. Syn. : **Faux boy**, ci-dessus et **Nguémbé man**, **Nguémbiste**, **Rienneux**, ci-dessous.
- 46- **Nguémbéman** [ŋgembemæn] : n. m. Voir **Nguémbé**, ci-dessus. Syn. : **Faux boy**, ci-dessus et **Nguémbé man**, **Nguémbiste** et **Rienneux**, ci-dessous.
- 47- **Nguémbiste** [ŋgembist] : n. m. Voir **Nguémbé**, ci-dessus. Syn. : **Faux boy**, **Nguémbéman**, ci-dessus et **Rienneux**, ci-dessous.
- 48- **Observateur** [ɔbsɛrvatœr] : n. m. Homme faisant prostituer sa femme. Il vend sa femme pour de l'argent.
- 49- **Omelette** [ɔmlɛt] : n. f. Voir **Madeleine**, ci-dessus. Syn. **Peureux**, ci-dessous.
- 50- **Papa bonheur** [papabɔnœr] : n. m. Homme d'âge mûr sortant avec des femmes plus jeunes. Papa sortant avec les filles qui peuvent avoir l'âge de ses enfants et qui dépense sans compter pour elles. Papa qui fait le bonheur de 'ses filles' sans qu'il soit leur géniteur. Syn. **Boss**, ci-dessus, et **Papa gentil**, **Paparo**, **Vieux sponsor**, ci-dessous.
- 51- **Papa gentil** [papaʒãti] : n. m. Voir **Boss**, **Papa bonheur**, ci-dessus, et **Paparo**, **Vieux sponsor**, ci-dessous.
- 52- **Paparo** [paparo] : n. m. Voir **Boss**, **Papa bonheur**, **Papa gentil**, ci-dessus, et **Vieux sponsor**, ci-dessous.
- 53- **Pédiatre** [pedjatr] : n. m. Monsieur d'un certain âge aimant les petites filles. Homme aimant les filles largement moins âgées que lui. Vieux qui aime les petites.
- 54- **Peigne afro** [pɛpafro] : (composition), n. m. Voir **Main fermée** et **Main serrée**, ci-dessus.
- 55- **Peureux** [pœrœ] : adj. Homme craintif, couard, lâche. Il a peur de draguer les femmes. Syn. **Madeleine** et **Omelette**, ci-dessus.
- 56- **Plan B** [plãbe] : n. m. Homme considéré comme roue de secours. La seconde roue de la carrosse. Homme vers lequel les étudiantes se tournent lorsqu'elles sont dans le besoin et que leurs attirés sont dans l'incapacité de les aider. Homme vers qui les étudiantes se tournent quand elles ont des brouilles avec leurs petits amis. Syn. : **Banc de touche**, ci-dessus, et **Roue de secours**, ci-dessous.
- 57- **Play boy** [plebɔj] : (composition anglais), n. m. Voir **Dosé**, **Corps du désir**, ci-dessus. Syn. **Propre**, **Sexy**, ci-dessous.
- 58- **Poisson** [pwasɔ] : n. m. Homme dépensant sans compter et parfois pour ne rien avoir en retour. Syn. **Mougou**, ci-dessus.
- 59- **Pompier** [pɔpje] : n. m. Jeune homme sortant avec des femmes âgées. Jeune homme se faisant entretenir par des vieilles. Syn. **Gigolo**, ci-dessus, et **Tchizo**, ci-dessous.
- 60- **Poulet man** [pulɛmæn] : (composition franco-anglaise). n. m. Homme menteur, bête, idiot.
- 61- **Propre** [prɔpr] : n. m. Voir **Dosé**, **Corps du désir**, **Play boy**, ci-dessus **Sexy**, ci-dessous.
- 62- **Rabatteur** [rabatœr] : n. m. Etudiant plaçant des étudiantes chez les professeurs. Il négocie des étudiantes pour des professeurs, les drague pour eux.
- 63- **Rienneux** [rjœnœ] : n. m. Voir **Nguémbé**, ci-dessus. Syn. : **Faux boy**, **Nguémbéman**, **Nguémbiste**, ci-dessus.
- 64- **Roue de secours** [rudəsœkur] : n. f. Voir **Plan b**, ci-dessus. Syn. : **Banc de touche**, ci-dessus.
- 65- **Sexy** [sɛksi] : n. m. Homme beau, frais et élégant attirant les filles. L'apollon. Syn. : **Dosé**, **Corps du désir**, **Play boy** et **Propre**, ci-dessus.

- 66- **Sponsor** [spɔ̃sɔ̃ʁ] : (anglais), n. m. Le choc. Homme n'ayant pas un beau physique, mais met les étudiantes financièrement à l'aise. Il satisfait leurs moindres désirs. Syn. **Choc**, ci-dessus.
- 67- **Sportif** [spɔ̃ʁtif] : n. m. Voir **Chic**, **Frais**, **Gnang**, **Ndoman**, **Ngɔp**, ci-dessus et **Swag**, **Tchombé**, ci-dessous.
- 68- **Sugar daddy** [sygadadi] : (composition, anglais) n. m. Vieux, beau, riche et frais, le trois-en-un, qui a tout : la beauté, l'élégance et le pognon. Syn. **Bon papy**, **Bureau**, **Charismatique**, ci-dessus et **Trois-en-un**, ci-dessous.
- 69- **Swag** [swæŋ] : anglais, n. m. Voir **Chic**, **Dosé**, **Frais**, **Ndoman**, **Ngɔp**, **Play boy**, **Sportif**, ci-dessus et **Tchombé**, ci-dessous.
- 70- **Taxi compteur** [taksikɔ̃tœʁ] : n. m. Le chauffeur personnel. Il transporte les étudiantes où elles veulent. Il assure leurs moindres déplacements, est toujours disponible pour les conduire. Syn. : **Chauffeur**, ci-dessus et **Taxi personnel**, ci-dessous.
- 71- **Taxi personnel** (composition) [taksipɛʁsɔ̃nɛl] : n. m. Voir **Chauffeur** et **Taxi compteur**, ci-dessus.
- 72- **Tchizo** [tʃizo] : n. m. Voir **Gigolo**, ci-dessus. Syn. : **Pompier**, ci-dessus.
- 73- **Tchombé** [tʃɔ̃be] : n. m. Voir **Chic**, **Frais**, **Gnang**, **Ndomane**, **Ngɔp**, **Sportif**, et **Swag** ci-dessus.
- 74- **Tombé** [tɔ̃be] : n. m. Enseignant méprisant et imbu, donnant l'impression qu'il ne peut sortir avec des étudiantes, mais fini par céder à leurs avances. Il tombe dans les mailles de leurs filets. Les étudiantes ont réussi à le séduire, à le faire tomber. Le tombé.
- 75- **Tombeur** : [tɔ̃bœʁ] : n. m. Voir **Kinda**, **Multiprise**, **Gynécologue**, ci-dessus, et **Tueur**, ci-dessous.
- 76- **Tueur** [tœʁ] : n. m. Enseignant sortant avec plusieurs filles. Il ne se gêne pas d'avoir plusieurs conquêtes. Il a plusieurs relations. Syn. : **Gynécologue**, **kinda**, **multiprise**, **tombeur**, ci-dessus.
- 77- **Trois-en-un** [twɔ̃ʁzɛnœ̃] : n. m. Voir **Bon papy**, **Bureau**, **Charismatique**, et **Sugar daddy**, ci-dessus.
- 78- **Vestologue** [vɛstɔ̃lɔŋ] : n. m. Enseignant toujours en veste. Il porte les vestes quel que soit le temps.
- 79- **Vieux sponsor** [vjɔ̃spɔ̃sɔ̃ʁ] : (composition franco-anglaise) n. m. Voir **Papa bonheur**, **Papa gentil**, **Paparo**, ci-dessus.
- 80- **Wase** [waz] : n.m. Homme intelligent, habile, malin.

3. Analyse des données

Les particularités lexicales que nous analysons étant variées, les faits de langues qu'elles exposent relèvent d'une variété de traitements. Notre corpus nous fait relever deux types de faits majeurs relevant : (1) de la variation de sens et (2) des particularités lexématiques. Nous clôturons notre étude par la répartition du vocabulaire selon les champs lexicaux.

3.1 Variation de sens

Les faits les plus récurrents sont ceux ressortissant à la variation de sens. Le stock le plus important de termes et expressions français que nous étudions relève bien du français standard, avec un sens dénotatif¹⁶ compris et partagé par le plus grand nombre de ses locuteurs. Ces

¹⁶ Hormis le terme "dameur" dont le sens dénotatif est issu du dictionnaire en ligne Larousse, celui du reste des termes et expressions est puisé dans Le petit Robert, 1996.

termes et expressions, dans l'usage qui motive notre étude, subissent une variation de sens. Ce sens devient ainsi restreint, et participe, de ce fait, à la constitution d'un niveau de langue particulier. Nos enquêtées se sont donc appropriées les termes et expressions du français qu'expose notre corpus, en aboutant leur sens aux comportements qu'elles ont observé chez les hommes. Nous traiterons ici, (1) du transfert de sens, (2) de l'extension de sens.

3.1.1 Transfert de sens

Il s'agit des termes et expressions issus du français standard utilisés pour désigner une autre réalité. Ils passent ainsi d'un sens à un autre. Nous y relevons des termes simples, des termes dérivés et des termes composés.

a) *Les termes simples*

- **Bombeur** : Homme chic, beau et élégant, mais aussi orgueilleux, hautain et suffisant. Sens dénotatif : « Personne qui fait des inscriptions à la bombe sur les murs ».
- **Bureau** : Homme beau, chic, disposant suffisamment d'argent ; distinct de : table. Le sens du terme **Bureau** est éloigné du sens dénotatif. Le **Bureau** est une « Table sur laquelle on écrit, on travaille. Meuble à tiroirs et à tablettes ou l'on peut enfermer, des papiers, de l'argent ».
- **Charismatique** : Homme ayant un beau physique et nanti. Ce sens est éloigné du sens dénotatif : « relatif aux charismes ». Le charisme étant un « don particulier conféré par grâce divine pour le bien commun ».
- **Chèque** : Homme financièrement aisé, dépensant son argent à souhait. Le sens dénotatif lui, renvoie à, un « écrit par lequel une personne (tireur) donne l'ordre à un établissement bancaire « tiré » de remettre ou de payer à vue, soit à son profit, soit au profit d'un tiers une certaine somme à prélever sur le crédit (de son compte ou de celui d'un autre) ».
- **Choc** : Homme ayant beaucoup d'argent, avec un physique peu agréable et que les étudiantes aiment. Ce sens est éloigné du sens dénotatif qui désigne « l'entrée en contact de deux corps qui se rencontrent violemment ; ébranlement qui en résulte. Collision, coup, heurt, percussion ».
- **Client** : Homme déboursant de l'argent tout le temps pour satisfaire sa petite amie ou celle qu'il courtise. Sens dénotatif : « A Rome, Plébien qui se mettait sous la protection d'un patricien appelé patron (1530). Personne qui se place sous la protection de quelqu'un ».
- **Collet** : Petit ami, celui dont une jeune dame est amoureuse. Homme dont une jeune dame est éprise, mordue. Sens dénotatif : « Partie du vêtement qui entoure le cou ».
- **Colombe** : Homme marié vivant une relation comme un dictateur, il va et vient comme et quand il veut. Sens dénotatif : « Pigeon considéré comme symbole de douceur, de tendresse, de pureté. La colombe symbolise la paix. Partisan d'une solution pacifique dans un conflit ».
- **Colon** : Homme qui a constamment sa chemise enfilée dans le pantalon. Sens dénotatif : « Cultivateur d'une terre dont le loyer est payé en nature. Personne libre attachée au sol qu'elle exploitait ».
- **Dameur** : Homme qui sort avec des filles pour le sexe. Sens dénotatif : « Personne chargée de damer les pistes de ski ».
- **Frais** : Homme charmant, gracieux avec une stature remarquable. Sens dénotatif : « Légèrement froid. Agréablement froid ».

- **Gynécologue** : Homme ayant de nombreuses relations, une *multiprise*. Sens dénotatif : « Médecin spécialiste de l'appareil génital féminin ».
- **Madeleine** : Homme redoutant de courtiser les filles. Sens dénotatif : « *Pleurer comme une madeleine*, abondamment ».
- **Multiprise** : Homme ayant moult relations. Sens dénotatif : « prise avec plusieurs entrées et sorties ».
- **Mythe** : Homme (enseignant) inaccessible. Sens dénotatif : « Récit fabuleux transmis par la tradition, qui met en scène des êtres incarnant sous forme symbolique des forces de la nature, des aspects de la condition humaine. Fable, légende, mythologie. Représentation de faits ou de personnages souvent réels déformés ou amplifiés par l'imagination collective, une longue tradition littéraire ».
- **Observateur** : Homme rabaissant, déshonorant sa femme pour de l'argent. Sens dénotatif : « Personne qui observe (une loi, une prescription) ».
- **Pédiatre** : Homme d'un certain âge, ayant une affection particulière pour des filles moins âgées. Sens dénotatif : « spécialiste des maladies infantiles ».
- **Poisson** : Homme dépensant de l'argent pour satisfaire les filles qu'il courtise. Sens dénotatif : « Animal vertébré vivant dans l'eau et munie de nageoires ».
- **Pompier** : Homme ayant une relation avec une femme plus âgée. Sens dénotatif « Personne appartenant au corps des sapeurs-pompiers, chargée de combattre incendies et sinistres, d'effectuer des opérations de sauvetages présentant un certain danger ».

b) Les termes dérivés

Les termes variant de sens connaissent la dérivation suffixale dans l'idiome de nos enquêtées deux (2) termes dérivés ont été relevés.

- **Rienneux** : vient de l'adverbe *rien* auquel on adjoint le suffixe – **eux**, avec l'application d'une règle d'orthographe. Un **Rienneux** est un homme financièrement démuné.
Rienneux = **rien(n)** : ce doublement de consonne étant l'application d'une règle d'orthographe (française) + **eux** (celui qui n'a rien).
- **Vestologue** : vient du terme **veste** auquel on adjoint le suffixe –**logue**, avec l'application d'une règle d'épenthèse. Homme (enseignant) portant inconditionnellement des vestes (au détriment du sens normalement attendu : Personne qui effectue une étude scientifique sur ce type de vêtement).
Vestologue = **vest+ o** (application d'une règle d'épenthèse) + –**logue** (celui qui porte tout le temps la veste).

c) Les termes composées

Les termes composés de notre étude, sont ceux formés d'unités sémantiques à partir d'éléments lexicaux susceptibles d'avoir eux-mêmes une autonomie dans la langue. Nous en avons relevés dix (10).

- **Banc de touche** : Dragueur patient, endurant. Ce terme insiste sur la coté patient, tenace de l'homme. Sens dénotatif : « Banc où s'asseyent les remplaçants d'une équipe lors d'un match ».
- **Choupimpim** : Personne de sexe masculin draguant toutes les filles, malgré le fait qu'il dispose d'une amie attirée. Composition de deux adjectifs français : **Chou** (« Gentil, mignon ») et **Pimpant** (« Qui a un air de fraîcheur et d'élégance : frais, fringant, gracieux, coquet »). Le second terme connaît un fait

phonétique d'harmonie vocalique : la voyelle de la première syllabe [p□] assimile la voyelle de la seconde syllabe [pā].

- **Corps du désir** : Homme beau, doté d'une élégance et d'un physique hors du commun. Cette expression est employée en référence non seulement au titre d'une série télévisée brésilienne (suivi au Gabon dans les années 1990), mais aussi au personnage principal qui était doté d'un physique hors du commun.
- **Main fermée** : c'est le peigne afro., le ladre, le pingre, le cupide. Seule une bonne raison pour qu'il satisfasse financièrement une jeune dame. Il ne va d'ailleurs jamais au-delà d'une certaine somme. Il s'agit ici d'un calque en langue gabonaise, il y a simplement eu une traduction littérale.
- **Frère en Christ** : Homme montrant qu'il applique à fond la religion, alors qu'en réalité il se comporte comme le commun des hommes : petite amie enceinte sans être ni marié ni fiancé.

Généralement, un frère en Christ est sensé avoir un mode de vie exemplaire, semblable à celle du Christ. Ainsi, il ne devrait avoir des rapports sexuels qu'une fois marié.

- **Mauvais papa** : Homme d'un âge avancé qui tire sur tout ce qui bouge. Don Juan, séducteur sans scrupule.
- **Peigne afro** : Homme pingre ; au lieu de « Peigne à grosses dents qui sert à dénouer les cheveux crépus des africains ».

Peigne afro est le fruit d'une composition et d'une troncation. Le second terme (cf. **afro**) est issu du procédé consistant à abrégé un mot par suppression d'une (ou plusieurs) syllabe(s). De manière générale, c'est la finale du mot qui est tronqué : « **afro-** » au lieu de « **africain** ».

Dans le terme **peigne afr(o)[icain]**, la syllabe du vocable « **africain** » a été tronquée, et **-o** l'a remplacée : **afr[icain]** - → **afro**.

- **Roue de secours** : Homme considéré comme plan b. La seconde roue de la carrosse vers qui les étudiantes se tournent en cas de besoin, alors que celles-ci ont leurs petits-amis attirés. Au lieu de « Pneu de remplacement en cas de crevaison ».
- **Taxi compteur** : Voiture, automobile de place, muni d'un compteur horo-kilométrique qui indique déterminant la somme à payer pour un trajet en taxi, d'après la distance parcourue et la durée du trajet. Voiture hippomobile ou automobile munie d'un compteur ».
- **Trois-en-un** : Homme beau riche et élégant. Toutes les qualités que l'on recherche chez un homme.

3.1.2 Extension de sens

L'extension de sens est définie par J. Dubois et al. (1994, p.193) comme étant « la modification du sens d'un mot qui, par la suite de divers emplois, acquiert une plus grande polysémie ». Il s'agit, en ce qui concerne notre étude, de termes qui expriment une idée plus étendue que leur acception originelle. Notre corpus nous en fournis deux (2).

- **Banque** : Homme plein aux as, financièrement aisé, comme si l'argent contenu dans les comptes d'une banque lui appartenait. Homme qui représente non pas le logis mais l'argent qui y est géré. Sens originel : « Etablissement privé ou publique où se gère plusieurs services ».
- **Banquier** : Homme, qui par sa largesse, sa charité montre qu'il a beaucoup d'argent. Sens originel : « homme dirigeant une banque ».

3.2 Particularités lexématiques

Les autres faits que nous analysons, relèvent de particularités lexématiques. H. Dolatabadi (2016, p. 7) dit à leur sujet que : « il s'agit des lexies qui ne figurent pas dans le lexique hexagonal [...]. Autrement dit, les lexies faisant partie de cette catégorie contiendraient des lexèmes n'existant pas telles quelles dans le français dit 'standard' ou bien dans une morphologie que celle de la variante hexagonale du français ; ce qui veut dire qu'il s'agit surtout dans cette catégorie des emprunts et des nouvelles créations ». Nous distinguons (1) les emprunts à une langue locale, (2) les emprunts aux langues étrangères, (3) des mots hybrides et (4) des néologismes.

3.2.1 Emprunt à une langue locale

Le français cohabite avec les langues gabonaises, au Gabon. Son introduction dans ce pays a donc suscité de nouveaux besoins de communication et d'expression en matière lexicale. Notre corpus nous a ainsi donné d'observer que les enquêtées usent particulièrement, dans leur idiome, de termes issus du fang, une langue bantu du groupe A70, classée notamment A75 (J.F Maho (2003, p. 14). Nous avons relevé trois (3) emprunts à cette langue.

- **Gnang** : Le sens donné par les étudiantes n'est pas éloigné de celui de la langue d'emprunt.
- **Ndomane** : Homme beau et élégant. Ce terme garde son sens dans l'emploi que font les étudiantes.
- **Ngɔp** : Miroir, glace. Le sens assigné (transfère de sens) : homme admirable et gracieux.

3.2.2 Emprunts aux langues étrangères

Le français cohabite également avec des langues étrangères, au Gabon. Il est noté que cette cohabitation cumulée avec l'intercommunication de personnes parlant des langues étrangères différentes, constituent autant de facteurs à l'origine des contaminations lexicales. Les emprunts que nous fournis notre corpus, sont des termes issus de l'anglais, du duala et de l'argot du Cameroun. Nous avons relevé des termes simples (auxquels nous avons adjoint un terme dérivé issu de l'argot), des termes composés.

a) Les termes simples

1) Les termes issus de l'anglais

- **Boss** : Les étudiantes définissent le terme *boss* comme, l'homme d'âge subvenant à leurs besoins. Contrairement à son sens dénotatif qui renvoie à : patron, chef.
- **Love** : Amour.
- **Swag** : Homme séduisant et élégant.
- **Wase** : anglais. Renvoie à l'homme intelligent, adroit. Il est à noter que, pour les jeunes *wase* est un terme générique. Il prend son sens dans le contexte dans lequel il est usité.

2) Le terme issu du Duala (langue camerounaise, Bantu A. 24)

- **Ndolo** : Ce terme renvoie à l'amour.

3) Les termes issus de l'argot du Cameroun

- **Fayman** : Faussaire. Un homme fabriquant de la fausse monnaie. Pour les étudiantes : homme qui drague en usant de galéjade.
- **Mougou** : Homme dépensant en vainement pour des filles.
- **Nguémbé** : Homme fauché, qui manque d'argent.
- **Nguémbiste** : Syn. : Nguémbé (Nguémb- suivi du suffixe français -iste).

- **Tchombé** : Homme qui s'habille bien.

b) Les termes composés

Notre corpus nous a donné de relever des termes composés issus de l'anglais et des composés hybrides.

1) Composés anglais

- **Airtel money** : Homme effectuant régulièrement des dépôts d'argent sur le compte airtel money d'une étudiante, renflouant son compte. Pourvoyeur de fonds.
- **Play boy** : Homme doté d'une belle carrure, séduisant et élégant.
- **Sugar daddy** : Homme âgé qui, malgré son grand âge a toujours du répondant en termes de beauté, d'élégance et d'argent.

2) Composés hybrides

Les compositions hybrides relèvent de deux procédés : (1) la composition franco-anglaise (un terme) et (2) la composition produite par un terme de l'argot camerounais et un terme anglais.

Composition franco-anglaise

- **Fauxboy** : Homme impécunieux. Ce terme est la combinaison de **Faux** (adj. français : « qui n'est pas vrai, qui est contraire à la vérité (pensable, observable) ») et **Boy** (nom anglais : « Garçon »).

Composition argot camerounais-anglais

- **Nguembéman** : Homme fauché. Ce terme est la combinaison composé de **nguembé** (argo camerounais : Pauvre, fauché) et **Man** (nom anglais : « Homme »).

3.2.3 Néologisme

Notre corpus nous offre enfin, des termes créés, que nous n'avons pu rattacher à aucune langue répertoriée, ni à aucun autre fait de langue. Nous en avons relevé deux (2).

- **Paparo** : Homme sortant avec des filles plus jeunes, pouvant avoir l'âge de ses enfants, et qui s'en occupe très bien.
- **Tchizo** : jeune homme qui se fait entretenir par une femme plus âgée.

3.3 Répartition des termes et expressions selon les champs lexicaux

Il s'agit pour nous d'établir des liens entre les termes du vocabulaire relevés en fonction de leurs aires de signification. Nous avons relevé quatorze (14) champs lexicaux.

3.3.1 Nomenclature désignant l'impécunieux

(5) termes :

- Faux boy ;
- Nguembé ;
- Nguembeman ;
- Nguébiste ;
- Rienneux.

3.3.1 Nomenclature désignant l'homme financièrement nanti

Dix (10) termes :

- Airtel money ;
- Banque ;
- Banquier ;
- Boss ;

- Chec ;
- Papa bonheur ;
- Papa gentil ;
- Paparo ;
- Sponsor ;
- Vieux sponsor.

3.3.2 Nomenclature désignant l'homme élégant et séduisant

Quatorze (14) termes :

- Bombeur ;
- Chic ;
- Corps du désir ;
- Dosé ;
- Frais ;
- Gnang ;
- Ndomane ;
- Ngop ;
- Play boy ;
- Propre ;
- Sexy ;
- Sportif ;
- Swag ;
- Tchombé.

3.3.3 Nomenclature désignant l'homme beau, élégant et riche

Cinq (5) termes :

- Bon papy ;
- Bureau ;
- Charismatique ;
- Sugar daddy ;
- Trois en un.

3.3.4 Nomenclature désignant l'homme que l'on aime

Cinq (5) termes :

- Choc ;
- Collet ;
- Élément ;
- Love ;
- Ndolo.

3.3.5 Nomenclature désignant l'homme timoré

Trois (3) termes :

- Madeleine ;
- Omelette ;
- Peureux.

3.3.6 Nomenclature désignant l'homme qui a beaucoup de relations

Huit (8) termes :

- Dameur ;
- Gynécologue ;
- Kinda ;
- Mauvais papa ;
- Multiprise ;
- Pédiatre ;

- Tombeur ;
- Tueur.
- 3.3.7 Nomenclature désignant l'homme de seconde main**
Trois (3) termes :
 - Banc de touche ;
 - Plan b ;
 - Roue de secours.
- 3.3.8 Nomenclature de l'avaricieux**
Trois (3) termes :
 - Main fermée ;
 - Main serrée ;
 - Peigne afro.
- 3.3.9 Nomenclature désignant celui qui se fait entretenir**
Trois (3) termes :
 - Gigolo ;
 - Pompier ;
 - Tchizo.
- 3.3.10 Nomenclature désignant l'homme qui dépense en vain**
Trois (3) termes :
 - Client ;
 - Mougou ;
 - Poisson.
- 3.3.12 Nomenclature de l'homme chauffeur**
Trois (3) termes
 - Chauffeur personnel ;
 - Taxi compteur ;
 - Taxi personnel.
- 3.3.13 Nomenclature désignant l'enseignant hautin**
Deux (2) termes
 - Bombeur ;
 - Gonfleur.
- 3.3.14 Nomenclature des termes isolés**
Treize (13) termes
 - Colombe ;
 - Colon ;
 - Choupimpin ;
 - Faible ;
 - Feman ;
 - Frère en Christ ;
 - Grand-frère ;
 - Mythe ;
 - Poulet man
 - Rabatteur ;
 - Tombé ;
 - Vestologue ;
 - Wase.

Conclusion

Les faits linguistiques analysés s'inscrivent dans une optique axée sur le changement de connotation. Les enquêtées se sont appropriées les termes de la langue française en leur attribuant une perception, une connotation différente de celle sue par le commun des francophones. Aussi, le lexique des étudiantes sur le genre masculin est marqué d'emprunts des termes et expressions des langues endogènes (gabonaises) et exogènes (anglaise et camerounaise).

Une lecture des nomenclatures selon les différents champs lexicaux, fait ressortir de la variation dans le lexique des enquêtées. En effet, si nous prenons au hasard, le champ lexical des désignations de l'homme « séduisant et élégant » nous avons un panorama de substantifs qui désigne pourtant la même chose. Il en va de même pour les autres champs lexicaux hormis celui composé de termes isolés.

Ainsi, par le prisme de l'appropriation, de la variation et de la création, le français subit des modifications avec des tendances qui s'affirment et qui permettent aux locuteurs d'avoir leur propre réalité. De par leur vécu, leurs observations, leurs visions du monde, les étudiantes caractérisent le sexe masculin. Aussi, il va de soi que de nouveaux modes de comportement, de vie, de façons d'être, puissent susciter de nouveaux besoins de nommer ; l'utilité expressive relevant de modèles théoriques particuliers.

Le français est en perpétuelle progression, mouvement. Grâce à cette vitalité, le français est une langue identitaire de la société gabonaise, en ce sens que sa progression participe à son évolution et à son maintien en vie, par l'adéquation entre sa pratique, sa représentation et son identité nationale. On ne peut s'empêcher d'apprécier la créativité lexicale et sémantique pour ce qu'elle est : progression et appropriation.

Ce lexique appartient à l'usage collectif car les étudiantes sont d'origine ethnolinguistique et sociale différents (résident dans les différents quartiers : résidentiels et sous-intégrés de la capitale). Il n'y a donc pas d'écarts puisqu'ils sont admis par la collectivité estudiantine qui se reconnaît dans cet usage.

Référence bibliographique

- Abogo Ntoutoume, 2019, *Français du Gabon en milieu scolaire : mélange de langues, variation et appropriation linguistiques. Etude de sociolinguistique urbaine*. Thèse de doctorat. Université Omar Bongo.
- Andeme Allogo, Marie-France, 2016, *Le Gabon, une diglossie déséquilibrée*. FELSH [En ligne] afelsh. Org « uploads » 2016/09. PDF. [Consulté en 10 octobre 2020].
- Bagouendi-Bagère Bannot, Diane, 2013, *Le français au Gabon : représentations et usages*. Thèse de doctorat, Université de Provence.
- Bendome, Carine, 2006, *Etude des néologismes dans la presse écrite au Gabon : cas du Scribouillard*. Mémoire de Maîtrise, Université Omar Bongo.
- Boucher Karime, Lafage Suzanne, 2000, « Le lexique français du Gabon ». *Revue du Réseau des Observatoires du français contemporain en Afrique noire*, n°14, p. 54-55.
- Boyer, Henri, 2001, *Introduction à la sociolinguistique*. Paris, Dunod.
- Dodo-Bounguendza, Eric. 2008, *Dictionnaire des gabonismes*, L'Harmattan.
- Dodo-Bounguendza, Eric. 2013. *Dictionnaire du parler tolibangando : Argot des jeunes gabonais*. Les éditions NTSAME, Libreville.
- Dolatabadi, Hadi, 2016, *Typologies des particularités lexicales des français parlés dans l'espace francophone*. [En ligne] Institut international pour la francophonie (2IF), Université Jean Moulin, Lyon 3 et Université de Téhéran, [Consulté le 13 octobre 2020].

- Dumont, Pierre, Maurer, Bruno, 1995, *Sociolinguistique de français en Afrique francophone-Gestion d'un héritage, devenir d'une science*. Vanves : EDICEF, U francophones, AUPELF-UREF.
- Frey, Claude. 2004. « Particularismes lexicaux et variétés du français en Afrique francophone : Autour des frontières ». UMR CNS 6039 – Université de Nice. Glottopol [Revue de sociolinguistique en ligne n°4 – Juillet 2004. *Langues de frontières et frontières de langues*, p. 136-149]. [http : www. Univ-rouen.fr / dyalang / glottopol](http://www.Univ-rouen.fr/dyalang/glottopol), [Consulté le 18 octobre 2020].
- Labov, William, 1976, *Sociolinguistique*. Paris, Ed. de Minuit.
- Larousse.fr/dictionnaire/ français. [En ligne, consulté le 23 juin 2019].
- Robert, Paul, 1996, *Le Nouveau Petit Robert*. Paris Ed. Petit Robert.
- Magali, Italia, 2015, « La variation du français parlé au Gabon : transgression ou progression ? », *Voix plurielles* 12, p. 225-239.
- Maho, Jean-François, 2003, « A Classification of the Bantu Languages: an Update of Guthrie's Referential System », in Nurse, D, and Philippson, G. (reds), *The Bantu Languages*, London, Routledge, pp. 650-65.
- Massinga Kombila, 2013, *Le français au Gabon : émergence d'une norme endogène : le cas de la presse écrite*. Thèse de doctorat. Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3.
- Massoumou Omer, Quefflélec Ambroise Jean-Marc, 2007, *Le français en République du Congo : Sous l'ère pluripartite (1991-2006)*. Editions Archives Contemporaines, Paris.
- Mindze M'Eyeghe, Josiane, 2001, *Approche de quelques particularités lexicales du français parlé au Gabon*. Mémoire de Maîtrise, Université Omar Bongo.
- Minko Mi Ngui, Danielle Patricia, 2008. *Pratiques langagières d'enfants gabonais à Libreville. Quel(s) type(s) de bilinguisme ?* Thèse de doctorat nouveau régime. Université de Rouen.
- Minko Mi Ngui, Danielle Patricia, 2008, « Le marquage identitaire dans le français gabonais », *Synergies Monde* n°5, p. 159-164.
- Minko Mi Ngui, Danielle Patricia, 2015, « Le français comme le parler des jeunes enfants », *Cahier d'études linguistiques du département des Sciences du langage et de la Communication (DSL) n°10*. Université D'Abomey- Calavi (UAC). p. 303-344.
- Moussounda-Ibouanga, Firmin, 2010, *Pour une lecture des particularismes gabonais : cas de la ville de Mouila, faits de langues et identitaires*. Université Omar Bongo.
- Moussounda-Ibouanga, Firmin, 2011, *Français du Gabon : approches sociolinguistique et lexicographique*. Editions Universitaires Européennes.
- Moussounda-Ibouanga Firmin, Mavoungou Paul-Achille, Pambou Jean-Aimé, 2014. *Le dictionnaire des makaya et des mamadou : contribution à l'étude du français du Gabon*. Editions Odette Maganga. Libreville.
- Ndong Mbeng, Hubert Freddy, 1992, *Les Matitis*. Sépia, France.
- Ompoussa, Virginie, 2008, *Les particularités dans le français scolaire au Gabon : le cas de la ville de Port-Gentil*. Thèse de doctorat. Université Stendhal-Grenoble 3.
- Ondo-Mebiame, Pierre, 2008, « La formation des néologies en français gabonais : analyse d'un corpus tiré du journal "Le Scribouillard" », *Revue Gabonaise des Sciences du langage* 3, p. 157- 197.
- Ondo-Mebiame Pierre, Nzang-Bie Yolande, 2012, « Les emprunts lexicaux du fang atsi au français : quels procédés d'appropriation », *SudLangues* 12, p. 104-123.
- Poirier, Claude, 1995, « Les variantes topolectales du lexique français : Propositions de classement à partir d'exemples québécois ». *Le régionalisme lexical*. AUPELF-UREF, Louvain - la- Neuve, p. 13-56.

*Vitalité et omniprésence du nouchi dans les usages linguistiques ivoiriens :
contextes d'apparition et d'émergence*

Konan Paul Armand YAO

Université Alassane OUATTARA

yaokonan679@gmail.com

Résumé :

Les mots étant des liens de la société et les dépositaires de toutes nos connaissances, il s'ensuit que l'imperfection des langues est une source d'erreurs. Il serait impossible de ramener le français au plan de la nature et de l'affranchir entièrement des caprices de l'usage. Le sort de toutes les langues est d'éprouver des modifications ; il n'est pas jusqu'aux langues qui n'aient influé sur la nôtre, et supprimé son « bon usage » en idiome approprié par les populations de Côte d'Ivoire. Quand un peuple est composite, sa langue s'affranchit du français de France et établit un lien entre les paroles et les pensées.

Mots-clés : français (langue)/appropriée, langue (nouchi)/Côte d'Ivoire, substitution linguistique

Abstract:

As words are links of society and repositories of all our knowledge, it follows that the imperfection of languages is a source of error. It would be impossible to reduce the French to the plane of nature, and to liberate it entirely from the caprices of use. The fate of all languages is to experience modifications; it is not up to the men who have not influenced our own, and removed its "good use" in idiom appropriate by the people of Côte d'Ivoire. When a people are composite, their language frees themselves from the French of France and establishes a link between worlds and thoughts.

Keywords: French (language) / appropriate, language (nouchi) /Côte d'Ivoire, linguistic substitution

Introduction

La langue française a conquis l'estime de l'Afrique subsaharienne et francophone, et depuis les colonisations jusqu'aux indépendances elle y est classique : notre but n'est pas d'assigner les causes qui lui ont assuré cette prérogative. Cependant, dans sa démarche claire et méthodique, le français permet à la pensée de se dérouler facilement ; c'est ce qui lui donne un caractère de raison, de probité, que dans nos faubourgs, il est reconnu et propre à garantir des conversations intelligibles et même des ruses diplomatiques dans la mesure où c'était une occasion pour nos différents États d'intervenir dans la vie des gens et de contrôler la langue. C'est dire que nos idiomes ne sont pas admis dans la vie politico-économique et sociale de nos États. On reconnaît ce fait par les nouveaux indépendants d'Afrique qui devaient tout à la

métropole, depuis leur langue jusqu'aux manières de vivre. La réalité existentielle rattrape toujours les peuples, les populations de certains États africains comme la Côte d'Ivoire décident d'employer divers dialectes traduits littéralement en français pour défendre leurs idéologies communes et négocier avec les autres afin d'obtenir un meilleur prix de vie sociale. Notre idiome devient un moyen de transaction, usité dans plusieurs villes ivoiriennes et éprouva des modifications successives en fonction de l'agglomération. De villes en villes, cet idiome, qui a une variabilité de prononciation en milieux urbains et des incidences sur la langue proprement dite qui semble être un nouveau parler entre ivoiriens, le nouchi de Côte d'Ivoire, langue urbaine est un processus évolutif déclenché ou réactivé par les potentialités référentielles de nos dialectes. C'est déjà ouvrir le système de la langue aux dynamiques du discours mais n'envisager les stratégies de communication et leurs traces linguistiques que du point de vue fonctionnel. Ce parler montre que les ivoiriens, usagers du français, dans leur utilisation sporadique, mêlée ou alternée, de ressources linguistiques identifiables comme du français, peuvent en fonction des interprétations voulues, soit en effacer l'altérité dans une appropriation vernaculaire, soit au contraire utiliser une marque discursive de choix de code. Ce choix peut impliquer une représentation normative posant le français comme délimité dans le répertoire des langues et assigné à des fonctions sociales définies. Or, une langue n'est pas seulement synchronique, son côté diachronique fait qu'elle révèle le droit aux ivoiriens en leur ouvrant une route de la liberté linguistique et sûrement un moyen de se sentir ivoirien par une syntaxe relâchée, ou toutes les tournures personnelles et impersonnelles de la langue française sont bannies des phrases qu'ils construisent pour communiquer. Ainsi, nous disons que le nouchi qui porte l'empreinte des divers peuples de Côte d'Ivoire, devient une langue identitaire avec des structures simplifiées, juxtaposées, que l'ivoirien use pour marchander, communiquer, transmettre parfois des messages officiels ou haranguer les autres. Nous nous rendons compte que la situation linguistique repose sur une grande diversité où prédominent un grand nombre de dialectes extraordinairement appropriés par les populations.

De tout, quelles sont les caractéristiques du mot en nouchi ? Cet idiome, n'emploie-t-elle pas des altérations sensibles par l'emploi des termes impropres ? Cela fait du nouchi une langue inadaptée aux circonstances officielles d'une Nation. Et pourtant, cette manière de s'exprimer est une partie inhérente de la vie des ivoiriens et considérée comme de l'argot par les puristes de la langue française poussait M. Gassama cité par E. Biloa (2007, p. 177) à dire ceci : « Les francophones sont contraints de casser le coup de la syntaxe de France ».

De tout de ce qui précède nous postulons comme hypothèses que la formation des mots en nouchi se fonde sur les procédés de créations linguistiques des langues qui forment son substrat.

Il faut noter que plusieurs opérations seront mises en exergue aux niveaux morphologiques et lexicologiques dans la construction des mots en nouchi car la vitalité de ce parler peut s'expliquer par son hétérogénéité et son caractère cryptique.

Cette étude nous permettra de rendre compte de l'omniprésence des mots en nouchi dans le parler quotidien des ivoiriens et son contexte d'émergence dans ladite société avec des procédés de constructions lexicales territoriales.

1. La construction locative du français pratiqué en Côte d'Ivoire

Le « nouchi », ce français pratiqué dans les faubourgs, son lieu de naissance par le grand nombre d'illettrés, de déscolarisés, sa propagande dans les agglomérations semi-huppées et huppées par des proximités langagières, se caractérise entre autres comme le *peul* ou *wolof*, *sango*, *swahili* par sa syntaxe qui ne se plie pas aux règles de la grammaire française. Cette syntaxe se particularise par l'emploi de mots et des transcriptions littérales des mots du dialecte

en français avec des déplacements insolites des constituants de la phrase, des omissions volontaires car inconnues par l'utilisateur francophone non ivoirien. Cette pratique langagière se différencie du français normatif par sa syntaxe contextualisée car tout ce qui se dit, ne peut forcément être écrit, a été décrypté par l'utilisateur ivoirien. Ainsi, cette syntaxe se présenterait comme suit :

1.1. Les déplacements insolites des constituants de la phrase

Dans le français normatif, une phrase obéit généralement à cette structure de base : S (sujet) +V (verbe) +C (complément). À partir de cela, peut se créer d'autres phrases, mais en respectant cette structure de base. Alors qu'une phrase reste une, pourvu que nous la comprenions. Peu importe où se trouvent les constituants ; la phrase, une fois qu'elle véhicule un message que le destinataire peut déchiffrer aisément, demeure un moyen de communication. Ce parler à l'ivoirienne ne se cantonne pas sur les règles régies par la grammaire mais s'étendent à redire surtout qu'à écrire autrement la phrase en disposant à leur guise les éléments paradigmatiques sur l'axe des syntagmes. Ce choix bouleverse l'ordre des mots. Voici un exemple à titre indicatif avec un détail fait sur des éléments que nous utiliserons pour produire cette phrase. :

Pahé (diminutif de la locution de subordination de cause parce que) ; le *môgô* (mot en dialecte Malinké parlé originellement au nord de la Côte d'Ivoire, un homme, l'homme) a vu *l'arhant* (a vu l'argent), *i* 'ne veux plus partir (il ne veut plus partir). Ce qui donnerait en nouchi : *pahé le môgô a vu l'arhant, i 'ne veux plus partir*. Si nous réécrivons cette phrase en tenant compte des éléments entre parenthèses nous aurons celle-ci : Parce l'homme a vu l'argent, il ne veut plus partir. Implicitement la première phrase produite est le reflet de la seconde c'est dire que la syntaxe de ce français s'il est restaurée pourrait servir de socle à une particularité d'expression à l'ivoirienne où la subordonnée vient avant la principale. Et sa structure visible est la suivante : LC (locution conjonctive) + GN (groupe nominal) +V (verbe) + GN+ S (sujet, pronom personnel) + V (verbe) + LN (locution de négation) + I (infinitif). Cette segmentation oralisée, prouve que ce parler met en évidence des procédés syntaxiques subnormés au français avec un mélange de dialecte. Cette phrase est comprise par les ivoiriens peu importe leur milieu sociale. Ne sera-t-il pas mieux de l'institutionnaliser afin de permettre à tous de se faire comprendre dans une sphère linguistique spécifique avant de pouvoir l'imposer comme une marque déposée dans les différentes négociations transactionnelles. C'est dire qu'entre gens de la même Nation, cette manière de parler pourrait être officielle afin de ne pas dévoiler des stratégies.

1.2. Le bruissement langagier de la langue

Ce parler urbain peut faire des omissions et des non-dits de mots qui devaient exister mais oublier dans la construction de la phrase. Ces omissions souvent même ignorées par l'utilisateur pourraient s'expliquer. Répéter un mot dans leurs constructions, est illusoire dans la mesure où ces mêmes mots de sens précis sont déjà usités à un autre endroit du contexte, il serait inutile de les redire car ces mots sont supposés être comme dans une situation précise du discours. D'où ce parler encore très oral sur le plan formel et s'identifiant à une manière de s'exprimer propre à l'utilisation du dialecte chez l'ivoirien. Ce français ou « Nouchi » se débarrasse des normes académiques et des oralités franco-françaises, et tente d'instaurer une langue avec une syntaxe particulière non unanime. Ces omissions sont tributaires de l'environnement socio culturel des usagers. Ce français fortement influencé par les cultures et les langues premières des ivoiriens, est un processus de créativité néologique de mots. Et cet

exemple, est une possibilité de construction de phrase néologique : *Le chief coupe parole là comme ça, moi j'digère pas ça, nous allons nou redjô*. Cette phrase est volontairement ambiguë dans un français dit normatif. En d'autres termes, pour lever cette ambiguïté sémantique, il suffirait de dire que *coupe* c'est stopper la parole brusquement sans que le locuteur n'aille au bout de ces idées et *digère* ne pas être d'avis. Cette interrogation pourrait surgir de cet état des faits : comment avec un nombre fini d'éléments peut-on encoder et décoder un nombre infini de phrases, comment un locuteur peut-il comprendre une phrase qu'il n'a jamais entendue ou émettre une phrase qui n'a jamais été émise dans une sphère linguistique donnée ? L'usager ivoirien a modélisé une créativité qui se manifeste par l'usage de la langue par l'édifice de la grammaire générative, un ensemble de règles qui permettent de passer des structures profondes aux structures de surface, avec une évolution notable dans la façon de traiter le problème sémantique.

1.3. L'innovation sociolinguistique embryonnaire

La langue, qu'elle soit première, empruntée ou imposée, est un système régulièrement différencié. Le locuteur idéal, où nous reconnâtrons volontiers, devrait être le sujet libre et transcendantal de l'idéalisme bourgeois, cède la place au locuteur socialement diversifié d'une communauté linguistique complexe, c'est-à-dire palpable. La perspective est d'intégrer dans le modèle linguistique les variables de la communication, c'est-à-dire de l'acte de parole socialement déterminé. On permettra aux ivoiriens de relativiser la norme selon les situations sociales, les types de discours et les circonstances particulières de leur production. Leur parler traduit systématiquement leur personnalité, réelle ou imaginaire, du locuteur, de l'interlocuteur, ou des deux à la fois, et selon les relations qu'ils entretiennent ou feignent d'entretenir avec le thème du discours. Nous reprenons ainsi, mais sur de nouvelles bases, tout ce que nous avons appris du colon, de la littérature sur la modification des genres et des tons, sur les mêmes données de départ composer un énoncé polémique, hautain, suppliant, obséquieux, sobre, technique, noble, argotique, etc. Ces variations peuvent donner libre cours à la fantaisie des locuteurs, et parfois lever certaines inhibitions si chacun est libre de choisir ou de ne pas choisir ses personnages et ses situations. Elles favorisent aussi une réflexion collective et méthodique sur les ressources de la langue : intonation, pauses, choix des mots, syntaxe, modifications de l'énoncé, rapports, entre l'implicite et l'explicite.

Nous devons encourager, chez les usagers de la langue française, ces deux vertus que sont authenticité dans l'expression de soi-même, couplée avec l'adresse dans les rapports langagiers avec autrui car il est impossible qu'un sujet acquière une maîtrise totale, passive et active, dans tous les registres et niveaux de langue socialement diversifiés. L'appropriation totale des techniques d'expression ne peut en effet prendre son essor que sur la base du système de valeurs du groupe auquel il s'adresse, et doit être cohérent avec les finalités sociales que ce groupe se fixe. Et donc, ce français à l'ivoirienne est une compétence linguistique.

Le français pratiqué en Côte d'Ivoire est socialement linguistique. Des faits banaux ou réels sont des sujets de production de phrases, de discours chez l'usager ivoirien avec une syntaxe semblable au dialecte. Ce qui confère à leur parler une spécificité unique. Ici, les constituants syntaxiques sont très relâchés et marquent une rupture d'avec les normes préétablies. Analyser l'écriture de ce parler urbain « Nouchi », est un exercice très complexe d'autant qu'il s'agit de l'invention d'une syntaxe textuelle brisant les traditions de la grammaire et de la linguistique à un certain degré. Désormais, en Côte d'Ivoire, les usagers sont engagés dans l'aventure de nouvelles manières de s'exprimer en français. Ainsi, s'établit un style de parler fait pour véhiculer implicitement des idéologies.

2. Le Nouchi, un parler avec une idéologie fonctionnelle

Les phrases, les discours ou énoncés produits font partie intégrante de la vie sociale. Ils sont souvent les premiers matériaux d'une langue et ont leurs référents et contextes socio-historiques qui laissent transparaître des thèmes qui engendraient des idéologies. L'idéologie ici se dessine et s'opère avec différents types d'art. Et une langue par sa syntaxe peut être un moyen implicite de clamer des idéologies. Celles-ci peuvent être des croyances, des principes, des us et coutumes, ainsi que des programmes politiques. C'est dire qu'elles sont des représentations mentales dès lors que des hommes nouent entre eux des liens. À cet effet, ce français tant prisé en Côte d'Ivoire, devient une idéologie liée à des manifestations concrètes dans la société. Le Nouchi est un jeu d'idées conçu à partir de mots ou de syntaxes hors norme, inimitable sur le monde des idées comme produit social. Partant de cela, il assure la cohésion des individus dans leur rôle, leur fonction et leurs rapports sociaux. Il imprègne certaines activités de l'homme y compris sa pratique économique et politique, ce qui est susceptible de transformer le milieu naturel ou de modifier les rapports sociaux.

2.1. Le culte de la forme ou l'idéologie de l'engagement formel

Ce parler urbain présente des structures formelles brisant les traditions littéraires. La forme est désormais au service du fond. Les usagers de ce français tentent de briser l'arbitraire du signe pour établir une interdépendance entre le fond et les formes littéraires. En réalité, la rupture s'opère par rapport aux autres usagers conformistes. Le choix du parler déstructuré et éclaté s'oppose à l'unité du système d'écriture classique. Si ce parler s'impose en s'opposant dans la société ivoirienne, il voue un culte à la forme qu'il crée et recrée immanquablement. Ce qui est aussi intéressant est que les idées nouvelles de liberté, d'intégration, de démocratie se trouvent incrustés dans ce parler urbain. Ces quelques exemples de constructions phrastiques de ce type de parler pourraient prouver que le culte de la forme est assez criant chez ces usagers : *Les viés eux, i' font pour eux. Nous, on souffre, eux i' daba.* Voyons comment la structure de ces phrases précède les idées conçues. Dans la première construction, la répétition du pronom « *eux* » les gens du pouvoir pas formellement nommés, « *viés* » diminutif de vieux désignant implicitement les « gens » ayant en main la destinée d'une Nation et le pronom de conjugaison « *ils* » elliptique qui rejoint le « *eux* ». Le second exemple est aussi intéressant à analyser dans la mesure où sa syntaxe se libère du classicisme et explique l'idée telle qu'elle se pense. Ces confusions entre « nous » au pluriel et « on » au singulier sont une marque de fabrique de ce type de parler où il n'y a aucune différence entre le « on » pronom indéfini et le « ont » l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. Et le mot « *daba* », une création typiquement ivoirienne si codifiée qu'elle ne peut être comprise que par des destinataires ivoiriens. La signification littérale « manger » n'est de se nourrir mais de penser uniquement qu'au bien-être des siens sans vraiment se soucier des autres. Ces phrases n'étant pas structurelles donne la latitude à l'usager de disposer des mots favorables à la recherche d'un bien-être. Pour ces usagers, le français même standard fait de règles rigides, est une autre forme de prison linguistique dans laquelle la société voudrait les enfermer. Ils se dressent contre ces formes pour créer des phrases portant toutes leurs aspirations, convictions, espoirs, nostalgies, la vision d'un monde où la liberté est possible à tous les niveaux.

2.2. Le renoncement aux anneaux du beau style

Ce parler urbain se caractérise par une utilisation déroutante du français : les emprunts aux langues ivoiriennes ne se cantonnent pas au lexique français. L'usager va jusqu'à traduire des

expressions idiomatiques de sa langue première au risque de tordre la langue française. Sa phrase n'est plus suave, bienséante, ce qui prévaut c'est de pouvoir la dire et de se faire comprendre. Il dit par exemple : *À banan, c'est fini pour lui, i 'a dja*. La contamination du français par des idiomes en malinké est la condition pour faire apparaître un nouveau regard. Ce faisant, il développe une conception de la mort. Cette mort n'est pas une fin totale mais le commencement d'une autre vie par le néologisme « dja ». Ces mots en français et ces mots maternels ne sont pas un calque syntaxique. Si l'objectif est une dénonciation indirecte de la situation politique, l'usager de ce parler évoque implicitement la désillusion collective, en montrant comment elle achève le démantèlement de la société déjà éprouvée par les politiques inadéquates. Ainsi, les frontières artificielles instaurées par la langue française, handicapent les locuteurs démunis de repères. La langue mixte est le mode d'expression d'une conscience mixte. Il ne s'agit pas de présenter des phrases mixtes, disloquées, mais de révéler le monde linguistique comme un foisonnement de langues qui ne reposent sur aucun ordre. Ce qui était distingué, hiérarchisé, se trouve compromis par la réalité sociale des usagers de la langue française : les catégorisations sociales si évidentes en sont les véritables motifs.

2.3. Motifs et naissance de parler urbain : les catégorisations sociales

Ce n'est qu'un aperçu pour démontrer succinctement comment ce parler urbain est né. Les fossés sociaux entre les populations d'une même Nation, sont à un niveau impensable. Ces nouveaux dirigeants à la peau noire, mais avec une réflexion plongée dans l'individualisme et loin des réalités de leur population, relèguent celle-ci au rang de badauds ayant une connaissance passive de la langue française. Ainsi, des catégories sociales liées aux événements et aux phénomènes collectifs (affrontements de groupes sociaux ; problèmes terriens ; religieux ; coutumes ; politiques ; existentiels ; parler) apparaissent de façon médiatisée. Cette médiatisation s'opère par le biais du portrait de l'usager, lequel portrait détermine son milieu social et son statut social révélés par son discours contenant toute sorte de mots cryptés instables linguistiquement.

Conclusion

Le nouchi est un jeu de mots cryptés, résistant à la traduction. Alors en compliquant les rouages politiques, nous en ralentissons le mouvement de ce parler. Si dans notre langue la partie politique est à peine créée, que peut-elle être dans des idiomes dont les uns abondent, à la vérité en expressions sentimentales pour peindre les douces effusions du cœur, mais sont absolument dénués de termes relatifs à la politique ; l'autre le nouchi, jargons lourds et grossiers, sans syntaxe déterminée, parce que la langue est toujours la mesure du génie d'un peuple ; les mots ne croissent qu'avec la progression des idées et des besoins. Les mots et leur agencement sur l'axe des paradigmes, sont des lettres de change de l'entendement ; si donc il acquiert de nouvelles idées, il lui faut des termes nouveaux, sans quoi l'équilibre serait rompu. Plutôt que d'abandonner cette fabrication linguistique aux caprices de ces usagers, il vaut mieux certainement lui donner votre langue ; d'ailleurs l'homme de la rue, peu accoutumé à généraliser ses idées, manquera toujours de termes abstraits ; et cette inévitable pauvreté de langage, qui resserre l'esprit, mutilera vos adresses et vos décrets, si même elle ne les rend intraduisibles.

Bibliographie

Bilola, Edmond, 2007, *Le français des romanciers négro-africains*. Paris, L'harmattan

Les adjectifs dans la syntaxe du baatɔnum

Dr Abdoulaye HAKIBOU,
Université de Parakou, Bénin
hakibouabdoulaye@yahoo.fr

Résumé:

Les adjectifs, à la lumière linguistique des langues occidentales étudiées, sont une nature de mot qui s'adjoint au nom dans le syntagme nominal pour exprimer soit une qualité, soit une relation ou pour permettre au nom d'être rappelé dans la phrase. Ils se comportent différemment d'une langue à une autre. Le présent article identifie les adjectifs et leurs comportements dans la phrase baatɔnu. Il fait la typologie des adjectifs en baatɔnum à partir d'un corpus de 100 morphèmes considérés et examine la variation suivant leur usage. Suivant la théorie de la grammaire générative et transformationnelle de Chomsky telle que reprise par Lyons (1970), les adjectifs se retrouvent dans les syntagmes nominaux (NP). La méthodologie utilisée est la description. Les résultats montrent l'existence d'adjectifs qualificatifs et des adjectifs non qualificatifs. Les adjectifs non qualificatifs sont de sept différents types. La classe nominale du nom qu'accompagne l'adjectif influe sur la variation de ce dernier. La variation peut être morphologique ou phonologique.

Mots clés : baatɔnum, adjectif, syntagme nominal, variation, syntaxe.

Abstract:

Adjectives, on the linguistic light of some western languages studied, are a class of word that joins the noun phrase to express quality, relation or simply to help to recall the noun as previously evoked in the sentence. They behave differently from a language to another. The present paper identifies adjectives and their variation in the baatɔnu sentence. It presents the typology of adjectives in Baatɔnum from a corpus of 100 morphemes considered as such and examines the variation following practical use of them. According to the theory by Chomsky as revisited by Lyons (1970), adjectives are found in noun phrases (NP). The methodology used in the study is description. The results show the existence of qualitative and non-qualitative adjectives. The non-qualitative adjectives are of seven types. The nominal class of the word influences the variation of the adjective. The variation can be morphological or phonological.

Keywords: baatɔnum, adjective, noun phrase, variation, syntax.

Introduction

En syntaxe comme d'ailleurs en sémantique, les adjectifs et leurs propriétés constituent un grand champ d'investigation surtout pour les langues qui sont au début de leur écriture, notamment les langues africaines. Dans ces langues, le recensement exhaustif des classes de mots est un processus dans lequel elles ne sont pas au même niveau. En tout cas, en baatɔnum,

une langue palée en Afrique de l'ouest, notamment au Bénin et au Nigéria, ce recensement n'est qu'à l'étape d'initiation avec l'existence de simples lexiques mettant plus l'accent sur le sens des mots que sur leur catégorie grammaticale (Père Marchand, 1989; Père Goragui, 2020). Chaque classe de mot dans une langue peut faire l'objet d'études diverses. Mais, étant donné que celles des langues africaines ne sont pas toutes recensées, il revient aux chercheurs surtout locuteurs de s'y mettre. C'est l'objet de la présente étude qui se penche sur l'adjectif dans la syntaxe baatɔnu. L'adjectif, en tant que classe de mot dans la plupart des langues, est un élément du syntagme nominal. En tant que tel, il est au service du nom qui est l'élément central du syntagme nominal. Son rôle est d'aider à caractériser le nom en indiquant une qualité, une relation ou en actualisant ledit nom à un niveau de la phrase.

Les adjectifs sont de divers types et se comportent différemment d'une langue à une autre. Selon la théorie de la grammaire générative et transformationnelle de Chomsky telle que reprise par J. Lyons (1970, pp. 63,72), la phrase est constituée d'un syntagme nominal et d'un syntagme verbal. Ce dernier, à son tour, est fait du verbe et d'un syntagme nominal ou prépositionnel. Les autres syntagmes à savoir adjectival et adverbial peuvent se retrouver dans la phrase. Le syntagme prépositionnel est constitué d'une préposition et d'un syntagme nominal. Ce sont là des précisions utiles à la localisation des adjectifs dans la phrase baatɔnu. Les précisions sur la structure de la phrase française sont des balises qui ont guidé les pas du chercheur dans l'appréhension des questions de recherche dans la présente étude. La première question est de savoir les types d'adjectifs existants dans la phrase baatɔnu. La deuxième est relative aux variations que subissent les adjectifs dans leur usage en baatɔnum. L'objectif général de cette étude, à la lumière des questions de recherches mentionnées est de faire la typologie des adjectifs dans la phrase baatɔnu. De façon spécifique, il a été question d'identifier les différents types d'adjectifs en baatɔnum et de préciser les variations qu'ils subissent dans leur utilisation afin de faciliter non seulement leur reconnaissance, mais aussi leur enseignement. Les caractéristiques qui influencent les adjectifs sont relatives aux adjectifs eux-mêmes et aux noms auxquels ils se rapportent.

Le point de l'étude est fait en trois sections. La première section est consacrée à la méthodologie de l'étude. La deuxième section est relative aux résultats et la troisième se rapporte à la discussion.

1- Méthodologie

Un corpus d'une centaine de morphèmes aux positions d'adjectifs dans la langue française a été constitué dans le cadre de la présente étude pour tenter de répondre aux questions de recherche et ainsi évaluer l'atteinte des objectifs de l'étude. Il est fait sur la base de l'écoute des conversations et de la lecture de textes divers (Sekosounon, 2019). Les précisions sur la structuration en termes de syntagmes au niveau desquels des adjectifs peuvent être utilisés dans la phrase française sont utilisées comme repères pour constituer des listes d'adjectifs selon les types afin d'examiner leur variation. Le corpus est massivement exploité tout au long de la description. Car, à partir du corpus et en fonction des similitudes avec l'utilisation des adjectifs en français, des tableaux sont faits suivant les types superposables au français en dépit des différences possibles, notamment la place de l'adjectif. C'est une description sous forme d'étude comparée. Cela se justifie par le fait qu'aucune étude spécifique au baatɔnum n'est faite avec une terminologie relative aux adjectifs dans la langue. Le chercheur étant locuteur, cela a permis de faire des correspondances et de conclure l'existence de tel ou tel type avec mention des variations.

Dans chaque tableau dédié à un type d'adjectif, deux colonnes sont essentiellement dressées l'une pour les adjectifs et l'autre pour les gloses. En comparaison avec les adjectifs en français, qu'ils soient qualificatifs ou déterminatifs, la procédure méthodologique est de faire une

description des éléments du corpus en tenant compte des correspondances par le truchement des essais de traduction pour aboutir à la typologie. Cette méthodologie permet de faire des superpositions pour décider du type d'adjectif. Ainsi, chaque type s'obtient à partir de substitutions dans une phrase pour en avoir une liste exhaustive ou tout au moins considérable.

2- Les résultats

Avant la présentation des résultats de l'étude, il faut préciser que dans la typologie syntaxique des langues, le baatɔnum appartient au groupe des langues ayant pour structure la disposition Sujet-Objet-Verbe (SOV). En conséquence, les syntagmes nominaux se retrouvent dans la plupart des usages alignés avant le verbe avec la liberté de positionnement des syntagmes adverbiaux.

Il ressort du suivi des morphèmes du corpus de l'étude que deux grands types d'adjectifs existent en baatɔnum comparativement au français : les adjectifs qualificatifs et les adjectifs déterminatifs. Chaque catégorie est présentée avec les variations qui lui sont propres.

2-1 Les adjectifs qualificatifs et leurs variations

A l'instar du français, les adjectifs qualificatifs caractérisent le nom auquel ils se rapportent en exprimant une qualité, une relation, un état de celui-ci. A partir des trois fonctions de l'adjectif qualificatif en français, il est dégagé des morphèmes qui sont identifiés comme adjectifs qualificatifs. Les phrases suivantes en sont des descriptions illustratives :

(1)

Na dii sumbu dimɔ.
sujet objet adj verbe
je pâte chaude mange.
Je mange de la pâte chaude.

Wii bakaru gii kùra dɔkɔ sɔna tɛnde.
Sujet adj. poss part. de nég objet adj. verbe
Tête grosse possesseur ne pas puits profond regarder
Celui qui a une grosse tête ne vérifie pas le niveau d'eau d'un puits profond.

Win wiru ta sãa pɔrɔrɔ.
poss nom pr verbe adj
sa tête elle est longue
Sa tête est longue.

Wii pɔrɔrɔru ta kùra furɔ piibu doke.
nom adj pr nég nom adj verbe
tête longue elle ne pas chapeau petit porter
Une longue tête ne porte pas de petit chapeau.

Togerege, Sabin gari yu n men nɔɔ kere.
adj nom + poss nom pr nég dét nom verbe
résumé, Sabi + son propos ne pas cette limite dépasser
Résumé, le propos de Sabi ne se limite qu'à cela.

A partir de ces exemples, il ressort que l'adjectif qualificatif existe en baatɔnum. Il se retrouve essentiellement dans les syntagmes nominaux et adjectivaux. Dans les syntagmes nominaux, l'adjectif qualificatif occupe la position d'épithète comparativement au français. Par le

truchement des verbes d'état, l'adjectif qualificatif en baatõnum, occupe la position d'attribut. Quant à la mise en apposition, elle existe mais très rarement employée (dernier exemple). Le tableau suivant dresse une liste de quelques adjectifs qualificatifs à partir du corpus.

Tableau 1 : quelques adjectifs qualificatifs tirés du corpus

Adjectifs qualificatifs	Gloses
<i>baka</i>	grand
<i>piibu</i>	petit
<i>sum</i>	chaud
<i>yem</i>	frais
<i>swāa</i>	rouge
<i>kpikaa</i>	blanc
<i>waka</i>	noir
<i>booku</i>	bleu
<i>gbēba</i>	sec
<i>Bēka, bēkuru</i>	Humide, mouillé
<i>mākōrkō</i>	étroit
<i>yasu</i>	large
<i>duku</i>	profond
<i>pom, pem, pam, bem</i>	gros
<i>kugurugu, buturugu</i>	Épais et rond
<i>dem</i>	long
<i>Kpentege, kpeterege</i>	court
<i>gunum</i>	élancé
<i>fentugu</i>	rétréci
<i>wōntōngō</i>	profond
<i>yau</i>	rugueux
<i>wōru</i>	Lisse, glissant
<i>paatugu</i>	plat
<i>bwerege bwerege</i>	rond (petit), rond (grand)
<i>du</i>	mou
<i>bō</i>	dur
<i>kōnde</i>	tordu
<i>dēnde</i>	droit
<i>pororo, mōkōkō</i>	liquide
<i>gbegerege</i>	épais (moins liquide)
<i>terere</i>	mince, svelte
<i>bontogo</i>	gros
<i>dara, sōnaa</i>	géant

Sur la base du corpus qui a permis d'avoir la liste ci-dessus, et après la présentation de quelques phrases illustratives, il convient maintenant de montrer les variations que subissent les adjectifs qualificatifs dans la phrase baatõnu. Trois niveaux de variations des adjectifs qualificatifs dans

leurs emplois dans la phrase baatonu sont identifiés. Le premier niveau de variation est celui relatif à la forme de l'adjectif qualificatif, notamment le nombre de syllabes que contient l'adjectif. Le deuxième niveau de variation est celui dépendant de la classe nominale du nom et le nombre de ce dernier est le troisième niveau de variation.

L'adjectif qualificatif en baatonum subit des variations selon sa forme. Dans la fonction d'attribut, certains adjectifs qualificatifs ne varient pas. Ce sont majoritairement des adjectifs terminés par une voyelle. On y trouve certains adjectifs monosyllabiques et dissyllabiques employés sans verbe. En fait, dans un tel emploi, le verbe est sous-entendu.

(2)

Bion wiru ta yem.
nom+poss nom pr adj 'La tête de Bio est froide.'

Win noni yu duku.
poss nom pr adj 'Ses yeux sont profonds.'

Sabin diru ta sãa bwerege.
nom+poss nom pr verbe adj
La case de Sabi est ronde.

Debura sãa gbegerere
nom verbe adj
La jambe est trapue.

Les adjectifs [yem] et [duku] n'ont pas subi de modification, de même que ceux plus longs [bwerege] et [gbegerere]. Cette invariabilité est relative à la fonction d'attribut. Par contre, dans la fonction épithète, l'adjectif qualificatif ôte au nom qualifié sa dernière syllabe, laissant seulement le radical. C'est cette syllabe qui est adjointe à l'adjectif qualificatif. Dans cette variation, il faut préciser que les adjectifs monosyllabiques doublent la syllabe avant de prendre la dernière syllabe du nom. Les adjectifs qualificatifs terminés par /m/ se rapportent aussi à des noms terminés par /m/ et ne retranchent plus rien au nom.

(3)

Nom ôté de la dernière syllabe qui est adjointe à l'adjectif
Wii bakaru = grosse tête : wiru + bakaa = wii + baka + ru. (voyelle du radical doublée)
Dãa bèkuru = arbre humide : dãru + bèkaa = dãa + bèkaa – aa + u + ru
Tan bakasu = igname grosse (un gros tubercule) : tasu + bakaa = tasu - su + n + bakaa - a + su.

On constate que la variation touche non seulement l'adjectif mais aussi le nom auquel il se rapporte. Dans les deux premiers exemples, la voyelle du radical du nom est doublée et au troisième exemple, une consonne est adjointe, empêchant ainsi de doubler la voyelle du radical. Ce cas, après des tentatives de dédoublement de la voyelle du radical, concerne les noms dont le radical conduit à une ambiguïté sémantique: le nom [taaru] ayant pour radical [taa] sera confondu à [tasu], si ce dernier avait pour radical [taa]. D'où l'ajout d'un /n/ au radical de [tasu] pour faire tan bakasu et non *taa bakasu mais plutôt taa bakaru = une grosse cuisse.

Nom et adjectif terminés par /m/

Nim sum = eau chaude

Gum yirem = huile fraîche

Tim gòm = miel pur

En cas de modification de la forme de l'adjectif terminé par /m/ dans le cas d'épithète, il faut savoir qu'il s'agit d'une hyperbole.

Dafia u ma n tam suma taasi : Dafia m'a gavé d'une grande quantité de boisson chaude.

Tam sum me sa wa, mera sa nora mi : nous avons bu la boisson chaude que nous avons vue.

En comparant les deux exemples ci-dessus, on note l'accent sur la quantité dans le premier cas où il y a modification [suma] dans une collocation avec le verbe « gaver ». Par contre, le deuxième exemple est resté neutre sur la quantité et met plutôt l'accent sur la non-disponibilité de boisson fraîche.

- *Transformation de certains adjectifs monosyllabiques ou dissyllabiques*

La plupart des adjectifs qualificatifs monosyllabiques et dissyllabiques du corpus n'occupent pas la position de la mise en apposition. En guise de correspondance, d'autres formes sémantiquement identiques leur sont substituées. Le corpus a permis d'avoir la liste dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Adjectifs non éligibles à la mise en apposition et leurs substituts

Adjectifs	Substituts	Gloses
<i>baka</i>	<i>giriri</i>	grand
<i>piibu</i>	<i>Piitugu, pompom, pontogo</i>	petit
<i>sum</i>	<i>piripiri</i>	chaud
<i>yem</i>	<i>yemee, yemeyeme</i>	frais
<i>swāa</i>	<i>wururu, bwiobwio</i>	rouge
<i>kpikaa</i>	<i>femfem</i>	blanc
<i>waka</i>	<i>nikiniki</i>	noir
<i>gbèba</i>	<i>wokowoko</i>	sec
<i>Bèka</i>	<i>petee, petepete</i>	Humide, mouillé
<i>yasu</i>	<i>yataa (hataa)</i>	large
<i>duku</i>	<i>wontowog</i>	profond
<i>pom, bem</i>	<i>Pommaga, bentege</i>	gros
<i>dem</i>	<i>sowow, powow</i>	long
<i>yau</i>	<i>yagayaga</i>	rugueux
<i>woru</i>	<i>pripri</i>	Lisse, glissant
<i>du</i>	<i>mugee, mugemuge</i>	mou
<i>bo</i>	<i>gbangban, kaukau</i>	dur
<i>konde</i>	<i>kotog</i>	tordu
<i>dende</i>	<i>suusu</i>	droit
<i>dara</i>	<i>dowow</i>	élané
<i>kpa</i>	<i>metemete</i>	neuf

(4)

Dii piibu = petite case (épithète, invariable)

Pontogo, Yiiren diite ta wā = Petite, la case de Gniré est jolie. (forme de mise en apposition)

Swaa ye ya woru = cette voie est glissante (attribut, invariable)

Pripri, swaa ye ya n swirow = Glissante, cette voie est impraticable (mise en apposition).

En résumé, s'il est vrai que la forme de l'adjectif qualificatif varie dans l'usage, il est ressorti que cette variation de forme est influencée par la fonction que joue l'adjectif, laquelle fonction

lui imprime une position dans la phrase. La classe nominale du nom est aussi une source de variation de l'adjectif qualificatif dans la phrase baatõnu.

Le baatõnum distingue une dizaine de classes nominales à partir de huit (8) qui en sont les principales (Hakibou (2017, p. 45). Ce sont en fait huit consonnes qui se combinent avec une voyelle dans l'usage pour obtenir une particule qui, isolément n'a aucun sens. La plupart des morphèmes identifiés comme adjectifs qualificatifs subissent les modifications mentionnées ci-dessus en fonction de la classe nominale à laquelle appartient le nom auquel l'adjectif se rattache. On peut ici reprendre certaines des illustrations faites plus haut:

Pour mieux appréhender la variation de forme dans la fonction d'épithète, il est préférable d'utiliser un même adjectif pour illustrer.

(5)

Nim nim sum = eau chaude ([nim] est de la classe /m/)

Tam tam sum = boisson chaude ([tam] est de la classe /m/)

Tasu tan sunsu = igname chaude ([tasu] est de la classe /s/)

Sisu sii sunsu = fer chaud ([sisu] est de la classe /s/)

Koko koko suma = bouillie chaude ([koko] est de la classe /y/)

Dumaa dum suma = cheval en forme ([dumaa] est de la classe /y/)

Tèboo tèbo sumu = houe sortant de la forge ([tèboo] est de la classe /g/)

Mõõbu mõõ sumbu = akassa chaud ([mõõbu] est de la classe /b/)

L'illustration a porté sur l'adjectif [chaud] avec des noms de quatre différentes classes nominales. Le locuteur natif respecte incognito les variations ou, par interférence avec des langues qu'il a apprises, il les confond. Cela veut dire que les identifications sont nécessaires pour les besoins d'apprentissage formel de la langue. Le second grand groupe des adjectifs est celui des adjectifs déterminatifs.

2.2 Les adjectifs déterminatifs et leurs variations

Il y a sept (07) sous-groupes d'adjectifs identifiés à partir du corpus. Ces sept sous-groupes ont des correspondances suivant lesquels on peut dresser la nomenclature. Il s'agit des adjectifs possessifs, adjectifs démonstratifs, adjectifs interrogatifs, adjectifs relatifs, adjectifs indéfinis, adjectifs cardinaux, et les adjectifs ordinaux.

2.2.1. Les adjectifs possessifs

Dans le corpus, les particules identifiées comme adjectifs possessifs sont des pronoms compléments auxquels on adjoint /n/. La distribution se fait suivant les personnes de la conjugaison. Il s'agit des six personnes habituelles et les formes dépendant de la classe nominale du nom déterminé. Le tableau suivant fait la synthèse des adjectifs possessifs.

Tableau 3 : Morphèmes identifiés comme adjectifs possessifs en baatõnum

Adjectifs possessifs	Gloses	Observations
nɛn	mon, ma, mes	
wunɛn	ton, ta, tes	
win	son, sa, ses	
besɛn	notre, nos	
ben	votre, vos	
ben	leur, leurs	
yɛn, yin, sin, ten gen, win, nin,	son, sa, ses	Pour les objets et les choses animés ou non

yin, ben, nin,	leur, leurs	Pour les objets et les choses animés ou non
mèn, bin, yin, sin	son, sa, ses	Choses inanimées

Ces adjectifs sont obtenus à partir des pronoms compléments suivants : *nɛ*, *wunɛ*, *wi*, *bɛsɛ*, *bɛ*, *be* (pour les êtres humains), *yɛ*, *yɪ*, *sɪ*, *tɛ*, *gɛ*, *wɪ*, *nɪ*, *bɛ*, *mɛ*, *bi* (pour les choses). Ils correspondent à moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux.

(6)

Les adjectifs possessifs rattachés aux noms des choses, animaux, objets sont souvent employés en contexte déictique. Il faut alors chercher les référents pour comprendre le message.

(7)

Ben boo ka nɛn taba dii gin teeru. Tɔmbe na siru soka wuu sunɔn mi ba sunɔ biya.

(Leur cabri a brouté mon tabac. Ces gens que j'ai convoqués chez le roi lui ont manqué de respect). [*ben*] est mis pour [*tɔmbe*].

C'est un cas de référence cataphorique pour lequel il faut arriver à identifier le référent avant de comprendre. Comme en français, les adjectifs possessifs ne subissent pas de modification dans leur usage. Contrairement aux possessifs, les adjectifs démonstratifs se placent après le nom auquel ils se rattachent.

2.2.2. Les adjectifs démonstratifs

Toujours par allusion aux adjectifs en français, des morphèmes sont identifiés en baatonum comme étant des adjectifs démonstratifs. Ils ont les deux formes du français (ce et ces) pour les êtres humains et une multitude de formes pour les choses. On leur adjoint deux formes de morphèmes comme (ci et là) en français pour exprimer la notion de distance entre les sujets parlant et les entités concernées. Le tableau suivant en donne les détails.

Tableau 4 : Morphèmes identifiés comme adjectifs démonstratifs en baatonum

Adjectifs démonstratifs	Gloses	Observations
<i>wi</i>	ce, cet, cette	
<i>be</i>	ces	
<i>wini</i>	celui-ci, celle-ci	
<i>beni</i>	ceux-ci, celles-ci	
<i>wɪɔɔ</i>	celui-là, celle-là	
<i>bɛɔɔ</i>	ceux-là, celles-ci	
<i>be, yɪ, bi, sɪ, gɛ, mɛ, nɪ, tɛ, wɪ</i>	ce, ces	Objets et choses
<i>bini, sini, teni, yeni, yini, wini, geni, beni, nini, meni</i>	ce...ci, cette...ci, ces...ci	Objets et choses
<i>bɪɔɔ, sɪɔɔ, tɛɔɔ, yɛɔɔ, yɪɔɔ, wɪɔɔ, wɪɔɔ, gɛɔɔ, bɛɔɔ, nɪɔɔ, mɛɔɔ</i>	ce...là, cette...là, ces...là	Objets et choses

(8)

Durɔ wi = cet homme ; kurɔ wi = cette femme ; durɔ wini = cet homme-ci
 durɔ be = ces hommes ; kurɔ be = ces femmes ; kurɔ bɛɔɔ = ces femmes-là
 Nim mɛ = cette eau, som mɛ = cette farine ; som mɛɔɔ = cette farine-là
 Kɛtɛ yɛ = ce bœuf , boo gɛ = ce cabri ; boo geni = ce cabri-ci

Ces morphèmes changent d'intonation lorsqu'ils sont utilisés une deuxième fois ou que les sujets parlant en avaient déjà parlé avant maintenant. Dans de ces cas le ton monte. Mais, la convention baatonu a décidé de ne pas matérialiser le ton haut. Seul le ton bas est matérialisé par l'accent grave sur la voyelle de la syllabe concernée.

(9)

Fɔɔt wɔkura na ka boo gè dwa. Boo ge ra siba nɛ fɔɔtɔ nne = j'ai acheté ce cabri à dix mille francs. C'est ce cabri qu'ils veulent acheter à quatre mille francs.

La particule [ge] en deuxième position devrait être écrite [gé] pour matérialiser le ton haut. Les adjectifs interrogatifs se placent aussi après le nom auquel ils se rattachent.

2.2.3. Les adjectifs interrogatifs

C'est le morphème [ra] qui est l'élément commun à toutes les formes d'adjectifs interrogatifs en baatonum. Leur radical est fonction de la classe nominale du nom auquel ils se rattachent. Le tableau ci-après en donne les différentes formes.

Tableau 5 : Morphèmes identifiés comme adjectifs interrogatifs en baatonum

Adjectifs interrogatifs	Gloses	Observations
...wara ?	quel... ? quelle... ?	
...bera ?	quels... ? quelles... ?	
...gera ? ...tera ? ...yera ?	quel... ? quelle... ?	Choses et objets
...bera ? ...nira ? ...sira ? ...yira ?	quels... ? quelles... ?	Choses et objets
...bira ? ...mera ? ...sira ? ...yira ?	quel... ? quelle... ?	Les incomptables
...nye ?	Combien de... ?	

(10)

Bii wara i wa ? = quel enfant avez-vous vu ?
 Wendia wara u koo sua ? Quelle fille va-t-il marier ?
 Dumii yira ? = quels chevaux ?
 Bom mera ? = quel lait ?
 Tɔm bera ba na ? = quels sont venus ?
 Taa sira ? = quelle igname ?

Il est à noter que la forme de l'adjectif interrogatif étant fonction de la classe nominale du nom, certaines formes des êtres humains coïncident avec d'autres chez les choses et les animaux. Par exemple le nom [suru] (mois) est de la même classe que tout nom désignant une personne. Bii wara ? = quel enfant ? ; suru wara = quel mois ?

2.2.4. Les adjectifs indéfinis

L'adjectif indéfini se place aussi après le nom auquel il se rattache et sa forme dépend aussi de la classe du nom. C'est la particule [gaa] qui accompagne les adjectifs indéfinis dans le sens de certain/s, quelque/s, d'autres, autre/s, et la particule [baa] est le radical des formes ayant le sens de chaque. Le tableau suivant présente les diverses formes.

Tableau 6 : Morphèmes identifiés comme adjectifs indéfinis en baatonum

Adjectifs indéfinis	Gloses	Observations
...goo	aucun...	un, une...
...gabuu	Certains..., quelques ..., d'autres ...	

...baawere	Chaque ...	
...gaa, ...gagu, garu,	Autre ...	Choses et objets
...gabu, ...gεε, ...ganu,	Quelque/s, Autre/s...	Choses et objets
...gabu, ...gasu, ...gεε, ...gam,	Quelque/s, Autre ... autres ...	incomptables
...baayere, baatere, sakayere, baagere	Chaque...	Choses et objets
...baamere, baabire, baayire, baasire	Chaque...	

(11)

Taaso baawere u win bɔɔ nɛnɛ, gbaugu ga wee = chaque chasseur est prié de garder son chien, un chacal arrive.

Tmbu gabu bu na gee = que certains hommes viennent par ici

Tasu gasu yi dirɔ, i si yikuo = quelques ignames sont dans la chambre, il faut les bouillir

Cependant, il faut noter que certaines formes deviennent des pronoms dans la traduction : Duro goo u koo na, u n na, i wii kitaru yara sere na n ka wee = quelqu'un viendra, s'il arrivait, il faut donner un siege en attendant mon retour, ou bien la traduction utilise un article indéfini: un homme viendra....

La particule [goo] est utilisée pour les êtres humains et les noms de la classe /w/. Les adjectifs relatifs se placent aussi après le nom.

2.2.5. Les adjectifs relatifs

Les adjectifs relatifs sont des morphèmes qui rappellent un nom précédemment évoqué dans une phrase. Ce rappel se fait suivant la fonction que ledit nom joue dans la proposition où le rappel s fait. En baatɔnum, l'adjectif relatif s'obtient en ajoutant la particule /ra/ aux formes simples de l'adjectif démonstratif. Il faut noter que le singulier de la forme correspondant aux êtres humains élide le /r/ de /ra/ et on obtient /wia/ au lieu de /wira/ conformément à la règle. Le tableau suivant montre les détails des adjectifs relatifs.

Tableau 7 : Morphèmes identifiés comme adjectifs relatifs en baatɔnum

Adjectifs relatifs	Gloses	Observations
...wia	lequel..., auquel..., duquel..., laquelle..., à laquelle, de laquelle	
...bera	lesquels..., auxquels, desquels..., lesquelles... auxquelles ..., desquelles...	
...gera, ...tera, ...yera	lequel..., auquel..., duquel..., laquelle..., à laquelle, de laquelle	Choses et objets
...bera, ...nira, ...sira, ...yira	lesquels..., auxquels, desquels..., lesquelles... auxquelles ..., desquelles...	Choses et objets
...bira, ...mɛra, ...sira, ...yira	lequel..., auquel..., duquel..., laquelle..., à laquelle, de laquelle	Les incomptables

(12)

Duro goo u na, duro wia ba soka Dafia = un homme est venu, lequel homme s'appelle Dafia. Mɔɔbu gabu wa mini, mɔɔ bira bu kpee biya = il y a de l'akassa ici, lequel akassa est sans sauce.

La dernière rubrique des adjectifs non qualificatifs est celle des cardinaux et ordinaux.

2.2.6. Les adjectifs cardinaux et ordinaux

Les adjectifs cardinaux et ordinaux, comme la plupart des adjectifs déterminatifs en baatɔnum, se placent après le nom auquel ils se rattachent. Les ordinaux s'obtiennent en ajoutant la particule /se/ aux cardinaux, sauf la première personne. Le tableau suivant permet de les comparer.

Tableau 8 : Morphèmes identifiés comme adjectifs relatifs en baatɔnum

Adjectifs cardinaux	Gloses	Adjectifs ordinaux	Gloses
...turo	un, une...	...gbiiko	Premier/ère...
...tia	un, une...	Gbiika, gbiikiru	Premier/ère...
...yiru	deux...	...yiruse	Deuxième...
...yenda tia	vingt et un	...yenda tiase	vingt et unième
...wunɔbu	cent	...wunɔbuse	centième

(13)

Tɔn gbiiko wi i ko ka yinda swaa ɔɔ, i wii tɔburi ka bæere = le premier homme que vous allez croiser sur le chemin devra être salué avec déférence.

Naa gbiika yè i ko ka yinda, i kù deri yu be wa = le premier bœuf que vous allez apercevoir ne devra pas vous voir.

Tɔɔ gbiikiru, su giyana ; tɔru yiruse, su ɔɔmaa kpuna kuwa = faire connaissance le premier jour ; faire la planification le second jour.

A l'issue de cette description d'identification des adjectifs en baatɔnum, une petite discussion de l'ordre méthodologique s'impose.

Discussion

La présente étude est une volonté de faire part des besoins d'études précises dans les langues africaines pour procéder à leur matérialisation grammaticale afin de les rendre plus à même d'être enseignables en contexte formel. A ce sujet, il est nécessaire de procéder aspect par aspect. Le présent aspect est relatif aux adjectifs. On en a dénombré de deux sortes globalement : les adjectifs qualificatifs et les adjectifs déterminatifs. Chaque groupe a des caractéristiques qui lui sont spécifiques.

Les adjectifs qualificatifs s'alignent à ceux en français dans leurs fonctions, notamment épithète, attribut et la mise en apposition. Cependant, contrairement aux généralisations relatives à la position de l'adjectif épithète faites par Abeillé et Godard (1999, 11), l'adjectif épithète baatɔnu est toujours postposé. Cela s'explique par le fait que le nom modifié a la racine séparée de la terminaison que prend l'adjectif. Quant aux adjectifs déterminatifs, ils dépendent de la classe nominale du nom modifié et sont toujours postposés sauf ceux de la possession qui sont antéposés.

Les adjectifs qualificatifs et déterminatifs ont des formes qui varient selon le contexte d'emploi. Les variations mentionnées dans le présent travail sont celles qui sont manifestes selon la compréhension du chercheur. Mais, ce qui est important à retenir est que les adjectifs sont vérifiables dans la théorie de Chomsky, notamment la structuration et la compartimentation des phrases dans la langue. Les syntagmes nominaux et adjectivaux les contiennent dans tous les emplois possibles. Seulement que la non consistance du baatɔnum en terminologies relatives rend difficile l'enseignement des réalités grammaticales identifiables par analogie. Or, il n'est pas souhaitable d'enseigner les langues africaines à

travers les langues du colon. Son inconvénient majeur est l'alternance codique et par ricochet l'incapacité de retrouver des termes pour exprimer les réalités grammaticales. Cet effort terminologique est un aspect non négligeable dans les études spécifiques aux langues locales. Le présent travail porte en définitive sur la distribution et la variation de l'adjectif dans le syntagme nominal baatɔnu. On est parvenu à faire un point en comparaison avec le français et il ressort que les adjectifs qualificatifs ont une distribution presque similaire du point de vue des trois fonctions classiques de l'adjectif qualificatif. Cependant, dans la fonction épithète, l'adjectif qualificatif baatɔnu vient toujours après le nom. Les variations de forme de l'adjectif qualificatif ne tiennent pas compte du genre mais plutôt du nombre et de la classe du nom auquel il se rattache. Seul l'adjectif possessif se place avant le nom et la structure de la phrase dans un cas de mise en apposition ne permet pas de dire que l'adjectif est pré-nominal. Ainsi, l'approche compositionnelle et monosémique de Bouchard (2002) cité par Ungureanu (2012, p.5) n'est pas applicable au baatɔnum. Contrairement au modèle de Bouchard, il n'y a qu'une seule combinaison possible en baatɔnum : nom + adjectif. Cependant, l'approche de Bouchard semble, en partie, applicable en Baatɔnum. L'adjectif post-nominal modifie tout le réseau dénotatif du nom auquel il se rapporte.

(14)

Wii bakaru (grosse tête), dum wii bakaru (cheval à grosse tête), kurɔ dum wii bakaru gii (la femme dont le cheval a une grosse tête), Dafian kurɔ dum wii bakaru gii.

On est donc passé de bakaru à wii bakaru, à dum wii bakaru et à kurɔ dum wii bakaru. En fait, à chaque fois, le groupe adjectival s'étend en mettant des noms de groupes réduits en position d'adjectif. C'est cette composition qui permet de dire que l'adjectif en position post-nominale modifie tout le réseau.

Conclusion

L'étude sur les adjectifs en baatɔnum revêt un caractère spécial vu que la langue est dans sa phase active de matérialisation. La présente étude en se penchant sur cette thématique, se veut plus un inventaire comparatif et elle a permis de ranger avec succès les adjectifs en baatɔnum dans les catégories classiques de ceux en français, sauf les adjectifs exclamatifs que le corpus utilisé ne contient pas. En somme, le baatɔnum distingue deux grandes catégories d'adjectifs. Les adjectifs qualificatifs et les adjectifs déterminatifs. Les adjectifs qualificatifs se rattachent au nom comme en français et jouent les mêmes rôles. Seulement qu'ils n'occupent pas la position pré-nominale en baatɔnum. Dans la position post-nominale, l'extension du groupe nominal conduit à celle de l'adjectif, c'est-à-dire que le nom du groupe nominal restreint devient une partie du groupe adjectival qui modifie ensemble le premier nom du grand groupe. Quant aux adjectifs déterminatifs dont sept sous catégories sont abordées dans l'étude, seul l'adjectif possessif est en position pré-nominale et, de ce fait, ne subit aucune variation. Les autres varient en fonction de la classe et du nombre du nom. Ils ont des particules constantes qui font la différence.

L'adjectif exclamatif n'est pas abordé, mais cela n'indique pas son inexistence dans la langue. D'autres études sont donc nécessaires pour apporter plus de lumière sur les adjectifs et autres réalités grammaticales en Baatɔnum.

Bibliographie

Abeillé, A. et Godard, (1999). « La position de l'adjectif épithète en français : le poids des mots ». IUF et Université Paris 7, TALANA & CNRS, Université Lille 3, SILEX

- Hakibou, A. (2017). « Particularités des langues à classes nominales: le cas du Baatonum au Nord de la République du Bénin ». *Geste et Voix*, n° 25, pp. 36 – 50.
- Lyons, J. (1970). *Noam Chomsky*, Frank Kermode, New-York, the Viking Press.
- Seko Sounon, M. (2020). *Deemaa kùn yekò*, n° 11896 du 20/12/2019, Bibliothèque nationale, Imprimerie Mon Retour.
- Ungureau, D. (2012). *La distribution et l'interprétation de l'adjectif dans le syntagme nominal roumain*. Mémoire de maîtrise en linguistique, Université du Québec, Montréal.